

PEMAC KÁBELTECHNIKA KFT.

GINOP-2.1.7-15-2016-01873

számú,

A prototípus fejlesztés a PEMAC Kft-nél

című projekt

kutatás-fejlesztési dokumentációja

Projektgazda: PEMAC Magyarország Kft.

Kutatási dokumentáció I-II.

Felelős vezető: Bányai Péter ügyvezető

2018. február 28.

Tartalomjegyzék

1	Vezetői összefoglaló	10
2	A projektgazda bemutatása	11
2.1	A PeMaC Kft. bemutatása.....	11
2.1.1	A munkafolyamatok bemutatása.....	12
2.1.2	Minőségbiztosítás.....	13
2.2	A projekt ötletforrása.....	13
3	State of the Art	14
3.1	A járműelektronika bemutatása.....	14
3.1.1	A jármű elektronika fejlődése	14
3.1.2	A kábelkonfekcionálás technológiája	15
3.1.2.1	Kábelkorbács tervezése	15
3.1.2.2	Méretre vágás és nyomtatás.....	16
3.1.2.3	Krimpelés és csatlakozó préselés.....	18
3.1.2.4	Csatlakozó préselés.....	20
3.1.2.5	Forrasztás és ónozás	21
3.1.2.6	Kábelfektetés, kábelkorbács készítés.....	22
3.2	A csatlakozó szigetelések összehasonlítása	24
3.2.1	Gumitüllés szigetelés	24
3.2.1.1	A gumitüllés szigetelés készítése.....	24
3.2.1.2	A szigetelés károsodása	25
3.2.1	Fröccsöntött szigetelés	26
3.2.1.1	A fröccsöntött szigetelés gyártása	27
3.2.1.2	Alkalmazásának előnyei	28
3.3	Az alacsony nyomású fröccsöntés technológiája	29
3.3.1	Fröccsöntés és az alacsony nyomású fröccsöntés összehasonlítása.....	29
3.3.1.1	A feldolgozható anyagok.....	29
3.3.1.2	Szerszám anyaga.....	30

3.3.1.3	Szerszámelemek	31
3.3.1.4	Szerszám működtetése	33
3.4	A fröccsöntés tervezés lépései.....	35
3.4.1	CAD Modellek beszerzése, elkészítése	35
3.4.2	Alakadó elemek tervezése.....	35
3.4.3	A technológia szimulációja	36
3.4.4	A tervezett elemek gyártása	37
4	Projekt megvalósítás	39
4.1	Az alkalmazott technológia bemutatása	40
4.1.1	Felhasznált alapanyag	40
4.1.2	Alkalmazott gép bemutatása	43
4.1.2.1	A gép felszereltsége	44
4.1.2.2	Alkalmazhatósági tartomány, és befoglaló méret.....	48
4.1.2.3	Működés közbeni mozgások- lépések	49
4.2	A kialakított alakadó technológiai konstrukciók.....	52
4.2.1	2 pólusú Super Seal csatlakozó alakadó technológiájának bemutatása	52
4.2.1.1	A felfogólapok kialakítása	53
4.2.1.2	A formalap kialakítása	54
4.2.1.3	A formabetét kialakítása	55
4.2.1.4	Az elkészített elemek összeszerelési sorrendje.....	56
4.2.2	Kábelvég alakadó technológiájának a bemutatása.....	58
4.2.2.1	A felfogólap kialakítása	58
4.2.2.2	Formalap kialakítása	59
4.2.2.3	A formabetét kialakítása	61
4.2.2.4	Szellőző betét bemutatása.....	62
4.2.2.5	Az elkészített elemek összeszerelése	63
4.2.3	7 pólusú csatlakozó alakadó technológiájának a bemutatása.....	65
4.2.3.1	A felfogólap bemutatása	65

4.2.3.2	A formalap bemutatása	66
4.2.3.3	A munkadarab kilökő rendszer bemutatása	67
4.2.3.4	A formabetét bemutatása	68
4.2.3.5	Az oldalsó csatlakozó tartó bemutatása	70
4.2.3.6	Az elkészített elemek összeszerelése	71
4.2.4	16 pólusú csatlakozó alakadó technológiájának a bemutatása.....	73
4.2.4.1	A felfogólap bemutatása	73
4.2.4.2	Az osztott kivitelű formalap	74
4.2.4.3	A törésgátló és vezeték tartó bemutatása	76
4.2.4.1	Az elkészített elemek összeszerelése	78
4.3	Elkészült prototípus – fotódokumentáció.....	79
5	A projekt környezet-, és gazdasági elemzése.....	81
5.1	Projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában	81
5.2	Szakértői magyarázat	82
5.3	Nemzetközi kitekintés	82
5.4	Főbb projektadatok bemutatása.....	83
5.5	Az alkalmazott módszertan bemutatása	84
5.5.1	Jelen tanulmány elkészítéséhez felhasznált inputok, források.....	84
5.5.2	A tanulmány elkészítése során alkalmazott módszerek	84
5.6	A projekt környezetelemzése.....	86
5.6.1	Tágabb külső környezet elemzése PEST analízissel.....	86
5.6.1.1	Politikai-jogi környezetelemzés.....	86
5.6.1.2	Gazdasági környezet.....	88
5.6.1.3	Társadalmi környezet.....	91
5.6.1.4	Technológiai környezet elemzése.....	93
5.6.1.5	Ökológiai tényezők.....	97
5.6.1.6	Iparági környezetelemzés (PORTER-féle elemzés)	99
5.6.1.6.1	Iparági koncentráció.....	100

5.6.1.6.2	Méretgazdaságosság	100
5.6.1.6.3	A termékek megkülönböztethetősége	101
5.6.1.6.4	A piacra lépők előtt álló korlátok	102
5.6.1.6.5	Versenytársak az adott iparágban	103
5.6.1.6.6	Fő vásárlók.....	104
5.6.1.6.7	Helyettesítő terméket, szolgáltatást nyújtók	105
5.7	Fejlesztési igény megalapozottsága.....	106
5.7.1	Helyzetértékelés	106
5.7.2	SWOT elemzés	109
5.8	Pénzügyi elemzés	112
5.8.1	Pénzügyi elemzés célja	112
5.8.1.1	Pénzügyi elemzés módszertana	112
5.8.1.2	Projekt költségeinek becslése, indoklása	115
5.8.1.3	Projektbevételek becslése, indoklása.....	116
5.8.2	A kábelcsatlakozó család gyártás és értékesítés pénzügyi teljesítménymutatói	117
5.8.2.1	Pénzügyi teljesítménymutatók támogatás nélkül.....	117
5.8.2.1.1	Kiindulási adatok	117
5.8.2.1.2	Alapadatok.....	119
5.8.2.1.3	Beruházás volumene	120
5.8.2.1.4	Árbevétel alakulása	120
5.8.2.1.5	Kiadások alakulása.....	120
5.8.2.1.6	Beruházás NPV-je támogatás nélkül.....	121
5.8.2.1.7	Érzékenységvizsgálat az értékesítési ár függvényében	122
5.8.2.1.8	Érzékenységvizsgálat az értékesítési darabszám függvényében.....	122
5.8.3	Pénzügyi teljesítménymutatók a támogatási összeg figyelembevételével	124
5.8.3.1	Alapadatok	125
5.8.3.2	Beruházás volumene	126
5.8.3.3	Árbevétel alakulása.....	126
5.8.3.4	Kiadások alakulása	126
5.8.3.5	Beruházás NPV-je támogatással.....	127
5.8.3.6	Érzékenységvizsgálat az értékesítési ár függvényében	128

5.8.3.7	Érzékenységvizsgálat az értékesítési darabszám függvényében	128
5.8.4	Pénzügyi fenntarthatóság	130
6	Irodalomjegyzék.....	132

Ábrajegyzék

1. ábra A Nagymányokon található telephely	11
2. ábra A közelmúltban gyártott termékek.....	12
3. ábra Az Electrical modul Routing parancsával készített térbeli kábelvezetési terv [www.my.solidworks.com].....	15
4. ábra A beérkező felcsévélő alapanyag	16
5. ábra A feliratozást végző berendezés.....	17
6. ábra A krimpelő szerszám kialakítása.....	18
7. ábra Krimpelő célgép, illetve az alapanyag ellátó rendszere	19
8. ábra Rezgőadagolóval ellátott érvég hüvely-krimpelőgép.....	20
9. ábra Korszerű krimpelő-vágó célgép, amely két berendezés munkáját végzi el egyszerre	20
10. ábra A csatlakozók préselését végző célgép	21
11. ábra A megfelelő szellőzéssel ellátott munkaállomás.....	22
12. ábra Egy kis-, (bal) és egy nagyméretű(jobb) kábelfektető sablon.....	23
13. ábra A gümitüllével ellátott SuperSeal csatlakozók külső (bal), illetve belső (jobb) szigetelése	25
14. ábra A fröccsöntés előtti (jobb), illetve fröccsöntés utáni (bal) csatlakozóvég	27
15. ábra Az alacsony nyomású fröccsöntő technológia egyik végterméke.....	28
16. ábra Egy hagyományos fröccsöntőszerszám felépítése [www.meusburger.com]	31
17. ábra Egy fröccsöntő gép teljes felszereléssel [www.arburg.com]	33
18. ábra A jól megválasztott osztási sík előnye az alámetszett felületek elkerülése	35
19. ábra Egy 175x125 mm méretű alkatrész esetén kiadódó szerszámlap méret [www.old.bgk.uni-obuda.hu].....	36
20. ábra A kitöltési idő elemzés eredményének megjelenítése a modellen [www.autodesk.com]....	37
21. ábra Egy megmunkálási eljáráshoz tartozó szerszámpálya, CAM rendszer által kigenerálva [www.blog.autodesk.com]	38
22. ábra Tömbszakra forgácsoló szerszám (bal) segítségével készített formaadó betét (jobb) [www.wirtzwireedm.com]	39
23. ábra Az elosztódoboz gyártmányrajza	40
24. ábra A fröccsöntés alapanyaga: poliamid granulátum	41
25. ábra Az alapanyag előkészítő rendszer	44
26. ábra A befröccsöntést végző szerszámelem.....	45
27. ábra A nyitott pozíciójú szerszám.....	46
28. ábra A szerszám hűtését végző berendezés.....	47
29. ábra A Werner Wirth TM 2500 alacsony nyomású fröccsöntő rendszere.....	47

30. ábra A hornyokkal ellátott alaplemez	48
31. ábra Az alacsony nyomású fröccsöntő gép telepítési rajza.....	49
32. ábra A fröccsöntőgépben található pneumatikus egységek lépésdiagrammja	49
33. ábra A Super Seal csatlakozó szigeteléséhez használt szerszám összeállítási rajza	53
34. ábra A PMF 45 jelű alakadó technológiához tartozó felfogólapok műhelyrajza.....	53
35. ábra A PMF 45 jelű alakadó technológiához tartozó formalapnak a műhelyrajza	54
36. ábra A PMF 45 jelű alakadó technológiához tartozó bal alsó formabetét műhelyrajza	56
37. ábra A PMF 45 jelű alakadó technológiához készült termékek összeszerelt állapotban	57
38. ábra A kábelvég fröccsöntéséhez használt szerszám összeállítási rajza	58
39. ábra A PMF 36 jelű alakadó technológiához tartozó felfogólap műhelyrajza.....	59
40. ábra A PMF 36 jelű alakadó technológiához tartozó alsó formalap műhelyrajza	60
41. ábra A PMF 36 jelű alakadó technológiához tartozó alsó formabetét műhelyrajza	61
42. ábra A PMF 36 jelű alakadó technológiához tartozó szellőző betétének a műhelyrajza	62
43. ábra A PMF 36 jelű alakadó technológiához tartozó felső rész összeállítási rajza.....	63
44. ábra A PMF 36 jelű alakadó technológiához készült elemek összeszerelt állapotban	64
45. ábra A hétpólusú csatlakozó szigetelésre alkalmazott szerszám összeállítási rajza	65
46. ábra A PMF 37 jelű alakadó technológiához tartozó felfogólap műhelyrajza.....	66
47. ábra A PMF 37 jelű alakadó technológiához tartozó formalap műhelyrajza.....	67
48. ábra A PMF 37 jelű alakadó technológiához tartozó kilökö rendszerének alsó (bal) és a felső (jobb) elemének a műhelyrajza	68
49. ábra A PMF 37 jelű alakadó technológiához tartozó formabetét műhelyrajza.....	69
50. ábra A PMF 37 jelű alakadó technológiához tartozó jobb oldali U szelvény műhelyrajza	70
51. ábra A PMF 37 jelű alakadó technológiához tartozó jobb oldali végzáró eleme	71
52. ábra A PMF 37 jelű alakadó technológiához tartozó felső rész összeállítási rajza.....	72
53. ábra A PMF 37 jelű alakadó technológiához készült elemek összeszerelt állapotban	72
54. ábra A tizenhat pólusú csatlakozó szigetelésre alkalmazott szerszám összeállítási rajza.....	73
55. ábra A PMF 31 jelű alakadó technológiához tartozó felfogólap műhelyrajza.....	74
56. ábra A PMF 31 jelű alakadó technológiához tartozó alsó formalap műhelyrajza	74
57. ábra A PMF 31 jelű alakadó technológiához tartozó kiegészítő formabetét műhelyrajza.....	75
58. ábra A PMF 31 jelű alakadó technológiához tartozó felső formabetét műhelyrajza	76
59. ábra A PMF 31 jelű alakadó technológiához tartozó belső vezetéktartó műhelyrajza	77
60. ábra A PMF 31 jelű alakadó technológiához tartozó külső vezetéktartó műhelyrajza.....	77
61. ábra Az elkészült PMF 31 jelű szerszám	78
62. ábra A megyék megoszlása az egy főre jutó GDP alapján (2012).....	88

63. ábra A hazai GDP mértéke régiós szinten (Mrd HUF).....	89
64. ábra A régiók öregedési indexének változása 2001 és 2013 között.....	92
65. ábra GDP arányos K+F ráfordítások forrásai (1991-2012; %).....	94
66. ábra K+F ráfordítások aránya a nemzetgazdasági ágak és a feldolgozóipari ágazatok között (2012; %) %).....	95
67. ábra K+F ráfordítások aránya a tudományterületek között (2012; %) %).....	95
68. ábra Kutatás-fejlesztési ráfordítások a GDP arányában megyénként, 2012-ben	97
69. ábra Az elmúlt 30 év prioritásai a termelés során.....	106
70. ábra A világ energia fogyasztásának alakulása 2007-2035 között	108

1 Vezetői összefoglaló

Jelen projekt keretein belül egy olyan új csatlakozó család kifejlesztése történt meg, amely megoldást kínál teherautók és vontatott járművek esetében a lámpa csatlakozók minőségi problémáinak kiküszöbölésére. A jelenlegi gyártási technológiák nem kínálnak megoldást a teljes vízzárásra, UV sugárzásra, valamint a késztermékek kábeleinek helyigénye is jelentős. Az általunk kifejlesztett termék teljes mértékben megfelel majd vevői igényinknek, helytakarékos, vízálló, UV álló, oxidációmentes. A fejlesztés során a gyártási folyamatot is optimalizáltuk, így az előállítási költségek csökkentek, lerövidült a gyártási idő, az új technológia kevesebb energia felhasználást, környezetbarát termelést tesz lehetővé.

A projekt megvalósítása során a következő feladatokat valósítottuk meg:

- Tervezés: A koncepcionális tervezés során összegyűjtésre kerültek a piaci igények, már ismert piaci elvárások, megtörtént a problémák felmérése, pontosítása és megfogalmazásra kerültek a termékkel szembeni követelmények. Beszereztük a SolidWorks szoftvereket, melyek a parametrikus tervezés lehetőségét biztosítják
- Prototípusgyártás: A terv dokumentáció véglegesítése után megkezdődött a fröccsöntő szerszám részegység prototípusának gyártása, amely során alvállalkozó készítette el a 7 pólusú Tyco lámpacsatlakozó, a kábelvég, a 16-pólusú csatlakozó és a 2-pólusú Super Seal csatlakozó alakadó technológiáját, azaz fröccsöntő szerszámait.
- Tesztelés: A tesztelése célja volt, hogy a gyakorlatban is láthatóvá váljon, hogy tervezőasztal mellett kigondolt modell, illetve az adott műveletre, műveletcsoportra tervezett szerszám képes-e a feladat elvégzésére. A szerszámok, illetve az első minta termékek tesztelésének eredményeképpen módosítottuk az alkatrészeket, illetve az anyagminőséget.
- Újratervezés/Terv korrekciók: A felmerült hiányosságok, célszerűtlenségek, a részegységek közti inkompatibilitás, az egységbe integrálás során feltárt anomáliák, illetve a biztonságos működést és használatot veszélyeztető tényezők kiküszöbölését szolgálták
- Tesztelés II: Ebben a fázisban került sor a végleges alakadó technológiának a tesztelésére, vizsgáltuk az anyagválasztás és a gyártástechnológia megfelelőségét
- Prototípus elkészítése: Termék minták elfogadása a vevők részéről, írásos dokumentáció elkészítése

2 A projektgazda bemutatása

2.1 A PeMaC Kft. bemutatása

A PeMaC Kábeltechnika Kft 2009-ben nyitotta meg Bonyhád-Majoson a 400m² alapterületű gyárát, 25 fős létszámmal, fő profilja pedig a kábelkonfekcionálás volt. 2013-ban a gyár áttelepült Nagymányokra, ahol egy 3600m² alapterületű gyárban folytatta tovább tevékenységét, ekkor már 130 fővel. A cég profilja továbbra is a kábelkorbács készítés, azonban iparági szempontból szélesebb piacot lát el, többek között:

- Fűtéstechnika (kazánok, megújuló energiaforrások)
- Mikroelektronika (monitorok, kijelzők)
- Gépgyártás (fa feldolgozó gépek, liftajtók)

1. ábra A Nagymányokon található telephely

Jellemzően kis- és közepes sorozatnagyságú megrendelés állománnyal dolgozunk, egyedi megrendelői igényeket is ki tudunk elégíteni. A kis és közepes sorozatnagyság az általunk kiszolgált iparágak sajátossága, hiszen ezekben az iparágakban nem jellemző az autóiiparra jellemző tömeggyártás és automatizáltság, ugyanakkor sokkal gyakoribbak az egyedi szerkezeti kialakítások. Ennek köszönhetően nem csak az adott termékből rendelt darabszám alacsonyabb, hanem a készítendő termék palettája is sokkal szélesebb. Ezt bizonyítja az is, hogy havonta több, ezer különböző termék gyártása folyik üzemünkben.

2. ábra A közelmúltban gyártott termékek

2.1.1 A munkafolyamatok bemutatása

A kábelkonfekcionálás egy részben automatizált, de a kissorozatú gyártási technológia miatt jelentős emberi erőforrást igénylő eljárás, amelynek fő lépései:

- Kábel méretre vágása
- Köpeny eltávolítása
- Krimpelés
- Csatlakozók rögzítése
- Kábelfektetés
- Csomagolás

Ezen technológiai lépések közül a kábel vágás, illetve a köpeny eltávolítás automatizálható, azonban a többi emberi erőforrást igényel. A kis sorozatnagyság miatt nem gazdaságos ezen munkaszakaszok automatizálása, illetve a széles termékpaletta miatt nehéz is lenne automatizálni, hiszen mind méretben, formában, kialakításban különböznek a termékek egymástól.

A félautomata munkafolyamatnál munkavállalóink feladata a kiindulási termék behelyezése, a gép elindítása, illetve a késztermék kivétel, a többi feladatot a pneumatikus gépek végzik. Ennek köszönhetően a dolgozóknak nem kell jelentős fizikai munkát végezniük, illetve krimpelés során a felhelyezett érintkezők azonos minőségben készülnek el.

2.1.2 Minőségbiztosítás

A vállalatunk 2018 júniusában megszerezte az ISO 9001:2015 szabvány megfelelőségi tanúsítványát, valamint saját vállalatirányítási rendszerrel rendelkezünk, amelynek segítségével folyamatosan nyomon tudjuk követni az éppen termelésben lévő termékeket, és bármilyen hiba esetén vissza tudjuk keresni, hogy adott terméken kik dolgoztak, melyik gépen, ki ellenőrizte, és mindezt mikor.

A minőségellenőrző részleg minden beérkező árut ellenőriz, és csak ezután kerül termelésbe vagy raktárra. Ezen felül, hogy biztosítani tudjuk vevőink számára a megfelelő minőséget, minden munkafolyamat végén tesztelésre kerül minden egyes termék, így csak a hibátlan gyártmány mehet tovább a következő munkaállomásra, kiszűrve ezzel az esetleges hibalehetőségeket.

2.2 A projekt ötletforrása

A kábelcsatlakozókat szigeteléssel el kell látni, annak érdekében, hogy a nedvesség ne jusson be a csatlakozón belülre, ezzel elkerülve a zárlatokat és az elemek korrózióját. Erre a legegyszerűbb megoldás a gumiüllék alkalmazása volt, hiszen ez védte a csatlakozókat a fizikai behatásoktól. A szerelés könnyítése érdekében a gumiüllék mérete nagyobb a vezeték méreténél, ezért önmagában nem alkalmas a vízszigetelésre. Ennek a problémának a megoldására egy szorító elemet kellett kézzel felszerelni a gumi elemre, ami viszont nem jelentett időálló megoldást, hiszen a gumi öregedésével ennél az elemnél sérülhetett szigetelés. Ennek a technológiának másik hátránya a viszonylag nagy szerelési igény. Első lépésként a gumi szigetelő elemet fel kell csúsztatni a vezetékre, majd második lépésként a vezeték ereit kell bekötni a csatlakozóba. Harmadik lépésként a gumi elemet a helyére igazítjuk, majd végső lépésben ebben a pozícióban rögzítjük gyorskötözők segítségével.

A célkitűzés egy olyan csatlakozó szigetelés kifejlesztése volt, amely elsősorban jó nedvesség szigetelő tulajdonsággal rendelkezik önmagában, ezt a tulajdonságát az idő múlásával is megtartja hosszú távon, illetve ellenáll az UV sugárzásnak is. Az alacsony nyomású fröccsöntéssel készített szigetelés ezeknek a kitételeknek kivétel nélkül megfelel, ezért esett erre a technológiára a választás. A fröccsöntésről a legtöbb embernek a drága szerszámok, nagy darabszám, és a magas hőmérséklet jut eszébe, azonban ez az alacsony nyomású technológia jelentősen eltér a hagyományosnak számító eljárástól.

Ennek a megoldásnak köszönhetően vállalatunk egy vízzáró, időálló és biztonságos megoldást tud nyújtani a megrendelőink felé, ezzel növelve az általunk kínált termékek minőségét és megbízhatóságát, új piacot teremtve a vevőink számára.

3 State of the Art

3.1 A járműelektronika bemutatása

Napjainkban a közlekedés és az ipar különböző területein a mikrokontrolleres vezérlőegységek egyre nagyobb számban fordulnak elő, mind a járművön belül, mind a járművön kívül például közúti jelzőlámpáknál, illetve ipari folyamatirányításnál is. Ezekkel szemben nagyfokú ellenállóságot támasztanak, így elengedhetetlen a csatlakozók megfelelő szigetelésének a kialakítása.

3.1.1 A jármű elektronika fejlődése

Az első mikroprocesszoros vezérlők az 1970-es évek végén jelentek meg, és fejlődésük azóta töretlenül tart. A 2000-es évek járműveiben 10 processzor dolgozott, 10 év elteltével ez a szám már a négyszeresére növekedett, és napjainkban már elmondható, hogy a gépjárművek 25-30%-a elektronikus egységből áll, és akár 80 vezérlőegységet tartalmazhat, felszereltségtől függően, amely több hálózatot alkotva látják el funkciójukat.

A gépjárművek a többi technikai berendezésekhez hasonlóan egyre nagyobb fejlődésen mennek keresztül és egyre több autóban található már mesterséges intelligencia is. Mechanikai és gépészeti szempontból a járművek fejlődése korlátozott, hiszen az alap konstrukció azonos, sokkal inkább a felhasznált anyagok tekintetében történnek fejlődések, illetve a régi, megszokott mechanikus szerkezeteket folyamatosan cserélik le elektronikus, számítógép által vezérelt konstrukciókra. **(Lambert, 2009)**

Ilyen lecserélt konstrukció például a mechanikus kormány helyett a hidraulikus szervokormány, vagy a lábbal működtetett fék munkahengereket helyett létrejövő hidraulikus rásegítőfék, illetve az elektronikus fékhidraulika. Ezen megoldások jelentősége nem abban van, hogy a mechanikus megoldásokat lecseréljék elektronikusra, hanem ennek köszönhetően jöhetnek létre olyan a kipörgésgátló, vagy a blokkolásgátló. De megemlíthető még a tolatóradar is, amely sok járműben hanggal jelzi, és a tolatókameráknak köszönhetően meg tudja állapítani, hogy mennyi hely van még a jármű előtt, mellett és mögött, amelyből a későbbiekben kialakulhatnak olyan megoldások mesterséges intelligenciával kiegészülve, mint az önmagától beparkoló autó. (www.ff.com)

A tisztán elektromos járművek megjelenésével a járművekben található elektronikus egységek száma folyamatosan növekedni fog előreláthatólag, és pár éven belül, akár a mostani 70-30%-os mechanikus elem- elektronikai egység arány akár meg is fordulhat, hiszen a technológia fejlődésével akár már a mechanikus differenciálmű is kiválthatóvá válik a közeljövőben.

3.1.2 A kábelkonfekcionálás technológiája

Magyarországon az egyedi gyártásban készülő, és a speciális kábelek, valamint a vezetékek kivétel nélkül a külföldi gyártóktól származnak, és tőlük kerül beszerzésre. Éppen ezért ezen dokumentumban maga a kábelek gyártástechnológiája nem kerül részletezésre, csupán az utófeldolgozása, amelyeket az itthoni vállalatok is végeznek. A jármű elektronikai hálózatához számtalan típusú csatlakozóra, és kábel típusra van szükség, és ezeket egymáshoz rögzíteni is kell, a helytakarékoság, illetve a könnyebb szerelhetőség érdekében, így jönnek létre az úgynevezett kábel korbácsok. Ahhoz, hogy a beszállítótól beérkező kábel tekercsből kész korbács legyen, ahhoz a következő lépéseken kell átesnie. (Prommer, 2013)

3.1.2.1 Kábelkorbács tervezése

A legtöbb mérnöki feladathoz hasonlóan a kábelkorbács készítés is a tervezéssel kezdődik. Napjainkban a mérnöki munka és a tervezés minden területén jelen vannak a különböző számítógépes tervezőprogramok, amelyek segítségével meg tudjuk gyorsítani a tervezés folyamatát, illetve a fejlettebb, több különböző modullal rendelkező programok segítségével össze is tudjuk kapcsolni a különböző mérnöki területek munkáját.

3. ábra Az Electrical modul Routing parancsával készített térbeli kábelvezetési terv [www.my.solidworks.com]

Ilyen megoldást kínál többek között az NX, illetve a SolidWorks termékcsalád is. A két rendszerben közös, hogy rendelkeznek külön elektronikai egységek tervezésére szolgáló szakmodullal, illetve alkalmasa a „Routing Electrical” funkciónak köszönhetően kábelkorbács tervezésre is. A tervezés menete jelentős leegyszerűsödik a programokat használva, hiszen be tudjuk tölteni például a

nyomatott áramkörnek, vagy akár a teljes kapcsoló szekrénynek a virtuális, korábban elkészített 3D modelljét, ezen el tudunk helyezni a megfelelő pozícióba a csatlakozókat, amelyeket a későbbiekben össze tudunk kötni megfelelő kábelekkel. Jellemzően az ilyen munkáknál a kiinduló adatok között szerepel a kapcsoló doboznak a modellje, a kábelek leírása, illetve ezek kapcsolási rajza. A program segítségével a kábel típus kiválasztása után pár kattintással el tudjuk helyezni a szükséges kábelvég csatlakozókat, illetve ezeket a program az általa kiszámolt, legmegfelelőbb úton össze is köti, amelyet a későbbiekben könnyedén módosíthatunk. Az elkészült modell alapján táblázatok formájában könnyedén ki tudjuk gyűjteni, hogy mely kábel típusból milyen mennyiség szükséges, ezeket, milyen hosszra kell vágni, milyen csatlakozókra lesz szükség a szerelés során, illetve, ha nem szerepelt volna a kiindulási adatok között, akkor egyszerűen tudunk bekötési rajzot készíteni. (www.graphit.hu)

3.1.2.2 Méretre vágás és nyomtatás

A beszállítótól a vezeték tekercsekben érkezik dobokra felcsévélve, amelyet a feldolgozás előtt le kell fejteni, és ki kell egyengetni. Ezt a feladatot látják el a lefejtő gépek, vagy más néven a kábel letekerő rendszereke. Ezeknek a rendszereknek a jellemzőjük, hogy a szabványos dobok fogadására alkalmas, amelyekre fel van csévélve a kábel, és csigákon, és görgőkön átvezetve és megfelelő húzóerő hatására kiegyenesíti a kábelt. Az egyenesítéshez két ellentétes irányú hajlításra van szükség, ezért rendelkeznek ezek a gépek minimum három görgővel. Nagyobb távolságok áthidalásánál az egyengető után szükség esetén beépíthető vezető elemek is, amelyeken átfűzve biztosítható a vezeték megfelelő megvezetése. A gépek beindításához, vagy dob csere esetén emberi erőforrás szükségeltetik a kábelek befűzésére, és indításra.

4. ábra A beérkező felcsévélte alapanyag

A kábelek elvágásra különböző megvezetésű vágógépeket alkalmaznak, amelyek közül a modernnek már alkalmasak a kábel külső köpenyének, illetve akár a belső erek lecsupaszítására is előre

meghatározott hosszon egy, vagy akár több lépésben is. A vágási hossz, a csupasztási hossz, és az egyéb vágási paraméterek jellemzően a gépek memóriájában tárolhatók, és bármikor előhívhatók. A kábelvágó gépeknél a kábel behúzás történhet görgők, súrlódó gumiszalagok vagy fogazott szíjas megoldással is.

5. ábra A feliratozást végző berendezés

A kábelek vágása után lehetőség van szövegek, illetve jelölések elkészítésére a vezetékeken, ehhez azonban minimum $0,5\text{mm}^2$ keresztmetszetűnek kell lennie. Többféle nyomtatási technológia létezik, ezek közül az egyik amelyik a fenti képen is látható. Ennél a technológiánál a festékanyagot a fólia tartalmazza, és a gép nyomja rá a megfelelő helyre a feliratot. A nyomtatásnál jellemzően a következő információk kerülnek rá a kábelre:

- -A vezeték azonosítója
- -A végeken a bekötési információkat
- -Melyik két csatlakozót köti össze

Ennek a technológiának az előnye, hogy így nem lesz szükség a kábelvég feliratok, illetve a köztes feliratjelzők elhelyezésére, ezzel a későbbiekben helyet spórolhatunk, gyorsíthatjuk a szerviz hibakeresést, illetve megspórolhatjuk a teljes felhelyezési időt is. A kábelvégeket jellemzően kívülről pattinthatók fel, a rugalmas szerkezetüknek köszönhetően, míg a köztes jelölő táblákat kábelkötegelők segítségével szokták rögzíteni. Mindkét jelölésrendszer helyettesíthető a

nyomtatással, amelynek ismétlődő távolsága tetszőlegesen beállítható, illetve a két végre vonatkozó információk egyértelműen elkülöníthetők, ezzel egyszerűsítve és gyorsítva a vezetékbecötést.

3.1.2.3 Krimpelés és csatlakozó préselés

A krimpelés egy oldhatatlan kötés a kábel csupaszított vége, illetve a csatlakozó között. A kötés maradó alakváltozás hatására jön létre, azonban figyelni kell az anyag visszarugózására, ezért kell a kapcsolatokat kihúzás-ellenőrzésnek alávetni a krimpelés után. Ezzel a sajtoló eljárással leggyakrabban sodrott vezetékek illesztünk össze csatlakozó elemekkel. **(Dr. Halmi, 2012)**

6. ábra A krimpelő szerszám kialakítása

A krimpelés műveletét a fent látható szerszámkonstrukcióval végzik, amely jellemzően pneumatikus működtetésű. A két szerszámfél összenyomásával hozzák létre a megfelelő képlékeny alakváltozást a vezetékben, illetve a csatlakozóban. A saru geometriájától függően természetesen változhat a szerszámfelek mérete és kialakítása. Ez a művelet nem lehet teljesen automatizálni, mivel a kábeliparban a gyártott termékek között jelentős eltérések vannak, így azok adagolásához mindenképpen emberi erőforrásra van szükség. A vezetékekkel ellentétben a saruk, vagy érvéghüvelyek adagolása automatizálható, ezzel is gyorsítva a műveletet, és biztosítva a minőség állandóságát.

Az alapanyag ellátás jelentősen befolyásolja a célgép konstrukcióját. A kábelvég saruk jellemzően rendezetten érkeznek szalag formájában, amelyen egymástól egyenlő távolságra helyezkednek el, így tekercegekben lehet tárolni. Ennek a nagy előnye, hogy könnyen automatizálható, hiszen a gépnek a

szalag előtolásakor állandó léptéket kell tartani, és a szalagot elegendő egy tengelyre felhelyezni, amelyen szabadon elfordulhat. Egy ilyen konstrukció látható a lenti ábrán.

7. ábra Kírmelő célgép, illetve az alapanyag ellátó rendszere

Nem minden esetben oldható meg a csatlakozó rendezett formában történő tárolása és szállítása, például az érvéghüvelyek esetén, ahol kénytelenek az ömlesztett termékek feldolgozását megoldani. Az ömlesztett termékeknél első lépésben meg kell oldani az elemek azonos irányba rendezését, majd állandósítani kell a közöttük lévő távolságot. Erre a feladatra az egyik legjobb megoldás a rezgőadagoló, amely folyamatos rezgeteti a tálcát, amelyen a kis tömegű alkatrészeket találhatók, és így kényszeríti őket körkörös kényszerpályára. A pálya kialakítása olyan, hogy ha egy alkatrész rossz irányba áll, akkor az visszapottyan az alsó tálcára, és ez ismétlődik mindaddig amíg nem a megfelelő irányba áll. Az állandó távolság biztosítására a legegyszerűbb megoldás az ejtőtár, ahol az alkatrészek továbbítására a gravitációt használják. Az ejtőtárnál az alkatrészek egymás felett helyezkednek el, a legalsó alkatrészen megmunkálás történik, a felette lévők leesése meg van gátolva. Amint végzett a megmunkálással a gép, és eltávolították a kész terméket, akkor engedik leesni a következő alkatrészt. Egy ilyen gépkonstrukció látható a lenti ábrán, ahol csupán elegendő behelyezni a vezetékét, a gép ezt szenzorok segítségével érzékeli, elindítja a préselést. Az érvéghüvely ellátásért a présgép tetején található rezgőadagoló felel.

8. ábra Rezgőadagolóval ellátott érvéghüvely-krimpelőgép

A korszerű gépek már képesek a krimpelés és a vágás műveletét egyetlen lépésben elkészíteni. Egy ilyen berendezés látható a következő ábrán, amelynek két különböző munkaállása van. Az első munkaállomás a bal oldalon található, ahol a krimpelés történik, a másodikon pedig a méretre vágás, illetve a visszamaradó vezeték rész csupaszítása történik. A munkaállomás közötti váltást a kábelvezető elem végzi.

9. ábra Korszerű krimpelő-vágó célgép, amely két berendezés munkáját végzi el egyszerre

3.1.2.4 Csatlakozó préselés

A vezetékek csatlakozókba való rögzítésének több módja is van, ezek közül a műanyag csatlakozókba történő rögzítés kerül most ismertetésre. Ennek a két legelterjedtebb megoldása a vezetékek a csatlakozóba préselése, illetve a sorozatkapocs esetén közvetett csavarkötés. A közvetett csavarkötés

esetén a csavar által kifejtett szorítóerőt egy lemeznek adják át, amely leszorítja a vezetéket. Jellemzően sodrott huzalok esetén alkalmazzák ezt a megoldást, hiszen a huzal szálai egyenként rugóként viselkednek, így a kötés rugalmasságát növelik. Annak érdekében, hogy a csavar meghúzásakor elkerüljék a szálak nyíródását a csavar elé egy lemezdarabot helyeznek, illetve érvéghüvelyeket alkalmaznak a vezetékek végén. **(Dr. Halmi, 2012)**

10. ábra A csatlakozók préselését végző célgép

A csatlakozók csavaros rögzítése viszonylag egyszerűen megoldható, hiszen nem igényel speciális célgépet, csupán egy csavarbehajtót, valamint az így létrejövő kapcsolat oldhatónak minősül, tehát roncsolásmentesen oldható. Az oldható kötésnek az előnyei a javítás során jönnek ki, hiszen a csatlakozót később is fel tudjuk használni, nem megy tönkre a szerelés során, illetve nem igényel speciális szerszámot az esetleges csatlakozó csere sem.

A másik technológia csatlakozópréselés, amely során a műanyag csatlakozó nyílásaiba helyezett ereket egy pneumatikus célgép segítségével nagy erővel összenyomják, így létrehozva a záró kötetést. Az eljárást elsősorban olyan kisebb vezetékek és csatlakozók esetén alkalmazzák, ahol nagyok vékony, vagy nagyon sok ér kerül be a csatlakozóba, így nincs lehetőség a csavarozáshoz szükséges hely biztosítására. Az így kialakult kötés már oldhatatlannak minősül, tehát a két elem között létrejövő kapcsolat roncsolásmentesen nem oldható.

3.1.2.5 Forrasztás és ónozás

A forrasztás egy anyaggal záró, oldhatatlan szilárd kötés, amely fémes anyagok között a forrasztóanyag segítségével jön létre diffúziós és adhéziós folyamatos során. Az autópárhuzban vannak olyan fém csatlakozók, amelyeket forrasztással rögzítenek, azonban ezeknek a száma viszonylag kevés, és a kialakításuk is jelentősen eltér egymástól, ezért ezek emberi erőforrást igénylő munkafolyamatok. A

forrasztott kötések csak abban az esetben alkalmazhatóak, amikor az üzemi hőmérséklet maximuma alacsonyabb, mint a forrasztóanyagának az olvadáspontja, de ez a veszély a járművek csatlakozóinál nem áll fenn. (Dr. Halmai, 2012)

11. ábra A megfelelő szellőzéssel ellátott munkaállomás

A forrasztás és az ónozás esetén nagyon fontos, hogy a technológia során keletkező gőzöket megfelelő elszívó berendezéssel eltávolítsuk a munkakörnyezetből, hiszen ezeknek hosszútávon egészségkárosító hatása is lehet.

3.1.2.6 Kábelfektetés, kábelkorbács készítés

Miután a kábelkorbácshoz szükséges minden vezeték elkészült, és rögzítésre került rá a megfelelő csatlakozó, akkor kezdődhet a kábelfektetésnek nevezett befejező technikai lépés. Ehhez a művelethez minden kábelkorbácshoz egyedi fektető sablonra van szükség, amelyet a tervek alapján előre össze lehet állítani. Egy sablonon jól láthatóan megjelennek az egyes vezetékek nyomvonalai, megtalálható rajtuk a különböző csatlakozók ellendarabja, amelyek a teszteléshez szükségesek, illetve a vezetékek rögzítési pontjai is jelölésre kerülnek. Ezen sablonok alkalmazásával jelentősen felgyorsítható a fektetési eljárás, valamint az elkészített minőséget is így lehet csak biztosítani.

A korbács méretétől függően változik a sablon mérete is. A lenti bal ábrán egy kisebb méretű lemez látható, amelyen kisebb méretű konfekcionálás történik. Ezen a munkaállomáson történik a csatlakozók rögzítése, tesztelése, illetve a kábelfektetés is. A táblán megfigyelhető a nyomvonalra merőleges jelölés, amelyek a vezetékek összerögzítési helyeit jelzik. A rögzítés jellemzően gyorskötözővel történik, amelyek célszerszám segítségével könnyedén, azonos mértékben meghúzhatók, majd manuálisan a felesleges részek eltávolíthatók.

12. ábra Egy kis-, (bal) és egy nagyméretű(jobb) kábelfektető sablon

A jobb oldali ábrán egy nagy méretű sablon látható, amely már álló munkavégzést igényel. Ezen az állomáson már csak a fektetés folyamata történik önállóan, azonban látható, hogy ez egy sokkal összetettebb termék. Ezen is megfigyelhető minden vezeték nyomvonala, illetve az ábra bal felső sarkában látható a tesztelő berendezés.

Ennek a technológiának hátránya az, hogy ahány féle kábelkorbács kerül gyártásra, annyi sablonra, lesz szükség, amelyek elkészítése időigényes, ezek tárolására nagy figyelmet kell fordítani, hiszen a rajta elhelyezett csatlakozóknak nem szabad megsérülniük. Nagyobb táblák esetén előjönnek a kezelési, illetve a megközelítési nehézségek, ezért ezek már álló munkavégzést igényelnek, illetve hatalmas odafigyelést.

3.2 A csatlakozó szigetelések összehasonlítása

Ebben a fejezetben a csatlakozók szigetelésének különböző megoldásai kerülnek bemutatásra és összehasonlításra, azonban előtte fontos tisztázni a különbséget a vezeték és a csatlakozó szigetelés között.

Egy vezeték szigetelésének a feladata, hogy elzárja a vezető huzalt a környezeti nedvességtől. Erről jellemzően a gyártó által készített külső köpeny gondoskodik, amely a végeken eltávolításra kerül annak érdekében, hogy az érvéghüvely, vagy a csatlakozó számára szabaddá tegyék a vezető huzalt. Abban az esetben, ha a vezeték ér egy csatlakozóba fog befutni, akkor érdemes érvéghüvelyt alkalmazni, amelynek szigetelését hőzsugorral oldják meg. Azonban vannak olyan csatlakozók, amelyekbe érvéghüvely nélkül kerülnek be a huzalok, azok szigeteléséről semmi sem gondoskodik. A csatlakozó szigetelése alatt a gyártók azt értik, hogy a csatlakozó két felének összeillesztése után a két fél közé milyen mértékben tud bejutni nedvesség, vagy éppen por. Alapesetben a csatlakozó szigetelését a két fél együttesen valósítja meg, valamint a kábelvég felőli oldali szigetelést biztosítja a vezeték, az érvéghüvely, illetve a csatlakozó borítása. Azonban vannak olyan csatlakozók, amelyekbe érvéghüvely nélkül kerülnek be a huzalok, azok szigeteléséről semmi sem gondoskodik, illetve vannak rövid csatlakozók, amelyből akár a csupaszított vezeték is kilóghat. Ebben az esetben szükséges kiegészítő szigetelést alkalmazni. Erre jellemzően kétféle megoldás van a piacon, az egyik a gumitüllés szigetelés, a másik az alacsony nyomáson fröccsöntött szigetelés.

3.2.1 Gumitüllés szigetelés

Ennek a technológiának a lényege, hogy a csatlakozó és a vezeték közötti szigetelést egy nagyon rugalmas, gumi anyagú elemmel oldják meg, amely rugalmas kapcsolatot teremt a két alkatrész között. A következő pontokban a gumitüllés szigetelés kialakítását, valamint az alkalmazásának hátránya kerül bemutatásra.

3.2.1.1 A gumitüllés szigetelés készítése

A gumi anyagú szigetelés a csatlakozó gyártásától elkülönül, azt egy külön helyszínen készítik, majd szállítják az összeszerelés helyszínére. A szigetelés anyagának azért választották a gumit, mert ez egy elektromos szigetelő anyag, nagyon rugalmas és egyben vízhatlan is, tehát a nedvességet semmilyen formában nem jut át a felületén. A gyártása jellemzően tömeggyártásban történik, így előfordulhat olyan eset, amelyben a tervezőnek bizonyos kompromisszumokat kell kötnie, ez a jelenség főleg egyedi termékek tervezésénél fordul elő.

A szigetelés kialakításának első lépése a gumi tüllének a gyártása, amely valamilyen vulkanizáló, formaadó eljárással készül. Ezt elszállítják a szerelés helyszínére, ahol már előkészítették a vezetéket is, valamint a csatlakozót is. Elsőként a gumit helyezik fel a vezetékre, amelyet később hátrébb is

húznak azért, hogy ne akadályozza a szerelést. Ezután következik a csatlakozó rögzítése, amely már korábban bemutatásra került. Miután a csatlakozó elkészült felhúzzák a kialakított kapcsolatra a gumi tüllét, amely a szigetelésről fog gondoskodni. A szerelhetőség megkönnyítés érdekében valamekkora szerelési hézagot hagyni kellett a vezeték, illetve a gumis elem között, amelyben a nedvesség és a por még így könnyedén be tud jutni. Ennek kiküszöbölésére egy gyorskötőző segítségével egymáshoz szorítják a két elemet, és ezzel el is készült a vízzáró szigetelés, amely a lenti ábrán látható.

13. ábra A gümitüllével ellátott SuperSeal csatlakozók külső (bal), illetve belső (jobb) szigetelése

Ennek a csatlakozó szigetelésnek a felhelyezése, amit látható viszonylag hosszadalmasabb feladat, és semmilyen mértékben nem automatizálható, így emberi munkaerőt igényel, valamint önmagában nem alkalmas a vízszigetelésre, csak kiegészítő alkatrész segítségével.

Azonban a gumi szigetelést az egyik piacvezető csatlakozógyártó, a TE Connectivity tovább fejlesztette, és az eredmény egy IP67 jelzésű szigetelés lett, amely a fenti jobb oldali ábrán látható. Fontos itt is kihangsúlyozni, hogy a vizsgálat csupán a két csatlakozófél összeillesztését minősíti, hiszen ezt a csatlakozót is el kell látni kiegészítő szigeteléssel, amely akár hőzsugor kötés is lehet, vagy bal oldali ábrán látható gumi. A fejlesztés lényege, hogy a gyártó a vezeték ereihez is biztosít szigetelést, amelyet a krimpelés során ráhajtott érintkező tart a helyén, és egyben biztosítja a megfelelő illesztést is, amelyre korábban gyorskötőzőt alkalmaztak. Ennek segítségével még inkább biztosítva van a csatlakozó a nedvesség bejutással szemben, azonban ennek az ára a bonyolultabb szerelés.

Összeségében elmondható a szigetelésről, hogy a szerelése viszonylag nagy odafigyelést igényel, nehezen automatizálható, és a vízszigetelése időtállósága is megkérdőjelezhető.

3.2.1.2 A szigetelés károsodása

A gumi termékekről elmondható, hogy az idő múlásával elveszítik tulajdonságaikat, és összetételétől függően akár elridegedhet, vagy éppen ellágyulhat, amelynek következtében elveszíti a rugalmasságát, amely a szigetelések esetén a szigetelő képesség elvesztését jelenti. Ennek a

jelenségnek a mértéke csökkenthető, vagy a bekövetkezéséig eltelt idő kitolható öregedésgátlók alkalmazásával. Az öregedést kiválthatja a szélsőséges hőmérséklet, vagy kaucsukmérgek hatására, valamint a felszínen repedések jelenhetnek meg az oxigén vagy az ózon hatására.

Az oxigén, illetve a kaucsukmérgek hatására a fő polimerlánc vagy a mellékláncból szabad gyökök alakulnak, majd bomlanak, ez a folyamat a lánc felszakadásához, a térháló bomlásához, lágyulásához, vagy éppen keményedéséhez vezethet. Az elsősorban a gumi szerkezetében nyomokban megtalálható nehézfémek számítanak kaucsukmérgeknek.

A hőmérséklet károsító hatásának a mértéke jelentősen függ az anyagi összetételtől, és természetesen a környezeti hőmérséklettől is, de összességében elmondható, hogy a térháló felbomolhat, illetve a termék ellágyulhat hő hatására, illetve szélsőséges igénybevétel esetén bekövetkezhet az utóvulkanizáció jelensége, amelynek hatására ridegedés következik be.

A gumitermékek öregedését az üzemelési környezet is befolyásolja, hiszen vannak olyan közegek, amelyek önmagukban gyorsítják a folyamatot. Ilyen közegeknek számítanak az olajok, amelyek hatására a termék térfogata megváltozik, bediffundálódnak az gumi szerkezetébe és kioldják az öregedésgátló adalékokat.

A napfény és UV sugárzás hatására, jellemzően a világosabb színű termékek felületén a besugárzás hatására törések, illetve repedések jelenhetnek meg, amelyek megszüntetik a termék szigetelő képességét. **(Gergó Péter (2012))**

A gumis szigetelés sérülésének kritikus pontja lehet a gyorskötöző. Jobban belegondolva ezen a ponton a kötöző állandó nagyságú erővel nyomja össze a gumit, míg a többi része szabadon mozoghat bizonyos keretek között. Egy hosszabb elteltével a gumi szerkezete ezen a ponton könnyebben elnyíródhat, illetve elgyengülhet a folyamatos terhelés hatására. Ennek kiküszöbölésére kezdték el alkalmazni a fröccsöntött szigeteléseket.

3.2.1 Fröccsöntött szigetelés

Az előző pontban bemutatott gumis szigetelés leváltására egy nagyon jó alternatíva az alacsony nyomású fröccsöntés. Ahogy a nevéből is sejteni lehet egy olyan eljárásról van szó, amely során valamilyen polimert megolvasztanak, majd az alakadó szerszámba juttatnak, így kialakítva a végleges geometriát.

14. ábra A fröccsöntés előtti (jobb), illetve fröccsöntés utáni (bal) csatlakozóvég

Ahogy a fenti ábrán is látható, ezzel a technológiával akár 90°-os hajlásszögű csatlakozóvéget is ki lehet alakítani, mégpedig úgy, hogy teljesen vízzáró legyen. Gumis elemből is lehet találni derékszögű elemet, például a motorokban található gyújtógyertya szigetelés is ilyen, azonban ennél a gumi okozta pontatlanság hatványozottan megjelennek. Ennek a technológiának az előnye abban rejlik, 100%-ban kitölti a csatlakozó, a vezeték és a szerszámfelek közötti térfogatot, így a nedvesség, illetve a por semmilyen formában nem tud bejutni a csatlakozóba a vezeték felőli oldalon. Ehhez a fröccsöntési típushoz jellemzően alacsony olvadáspontú hőre lágyuló polimereket alkalmaznak, amelyek olvadt állapotban jó térkitöltő tulajdonsággal rendelkeznek, hiszen csak így tudják biztosítani azt, hogy a szerszám és a munkadarab közötti teljes térfogatot kitöltse az olvadék.

3.2.1.1 A fröccsöntött szigetelés gyártása

A fröccsöntött szigetelések jellemzően alacsony nyomású fröccsöntés technológiájával készülnek, mely utólag kerül kialakításra a csatlakozó vezeték felőli végén. Ebből következik, hogy a technológia kiinduló terméke a csatlakozóval szerelt vezeték, amely későbbiekben meghatározza majd a szerszám geometriáját. Ehhez az eljáráshoz szükség van egy alacsony nyomású fröccsöntőgépre, egy megfelelő geometriai tulajdonságokkal rendelkező egyedi szerszámra, illetve a szigetelés anyagára, granulátum formátumban.

A technológia félig automatizálható, mivel csak a munkadarab a kiinduló termék, és a késztermék cseréjét kell emberi erőforrással megoldani. A fröccsöntés első lépése a csatlakozóval szerelt vezeték behelyezése az alsó szerszámfélben erre a célra kialakított részébe. Ezután a start gomb megnyomása után a fröccsöntőgép összeilleszti az alsó és felső szerszámfelet, majd az előre kialakított beömlő nyíláson keresztül kitölti a szerszám teljes térfogatát hőre lágyuló polimerrel, amely a szigetelésért felelős. Végző lépésként ismét kinyitja a gép a szerszámot, visszaáll kiinduló pozícióba, ahol megtörténik a munkadarab cseréje, és ez a művelet ismétlődik folyamatosan.

3.2.1.2 Alkalmazásának előnyei

Az alacsony nyomású fröccsöntéssel készülő csatlakozó szigetelés számos előnnyel rendelkezik a gumitüllesztés szigeteléssel szemben.

- Működés szempontjából a legfontosabb a nagyon pontos térfogatkitöltés, amelynek köszönhetően nem tud beszivárogni a víz a szigetelés alá.
- Az ultraibolya sugárzás, illetve a napfény nem tesz kárt a polimerben, de probléma fellépése esetén könnyedén változtatható a szigetelés anyag, hiszen ezzel a technológiával feldolgozható anyagok skálája elég széles.
- Nagyfokú személyre szabhatósággal rendelkezik, könnyebben lehet a vevői igényekhez alkalmazkodni, hiszen a szerszámok megtervezése is a mi feladatunk.

15. ábra Az alacsony nyomású fröccsöntő technológia egyik végterméke

- Nagyobb fokú automatizálhatósággal rendelkezik, hiszen emberi erőforrást igényel, de csak az alkatrész cseréhez és indításhoz, így a minőség konstans marad.
- Fizikai behatások ellen is védelmet nyújt, nem csupán az üzemeleti környezeti szigetelési el a csatlakozót.

Természetesen, mint minden technológiának, az alacsony nyomású fröccsöntésnek is vannak hátrányai a gumitüllesztés szigeteléssel szemben. Az egyik ilyen hátrány a nagyobb előkészületei igény, illetve az ebből következő magasabb bekerülési költség. Ennek az oka, hogy a fröccsöntéshez meg kell tervezni az egyedi szerszámot, azt le kell gyártani, amely jelentős időráfordítással és költséggel rendelkezik. A másik hátránya, hogy a tervezéshez szükség lesz a csatlakozó pontos 3D CAD modelljére, illetve a vezeték elhelyezkedésére, és a szerszám megtervezése nagyfokú szaktudást, és tapasztalatot igényel. Ezzel szemben a gumi szigetelőelem esetén elegendő leadni a rendelést a beszállítónak, és nekünk csupán a szerelést kell elvégezni, ennek az ára viszont az, hogy nem lehet minden esetben tökéletesen teljesíteni a megrendelői igényeket.

3.3 Az alacsony nyomású fröccsöntés technológiája

Az alacsony nyomású fröccsöntés a hőre lágyuló műanyagokra jellemző alakadási eljárás, amelynek alapja, hogy magasabb hőmérsékleten a polimerek megolvadnak, a hőmérséklet hatására a viszkozitásuk (belső súrlódásuk) csökken, ezáltal sokkal alacsonyabb nyomás szükséges a szerszám üregeinek a kitöltésére. Ezt a technológiát csatlakozók, vezetékek, vagy akár kis méretű nyomtatott áramkörök külső bevonására használják, amelynek köszönhetően rendkívül jól ellenáll a nedvességnek, pornak és a rázkódásnak. A törekeny elektronikai elemek bevonásánál kimondottan előnyösnek számít az alacsony betöltési nyomás, hiszen így elkerülhető az elem mechanikai sérülése. A folyadékok viszkozitása a hőmérséklet növekedésének hatására exponenciálisan csökken, amely a fröccsöntés szempontjából nagyon kedvező: például a poliamid viszkozitása 200 °C-on 5000 mPa·s, míg 230°C-on ez az érték csupán 2300. Viszonyítási alapként szobahőmérsékleten a víz viszkozitása 1 mPa·s, a méznek 10000 mPa·s. Az alacsony viszkozitásnak köszönhetően az alkalmazott töltő nyomás nagysága 6-15 bar környéke, amíg hagyományos fröccsöntésnél ez az érték elérheti a több száz bar nyomást is, a feldolgozandó anyagtól függően.

3.3.1 Fröccsöntés és az alacsony nyomású fröccsöntés összehasonlítása

Fröccsöntés során az olvadáspont fölé melegített, folyadék állapotú polimert nagy sebességgel fecskendezik be a szűk beömlő nyíláson át a zárt szerszámba, és nagy nyomás mellett hagyják lehűlni azt, így megkapva a nagy méretpontosságú, akár bonyolult formájú kész alkatrészt. Alacsony nyomású fröccsöntéssel jellemzően hőre lágyuló műanyagokat dolgoznak fel, így az általunk választott technológia nem alkalmas hőre nem lágyuló polimerek, illetve gumik alakadására is.

A hagyományos, illetve az alacsony nyomású fröccsöntés között számos további eltérés van, ezek közül a leginkább szembevetendő a szerszámok elemszámában, szerkezetében, a betétek anyagában, a szerszám árában és tömegében van.

3.3.1.1 A feldolgozható anyagok

Ahogy az előbb említésre került, a hagyományos fröccsöntéssel a polimerek széles skálája feldolgozható, akár hőre nem lágyuló anyagok is. Ez azt vonja maga után, hogy a feldolgozható anyagok olvadáspontja is széles skálán mozog, amely befolyásolhatja a szerszámlap anyagának az ötvözet tartalmát, és ezzel együtt az árát is. Vannak alapanyagok, amelyek olvadáspontja meghaladja a 300 °C-t illetve a nagyobb viszkozitású anyagok, vagy éppen a sokfészkés szerszámok nagyobb üzemi nyomást kell alkalmazni annak érdekében, hogy az anyag megfelelő minőségben kitöltse a rendelkezésre álló teret. Ennek következtében az üzemi nyomás elérheti a 100-140 MPa túlnyomást is, amely 1000-1400 bar nyomásnak felel meg. **(Czvikovszky (2007))**

Az alacsony nyomású fröccsöntéssel csak hőre lágyuló, alacsony viszkozitású polimereket lehet feldolgozni, alacsony nyomáson. A hőre lágyuló polimerek közül a poliamidot használják előszeretettel, mert az olvadáspontja 180°C, valamint a szerszámüreget is viszonylag kis nyomás mellett is jól kitölti az alacsony viszkozitásának köszönhetően. Az alacsony üzemelési hőmérsékletnek következtében a szerszám anyaga is jelentősen eltér a hagyományos fröccsöntésnél alkalmazott szerszámacéltól.

3.3.1.2 Szerszám anyaga

A két fröccsöntési technológia a szerszámfelek anyagában is jelentős eltérét mutatnak, azonban ez teljes mértékben visszavezethető a feldolgozott anyagokra, és az azok által megkövetelt technológiai paraméterekre. A hagyományos fröccsöntés esetén a szerszámok elemeket acélból készítik, hiszen magas a fröccsöntési hőmérséklet, illetve a nyomás is. Azonban az egyszerű szerkezeti acélok nem lennének képesek deformáció nélkül elviselni ezt a nagy nyomást, illetve a magas hőmérséklet hatására mechanikai tulajdonságuk is csökkennek. Ennek érdekében az acél tulajdonságát nagy mennyiségű ötvözővel kedvezően befolyásolják.

A magas ötvöző tartalomra azért van szükség, mert magas hőmérsékleten az acélok anyagszerkezeti változásokon mennek keresztül, valamint a hőtágulásuk is jelentős, így a termék méretpontossága jelentősen romlik. Ezzel szemben az ötvözött szerszámacéloknál ezek a jelenségek nem, vagy sokkal kisebb mértékben vannak jelen. Hátrányként említhető meg a hővezetés romlása, megmunkálás nehezedeése, illetve a bekerülési költségének növekedése.

Jellemzően egy megmunkálás nélküli szerszámlap ára több tízezer forint, akár az 50 000 Ft-ot is elérhetik, és egy szerszámban 5-7 lap is található. A vásárlás után a szerszámlapokon még további megmunkálást kell végezni, amelynek szintén vannak költségei, mégpedig a megmunkálás pontosságának növekedésével egyre magasabb. Minden esetben legalább 3 tengelyes megmunkológépre van szükség, bonyolultabb geometria esetén akár 5 tengelyes megmunkológépre is szükség lehet. A megmunkáló gépek esetén a tengelyek száma azt jelzi, hogy hány, egymástól függetlenül vezérelt tengely mentén képes elmozdulást végezni. Az 5 tengelyes megmunkálás képes az X-Y-Z tengelyek mentén egyenes vonalú mozgást végezni, és még 2 tengely körül el is tud fordulni. A tengelyek körüli elfordulásnak köszönhetően az alámetszett felületek is elkészíthetővé válnak az alkatrész vagy a szerszám bedöntésével. A vékony bordák kialakítása esetén tömbszakra forgácsolásra van szükség, amely egyedi szerszámozást igényel. Ezek mellett vannak szerszámfelek, amelyeket hűteni kell, a kisebb hőtágulás és a minőségbiztosítás érdekében, amelyek szintén növelik a szerszám és az üzemeltetés költségét.

Ezzel szemben az alacsony nyomású fröccsöntésnél a szerszámlapok készülhetnek alumíniumból is, amelyek sűrűsége jelentősen kisebb, mint az acéloké, a bekerülési költsége is annak töredéke, illetve a megmunkálása is könnyebb, hiszen egy sokkal lágyabb anyagról van szó, és kevésbé koptatja a megmunkáló szerszámokat. Az alacsony nyomású szerszám betéteinek kidolgozottsága megegyezik a hagyományos szerszám betéteivel, azonban az alacsony nyomású technológiában nincs szükség hűtő csatornákra. Azért alkalmazható az alumínium, mert ezt az alacsonyabb nyomást el tudja viselni deformáció nélkül, hőtágulása 200 °C-on elenyésző, és ezzel a technológiával jellemzően egyszerre csupán egy-két alkatrészt készítenek, hiszen ez nem automatizálható folyamat, így a szerszám mérete is sokkal kisebb lehet.

3.3.1.3 Szerszámelemek

Az eddig felsorolt különbségek miatt sejthető, hogy jelentős eltérés van a két technológia szerszámainak kialakításában. Elmondható, hogy az alacsony nyomású fröccsöntő szerszám mérete kisebb, szerkezete egyszerűbb, elemszáma alacsonyabb a hagyományos fröccsöntő szerszámhoz képest. Az eltéréshez hozzátartoznak az alacsony nyomású fröccsöntés egyedi megoldásai is, hiszen a hagyományos technikák nem minden esetben alkalmazhatók: például a kész alkatrész kilökése. A szerkezeti különbségekre egy összehasonlítás segítségével lehet a legegyszerűbben rávilágítani, ami bemutatja, hogy a hagyományos eljárásnál milyen megoldásokat alkalmaznak, és az miért nem alkalmazható az alacsony nyomású eljárás esetében.

16. ábra Egy hagyományos fröccsöntőszerszám felépítése [www.meusburger.com]

Hűtőelem:

Ahogy korábban már említésre került, a hagyományos szerszámkonstrukciónál hűtőcsatornákat kell fűrni a formabetétek közelében található lapokba, amelyre azért van szükség, mert a magas ötvöztartalom miatt jelentősen romlik az acél hővezető tulajdonsága. A rossz hővezető

tulajdonságból következik, hogy minél rövidebb idő alatt el kell vonni a keletkező hőmérsékletet, mert különben a szerszám hőtágulása növekedni fog, és ezzel a termék méretpontossága romlani fog. Ezzel ellentétben az alacsony nyomású fröccsöntésnél alkalmazott alumínium szerszámanyag jó hővezetési tulajdonsággal rendelkezik, így a keletkező hőmérsékletet gyorsan el tudja vezetni, ezért nincs szükség közvetlen hűtőcsatornákra. Természetesen ezt a szerszámkonstrukciót is el kell látni hűtéssel, hiszen az alumínium nagyobb hőtágulási együtthatóval rendelkezik, mint az acél, azonban mégis elegendő a szerszám gépbe épített felfogólap hűtése ahhoz, hogy megfelelő méretpontossággal készüljenek el az alkatrészek.

Kilökő szerkezet

Hagyományos szerszámoknál az alsó szerszámfélben helyezik el kilökő tüskéket, amelyek segítségével meg lehet szüntetni a tapadást a késztermék és a szerszám között, illetve magas elemek esetén le is lehet tolni az alkatrészt a formáról. A kilökők nélkülözhetetlen elemei a hagyományos fröccsöntésnek, hiszen a 200 °C-t terméket balesetveszélyes lenne kézzel kivenni, illetve ennek köszönhetően a folyamat teljesen automatizálható, hiszen a kész termék fektetett szerszámpozíció esetén a gravitáció segítségével leesik egy tárolóba, és egy újabb termék készítéséhez csupán az olvasztott granulátumra van szükség.

Ezek a kilökő elemek karcsú rudak, amelyek mérete és száma az alkatrész méretétől függ. A kilökő csapok egy lapban vannak rögzítve, amelyek rövid távon megvezetik őket, és a helyükön tartják ezeket. A kilökés műveletét, illetve a csapok tengelyirányú elmozdulásának megakadályozását a kidobólap végzi, amely egy megmunkálásmentes, egyszerű acél lap. A kilökés hosszával összefüggésben van a távtartó lécek mérete, amely távtartó lécek feladata, hogy áthidalják a kilökő szerkezet miatt létrejövő távolságot az alaplap és a nyomólap között.

Az alacsony nyomású technológia esetén nincs szükség automatikus kilökő mechanizmusra, hiszen a kilógó kábelek segítségével könnyen kivehetőek az elemek a formából, illetve szükség esetén mozgóbetétek segítségével is megoldható az elemek egymástól való elválasztása. A mozgóbetétek működési elve az, hogy a kábeltartó elem sűrített levegő hatására minimálisan megemelkedik, ezzel biztosítva az alkatrész elválását a formától. A másik érv, amiért elhanyagolható a mechanizmus az nem más, mint az automatizálás nehézsége. Ehhez a technológiához minden esetben szükség van emberi erőforrásra, aki elvégzi a munkadarabok cseréjét. Abban az esetben, ha meg is oldanánk a kész munkadarabok eltávolítását, akkor sem vagyunk sokkal előrébb, hiszen akkor is szükség van egy új kiinduló termék behelyezésére, mielőtt elindulna a következő folyamat, ami emberi erőforrást igényel, így feleslegesen bonyolítanánk meg a szerszám szerkezetét.

Nyomó lap:

A fröccsöntés során a megfelelő méretpontosság miatt szükség van az alkatrész utánnyomására, amely során az erőkifejtés jelentős. Mivel távtartó lapok beépítése szükséges, azok viszont nem a formalap teljes felületén adják át a terhelésüket, hanem csak a lap két szélén, így a lapok lehajolhatnak, és deformációt szenvedhetnek, ami viszont méretbeli pontatlanságot eredményez. Ennek kiküszöbölésére az alsó szerszámfélben a formalap és a távtartó lapok közé nyomólapot kell beépíteni. Ez szintén egy olyan elem amire nincs külön szükség az alacsony nyomású konstrukciónál, mivel a szerszám teljesen tömör.

Összességében elmondható, hogy az alacsony nyomású szerszámok egyszerűbb szerkezetűek, hiszen 4 elemtípus beépítésére nincs szükség, illetve a hűtőcsatornákkal is egyszerűsödik a konstrukció. A négy elemtípus önmagában nem négy elemet jelent, hiszen számos kilökőt, illetve 2 távtartó lapot is tartalmaz, amelynek önmagában jelentős anyagi vonzata van.

3.3.1.4 Szerszám működtetése

Korábban említésre került, hogy az alumínium és a szerszámacélok sűrűsége jelentősen eltér, (az acél sűrűsége $7,85 \text{ g/cm}^3$, az alumíniumé $2,7 \text{ g/cm}^3$), azonban a szerszámok méretében is különbség van. A hagyományos fröccsöntő szerszámok esetén a lapok oldalhosszúságának mérettartománya 50-1000 mm között változhat, míg az alacsony nyomású fröccsöntések esetén sokkal kisebb szerszámokról beszélhetünk. Ebből eredően az alacsony nyomású szerszám tömege jóval kisebb.

17. ábra Egy fröccsöntő gép teljes felszereléssel [www.arburg.com]

A fröccsöntő szerszámfelek súlyát jól demonstrálja, hogy rendszerint mindkét szerszámfelel található 1-1 szemescsavar, amely a szerkezet felemeléséhez, és a szerelés közbeni megtartásához szükséges. A hagyományos fröccsöntő szerszámok esetén csak gépek segítségével oldható meg a szerszámfelek nyitása-zárása, amíg az alacsony nyomású eljárás esetén lehetőség van kézi működtetésű emelőkaros mozgatásra, illetve megoldható pneumatikus munkahengerekkel is a nyitás-zárás.

A működtetés szempontjából az is eltérés, hogy a hagyományos fröccsöntést elsősorban teljesen új, különálló elemek gyártására, míg az alacsony nyomású eljárást korábbi félkész termékek kiegészítő fröccsöntésére használják. Ez leginkább a szerszám működési elrendezését befolyásolja. Ha különálló terméket gyártunk, tehát minden anyagot a beömlőnyíláson keresztül juttatnak be a szerszámba, akkor célszerű a fektetett pozíciójú üzemeltetés, így a szerszám nyitásakor a kilökőcsapok segítségével megszüntetik a tapadást a termék és a szerszám között, majd a kész termék egy tárolóba esik a gravitációnak köszönhetően. Azonban, ha egy elempárra szeretnénk kiegészítő fröccsöntést készíteni, abban az esetben, az elemeket két ciklus között be kell helyezni, illetve ki is kell venni a kész terméket, ehhez célszerűbb álló helyzetben üzemeltetni a szerszámot.

3.4 A fröccsöntés tervezés lépései

A fröccsöntő szerszámok tervezése nagy szakmai tapasztalatot, illetve szakképzettséget igényel, hiszen ez egy nagyon komplex feladat, és csak több éves tapasztalattal lehet a teljes tervezési rendszert átlátni.

3.4.1 CAD Modellek beszerzése, elkészítése

A szerszám tervezéshez első lépésként be kell szerezni, vagy el kell készíteni sajátkezűleg a csatlakozónak a 3D CAD modelljét. Napjainkban a modell beszerzése már viszonylag könnyen megoldható, hiszen a legtöbb gyártó honlapjáról ingyenesen beszerezhetők a 3D tervező programok tényszerűségének köszönhetően. Erre a modellre azért van szükség mert ezt alapjaiban határozza meg a szerszám konstrukciót, mivel a csatlakozó helyét, és geometriáját ki kell munkálni a szerszámlapból annak érdekében, hogy a szerszám összezárt állapotában tökéletesen illeszkedjen a csatlakozó az üregbe. Miután megszereztük és elkészítettük a kábel modelljét is, nincs más dolgunk, mint lemodellezni a kívánt szigetelésnek a geometriáját. Ha ezzel is megvagyunk, akkor átléphetünk a szerszámtervezés fázisába.

3.4.2 Alakadó elemek tervezése

A szerszámtervezés során az előző lépésben elkészített modellek ellendarabját fogjuk kialakítani a szerszámfeleken. Ennek az első és legfontosabb lépése az osztási sík megválasztása, amelynek segítségével elkerülhetjük az alámetszett felületeket, amelyek már nem munkálhatók meg 3 tengelyes eljárással, ezt szemlélteti az alsó ábra is.

Miután megvan a kész modell következhet az osztási sík kiválasztása, tehát azt a síkot kell meghatározni a munkadarabon, amely mentén elkülönül az alsó és a felső szerszámrész. Ennek a kiválasztásánál nagyon körültekintőnek kell lenni, hiszen célszerű elkerülni az alámetszett felületeket, amelyek 3D marás technológiával nem kimunkálhatók, ahogy ez a lenti ábrán is látható.

18. ábra A jól megválasztott osztási sík előnye az alámetszett felületek elkerülése

Miután meghatározásra került az osztási sík érdemes már most megnövelni a modell térfogatát a hőzsugorodásnak megfelelő mértékben, hiszen a polimer olvadt állapotban fog a szerszámba kerülni, és ahhoz, hogy a megfelelő kész, kihűlt méretet kapjuk, számolni kell a hőtágulással is. A következő lépés a megfelelő geometriákat virtuálisan ki kell vágni a szerszámlap megfelelő feléből, logikusan, ami az osztási sík alatt található, azt a geometriát az alsó lap felső részéből kell eltávolítani. Ezzel meg is kaptuk a két szerszámfél geometriáját, azonban ez még nem végleges, hiszen ezt módosítani kell a hőtágulásnak megfelelően, illetve ezt az felületet el kell látni $0,5-1^\circ$ oldalferdeséggel, amely arra szolgál, hogy a darab ne szoruljon bele a szerszámba, amikor azt kinyitják.

19. ábra Egy 175x125 mm méretű alkatrész esetén kiadódó szerszámlap méret [www.old.bgk.uni-obuda.hu]

Az alsó és felső szerszámfelek összevezetését is meg kell terveznünk, és ennek a helyigényével növelni kell a szerszámlap alapterületét, erről látható egy becsült érték a fenti ábrán. A két szerszámfél összevezetését alacsony nyomású fröccsöntés esetén vezetőhüvellyel, és csappal oldjuk meg általában. Azért elegendő ez is, és nem szükséges a vezető oszlop, mint hagyományos szerszámoknál mivel itt sokkal kisebb mozgott tömegekről beszélünk, illetve a szerszám függőleges pozícióban üzemel, így nem kell aggódnia a lehajlás okozta deformációtól, mint fektetett pozícióban.

Az alacsony nyomású fröccsöntés egyik előnye, hogy ezzel a technológia kiinduló terméke egy félkész termék, amelynek jellemzően vannak a szerszámból kilógó részei is, amelyek segítségével meg lehet oldani az alkatrész kivételét a szerszámból. Nagyobb felületű alkatrészek fröccsöntése esetén ezt nem minden esetben oldható meg, hiszen ekkor a nagy felület miatt megnövekszik az alkatrész tapadása. Ennek a problémának a megoldására lehetőség van mozgó betétek beépítésére, amelyet sűrített levegő segítségével meg lehet emelni, a munkadarabot így megkönnyítve az eltávolítását. A mozgó betéteket jellemzően a szigetelés vezeték oldali végén szokták elhelyezni. A mozgó betétek alkalmazása esetén figyelmet kell fordítani az elemek megvezetésére is.

3.4.3 A technológia szimulációja

A szerszám gyártása előtt érdemes tesztelni az általunk tervezett konstrukciót, hiszen így kiszűrhetők olyan hibák, amelyek csak a próbagyártás alkalmával jönnének elő, és ezzel megspórolhatjuk a javítás

idejét, illetve a költségét. Napjainkban számtalan végeeselemes szimulációs szoftver található a piacon, és ezek közül jellemzően a gyártás valamilyen részterületére specializálódtak. Az egyik ilyen szoftver az Autodesk Moldflow névre keresztelt fröccsöntést szimuláló programja. Ebben a szoftverben pontosan be tudjuk állítani a tervezett technológiai paramétereket, mint például a beömlőnyílások helyeit, az alapanyag hőmérsékletét, üzemi nyomást...stb. Ezen adatok alapján a program szimulálni tudja a teljes fröccsöntési folyamatot, illetve a végtermék mechanikai tulajdonságát, és minőségét is meg tudja jósolni előre. A fröccsöntési folyamaton belül meg tudjuk vizsgálni, hogy az olvadt polimer milyen útvonalon halad a kitöltés során, mennyi idő szükséges a formabetétek kitöltésére, illetve milyen lesz a kitöltési százalék, és ez alapján meg lehet jósolni a termék minőségét. A program javaslatokat is tenni, hogy azokat az esztétikai hibákat hogyan lehet kijavítani, mely paramétereken kell módosítani.

20. ábra A kitöltési idő elemzés eredményének megjelenítése a modellen [www.autodesk.com]

A mechanikai tulajdonságok szempontjából a legfontosabb funkció, hogy meg tudja mondani, hogy az alkatrész mely részén lesznek maradó feszültségek, illetve hol fog elvetemedni az alkatrészünk. A feszültségek, illetve a deformációk elsősorban a nem azonos falvastagságnak köszönhetőek, hiszen ahol vastagabb az anyag azon a részen a lehűléshez hosszabb idő szükséges, és ez belső feszültséget fog létrehozni. A nem megfelelő kitöltési minőség mögött pedig a nem megfelelően kiválasztott és megtervezett beömlőnyílás áll, hiszen, ha az anyagnak túl nagy utat kell megtennie, közben lecsökken a hőmérséklete, ezzel együtt a viszkozitása is így romlik a térkitöltő képessége, illetve nagyobb erő szükséges ahhoz, hogy a mögötte lévő anyag maga előtt tudja tolni.

3.4.4 A tervezett elemek gyártása

A szerszámtervezés, és szimuláció eredményeként kapott virtuális 3D CAD modellt végső lépésben le kell gyártani. A szerszámgyártáshoz jellemzően 3 tengelyes marási technológiát alkalmaznak, azaz a függőleges helyzetű marószerszám X-Y-Z irányban tud egyidejűleg elmozdulni. Azonban ez a technológiával csupán alámetszés mentes geometriákat lehet elkészíteni. Az alámetszett geometriák

megmunkálásához már szükség van a szerszám tengelyének vagy a munkadarabnak a bedöntésére, amelyet csupán 5 tengelyes megmunkálóközpontokon lehet elvégezni, amelyek üzemelési költsége magasabb, így a gyártás is költségesebb lesz, ezért célszerű elkerülni az alámetszett felületeket.

21. ábra Egy megmunkálási eljáráshoz tartozó szerszám pálya, CAM rendszer által kigenerálva [www.blog.autodesk.com]

A formalap megmunkálásához szükséges CNC programot ma már szinte minden esetben CAM rendszer segítségével készítik el. Ennek a rendszernek az előnye, hogy be tudjuk tölteni az általunk tervezett szerszám CAD modelljét, ez lesz a megmunkálásunk végterméke, illetve könnyedén tudunk előgyártmányt definiálni, amelyből ki kell munkálni a geometriát. Ebből a két modellből ki tudja számolni az eltávolítandó anyagmennyiséget, és azok geometriáját, majd az általunk beállított technológiai paramétereknek megfelelően, illetve a marószerszám ismeretében magától generál egy mozgáspályát, amely a lehetőségekhez mérten legoptimálisabb a megmunkálás szempontjából. Ezután le tudjuk ellenőrizni az adott megmunkálási lépés eredményét, hogy milyen pályán halad a szerszám, és az esetleges ütközéseket, vagy üresjáratokat a beállítások finomhangolásával lehet manuálisan is javítani. Ennek eredményeként a szerszám mozgás, szerszám geometria ismeretében meg tudja jeleníteni az eltérést az így készített modell és az általunk készített modell közötti eltérést, és abban az esetben, ha nem vagyunk megelégedve az eredménnyel, akkor egy kisebb szerszámmal, illetve finomabb beállítások segítségével tovább tudjuk ezt javítani egy következő lépésben.

Miután elkészítettünk az összes szükséges megmunkálási lépést, nincs más feladat, mint a kód generálás. Ez funkció minden CAM rendszerben megtalálható, ennek segítségével a szerszám összetett mozgását elemei mozgásokra bontja, és ezeket alakítja át kódsorrá, mégpedig olyan formában, hogy azt a megmunkáló szerszám gép felismerjen, és értelmezni tudjon. Innentől nincs más dolgunk, mint elvégezni a gép szerszámozását, és indulhat is a megmunkálás.

22. ábra Tömbszikra forgácsoló szerszám (bal) segítségével készített formaadó betét (jobb) [www.wirtzwireedm.com]

Kis méretű részletek megmunkálása esetén előfordulhat, hogy megmunkálás közben nem lehet hozzáférni még kisméretű szerszámmal sem, vagy nagyon időigényes lenne, akkor célszerű a szikraforgácsolás technológiáját alkalmazni. Ahogy a fenti ábrán is látható, a szerszám a készítendő munkadarabnak az ellendarabja, amely jellemzően grafitból vagy rézből kerülnek kimunkálásra. Az elektróda geometriája kerül majd átmásolásra a munkadarabra elektromos kisülések segítségével.

Természetesen grafittömbből is ki kell munkálni marással a kívánt geometriát, azonban domború felület marása sokkal jobb felületi minőséget eredményez, mint a homorúé, valamint sokkal jobban hozzá lehet férni szerszámmal, és a maró megmunkálásoknál ez szokott kritikus pont lenni, hiszen a szerszám átmérőjének csökkenésével a hossza is csökken merevségi okokból. Mellesleg a grafit megmunkálása kevésbé koptatja a szerszámot, mintha a szerszám anyagot, illetve megmunkálás közben is kisebb erők ébrednek, így a munkadarabok méretpontossága javul.

4 Projekt megvalósítás

A projekt során egy új csatlakozóvég termékcsalád fröccsöntő szerszámaikat készítettük el, amelyek segítségével egy vízhatlan, UV álló, és korrózió ellen védelmet biztosító rugalmas szigetelést készítettünk a vezetékek és a csatlakozók közé. A termékcsalád négy csatlakozóvéget tartalmaz, amelyek a lenti ábrán látható elosztódobozba kerülnek beépítésre.

23. ábra Az elosztódoboz gyártmányrajza

Ahogy az ábrán is látható a csatlakozók típusok közül három egyenes kialakítással kerül fröccsöntésre, és egy csatlakozó, mégpedig a 7 pólusú 90°-os hajlásszögben kerül fröccsöntésre.

A fejlesztett termékek előnye a korábban készített csatlakozó szigetelésekhez képest nem csupán abban nyilvánul meg, hogy nedvességszigetelő kialakítású, illetve UV álló anyagból készül, hanem a konstrukciókban is található újítás. Ilyen újításnak számít a 90°-os elrendezésű csatlakozó fröccsöntése, amely nem csupán helytakarékoság szempontjából előnyös, hanem egyszerűsödik a szerelés művelete, főleg szűkebb helyeken, valamint elkerülhető a vezetékek deformációja, megtörése, és az ebből következő meghibásodások.

4.1 Az alkalmazott technológia bemutatása

Korábban bemutatásra került az alacsony nyomású fröccsöntési technológia, azonban ezen bemutatás csak általános volt, nem tartalmazott pontos részleteket. Ennek részletes bemutatására jelen fejezetben fog sor kerülni. Elsősorban az alkalmazott alapanyag mechanikai tulajdonságairól, illetve a szerszámgép felépítéséről lesz szó.

4.1.1 Felhasznált alapanyag

A projekt során poliamidból készítettük a csatlakozó szigeteléseket, amely ömlesztett granulátum formában érkezik a beszállítótól, ahogy a lenti képen látható. A poliamidok, amid csoportokból,

illetve a hozzá kapcsolódó metilén csoportokból állnak. Többféle poliamid is létezik, melyek az alapszerkezetben lévő szénatomok számában különböznek. A mechanikai tulajdonságait a metilén- és az amid csoportok aránya határozza meg. Éppen ezért fontos a fröccsöntésnél pontosan meghatározni az alkalmazott alapanyagot.

24. ábra A fröccsöntés alapanyaga: poliamid granulátum

Az alkalmazott anyagminőség megnevezése MACROMELT OM 638, amely egy alacsony nyomású fröccsöntéshez alkalmas, egykomponensű, fekete színű termoplasztikus, azaz hőre lágyuló polimer. Ezt az anyagot a mechanikai tulajdonságai, leginkább a viszonylag alacsony olvadáspont, illetve az alacsony viszkozitása miatt alkalmazzák előszeretettel ennél a technológiánál. A fontos mechanikai tulajdonságait a következő táblázat tartalmazza.

1. táblázat A MACROMELT OM 638 fő mechanikai tulajdonságai

MACROMELT OM 638	
Sűrűség [g/cm ³]	0,98
Olvadáspont [°C]	170..180
Olvadék viszkozitása 200°C-on [mPa·s]	5000
Olvadék viszkozitása 210°C-on [mPa·s]	2800..4000
Olvadék viszkozitása 220°C-on [mPa·s]	2900
Olvadék viszkozitása 230°C-on [mPa·s]	2300
Keménység (Shore A)	90
Folyáshatár (50mm/min) [N/mm ²]	4,5
Szakító szilárdság (50mm/min) [N/mm ²]	5,2
Nyúlás [%]	300
Hőállóság [°C]	155
Üveges átalakulás hőmérséklete [°C]	-36
Alkalmazhatósági hőmérséklet tartomány [°C]	-40..130

A mechanikai tulajdonságain látható, hogy miért is előnyös ez az anyag alacsony nyomású fröccsöntés esetén, hiszen, ha 180°C környékén megolvasztjuk, még 50°C-t melegítve az anyagon a viszkozitása kevesebb mint a felére esik vissza a 200°C-os értékhez képest. Különböző autóiipari, elektronikai, illetve fűtéstechnikai eszközök esetén ez a szigetelés megfelel, hiszen az üzemelési hőmérsékletük belesik az anyag alkalmazhatósági hőmérsékletébe. Emellett fontos kiemelni a szakadási nyúlás értékét is, amely 300%, tehát a kiinduló méretéhez képest még háromszorosára megnyúlik, mielőtt végleg elszakadna. Ez a tulajdonság előnyös a törésgátló szigetelések esetén, hiszen az anyag kellően rugalmas, így képes szakadás nélkül elviselni az esetleges hajlításokat is. Kezdeti állapotában a gumi is rendelkezik hasonló mechanikai tulajdonságokkal, azonban az idő múlásával, ahogy öregedik az anyag úgy romlanak a nyúlási értékek, és úgy jelennek meg az UV és az olajos közeg hatására mikrorepedések. A poliamid ezzel szemben időtálló szigetelést biztosít, nem károsítja sem az UV, sem az esetleg olajos környezet, egyetlen alkalmazhatósági feltétele a hőmérséklet, hiszen 130 °C felett már lágyul a szerkezete, illetve -35-40 °C környékén éri el az üvegesedési hőmérsékletét, amelynek hatására a szerkezete üvegszerű lesz, de kristályosodás nélkül, amiből az következik, hogy az igénybevételeket rosszul viseli, és könnyen törhetővé válik.

Az anyaghoz tartozó gépbeállításokat a lenti táblázat tartalmazza, melyek értékei igazodnak ugyan a fenti táblázathoz, de azok pontos értéke kísérleti úton született a próbagyártások során. Ezeket a kísérletezés során meghatározott paramétereket tartalmazza a lenti táblázat.

2. táblázat A MACROMELT OM 638 anyaghoz tartozó gépbeállítások

Gépbeállítási paraméterek:	
Anyag hőmérséklete [°C]	200..220 ± 10
Szerszám hőmérséklete [°C]	20 ± 5
Fröccsöntési idő [sec]	5..20
Hűtési idő [sec]	10..20
Bypass beállítás [bar]	2,5..3

A táblázatból látható, hogy vannak adatok, amelyekhez nem lehet egy univerzális, minden alkatrésze vonatkozó értéket megadni, például a hőmérséklet és a fröccsöntési-, hűtési idő, mivel ezek értéke a készítendő alkatrész méretétől, illetve az egyszerre készített darabok számától is függ. Elmondható, hogy a kisebb alkatrészeknél, ahol kisebb az kitöltendő térfogat ott elegendő az alacsonyabb hőmérsékleti tartomány is, hiszen a kis formákat könnyebb kitölteni kevésbé viszkózus anyaggal. Azonban nagyméretű vagy sok alkatrész fröccsöntése esetén növekszik az anyag által megteendő út hossza, így érdemes magasabb hőmérsékletet választani.

A fröccsöntési idő szintén a munkadarab méretétől, illetve az anyag hőmérsékletétől függ, hiszen ahogy korábban is említettük, a polimerek viszkozitása a hőmérséklet növekedésével exponenciálisan csökken.

Ahogy az előző részekben bemutattuk szerencsére napjainkban már nem kell ezeket a paramétereket próbagyártással tesztelni, hiszen végeselemes szimulációval meg lehet vizsgálni az egyes paraméterek változtatásának a következményeit, és ezzel megfelelő módon ki tudjuk választani a számunkra legideálisabb beállításokat. Ennek előnye az időmegtakarítás mellett az olyan hibáknak a feltárási lehetősége, amelyek az alkatrész belső szerkezetében helyezkedik el, így szabad szemmel nem látható, azonban működés közben az idő előrehaladtával károsodást eredményezhet. Ezeket mind el tudjuk kerülni végeselemes szimulációval, így biztosan garantálni lehet a megrendelők számára az elvárt minőséget az alkatrészekkel kapcsolatban.

4.1.2 Alkalmazott gép bemutatása

A hagyományos fröccsöntőgépekhez hasonlóan az alacsony nyomású fröccsöntéshez is komplett rendszereket kínálnak a gyártók, amelynek csupán a szerszámozását kell egyedileg megoldani. Ennek nagy előnye, hogy a gyártók sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkeznek a gépépítés területén, így a gépek üzeme biztonságosabb, mint ha nekünk kellene megvalósítani, illetve meghibásodás esetén a meghibásodás garanciális javítása/elem cseréje a gyártót terheli, a nem garanciális javítások a gyártó vagy a szerviz segítségével megoldott. Ilyen rendszert kínál a Werner Wirth cég, amelynek a TM 2500 jelzésű modellre esett korábban a választásunk, így ez a berendezés már a projekt kezdete előtt a rendelkezésünkre állt. Ez a gép is egy komplett rendszer, amely magába foglalja az alapanyag

előkészítő, a vízkeringtető, illetve a befecskendező modult is. A szerszámfelek mozgatásáról pneumatikus munkahengerek gondoskodnak. A szerszámfelek mozgása egy függőleges irányú nyitási, és egy vízszintes irányú mozgásból áll össze. Ezek közül a függőleges irányú mozgást végzi a szerszám felső része, amely a nyitás-zárás művelet megvalósításáért felelős, a vízszintes irányú mozgást pedig az alsó szerszámfél végzi, amelynek szerepe a munkadarab cserénél van.

4.1.2.1 A gép felszereltsége

A komplett alacsony nyomású fröccsöntő rendszer működés szempontjából három, egymástól jól elkülöníthető részre tagolódik, amelyek a következők:

- Alapanyag előkészítő:

Az alapanyag előkészítő rendszer feladata, hogy az ömlesztett állapotú polimer granulátumot az előre beállított hőmérsékletre hevítse, és azt továbbítsa a fröccsöntést végző szerszámba. A gépen ez a jobb alsó részén helyezkedik el, amely az alapanyag ellátás szempontjából kedvező. A rendszer modulárisan illeszthető a gyártó többi gépéhez is, illetve a hevítési hőmérséklet 0-240 °C között állítható. A technológia nagy előnye a hulladékmentes gyártás, amely részben a jól kiválasztott alapanyagnak köszönhető. Minden fröccsöntési technológiánál van minimális mennyiségű hulladék, hiszen a beömlő nyílásban, illetve a szerszámon belüli elosztó csatornában mindenképpen marad anyag, ami ott fog lehűlni és megszilárdulni. Ezek az anyagmennyiségek alapesetben hulladékok lennének, azonban ennél a technológiánál ezek kézzel könnyen eltávolíthatók, és az előkészítő egységbe manuálisan visszatáplálhatók, így újra felhasználhatóvá válnak.

25. ábra Az alapanyag előkészítő rendszer

- Szerszámozás:

A fröccsöntőgép szerszámozása a fröccsöntő fejből, a két szerszámfélből, illetve őket mozgó pneumatikus munkahengerekből áll. A sorban először a fröccsöntő fej kerül bemutatásra, hiszen az előbb ismertetett előkészítőtől az olvadt alapanyag ide kerül továbbításra. A lenti ábrán látható a fröccsöntő fej, amely egy pneumatikus mozgatógységre van rögzítve, és a jobb oldalán csatlakozik rá az alapanyag előkészítő rendszerre. Az ábrán látható vékony fekete vezeték segítségével a sűrített levegő előkészítővel van összekapcsolva, tehát a fejbe az anyag már a technológiához szükséges üzemi nyomáson érkezik.

26. ábra A befröccsöntést végző szerszámelem

A fej tengelyirányú mozgatására azért van szükség, hogy semmiképpen se gátolja a szerszámfelek tökéletes összeillesztését, éppen ezért a nyitás előtt célszerű minimálisan eltávolítani a szerszámtól a fejet, és csak a zárás után visszatolni munka pozícióba.

Abban az esetben, ha nagyobb munkadarabot kell készíteni, és csökkenteni kéne a fröccsöntés kitöltési idejét, akkor lehetőség van a fúvóka cseréjére, így könnyedén tudjuk növelni a térfogatáramlást. A szerszámgépből létezik két független fejes kivitel is, azonban számunkra tökéletesen megfelel az egyfejes kivitel is. A fröccsöntő fej az olvadt polimert a megfelelően összeillesztett két szerszámfél közé juttatja, ahol kitölti a rendelkezésre álló térfogatot, így kialakítva a végleső munkadarab geometriát.

A szerszámfelek kialakítása minden termékcsalád esetén teljesen egyedi, amelynek a tervezése a jelen projekt tárgya, amely részletesen a következő fejezetben kerül bemutatásra. Ezek kialakítása olyan, hogy az alsó szerszámfél tökéletes összeillesztése esetén a két fél között található üres térfogat megegyezik a készítendő darab geometriájával. A megfelelő összeillesztést a szerszámfeleken található vezetőcsapok, és vezetőhüvelyek gondoskodnak, hiszen a pneumatikus munkahengerek esetén minimális ismétlési pontatlanság előfordulhat, azonban a vezetőelemek képesek ezt korrigálni.

Az esetleges pozícionálási problémák abból is adódhatnak, hogy a levegő egy összenyomható közeg, így a termékek ismétlés pontossága eltérő lehet. A szerszámfelek mozgását pneumatikus munkahengerek biztosítják, amelyek a felső szerszámfelet függőleges irányban, az alsó szerszámfelet pedig vízszintes irányban mozgatják. A nyitott pozíciójú szerszámot a lenti ábra szemlélteti. Ez a technológiában a kiinduló pozíció, hiszen ebben az állapotában történik a munkadarabok cseréje, tehát a kész munkadarab kivétele, és az új előgyártmány behelyezése

27. ábra A nyitott pozíciójú szerszám

- Hűtőrendszer:

Ahogy korábban említésre került, ennél a technológiánál nem a formalapokban kerül kialakításra a hűtőcsatorna, hanem a szerszámszámgépbe építették bele a hűtő rendszert, amely a felfogó laptól vezeti el a fröccsöntés során keletkezett hőt. A gépen a víz keringtetéséért, illetve a felfogólap hűtéséért egy külön elhelyezett keringtető rendszer felelős, amely a gépnek a bal alsó részén található. A technológiai paramétereket tartalmazó táblázatban megfigyelhető volt, hogy a fröccsöntés hőmérséklete eléri a 200 °C-t is, azonban a szerszám hőmérséklete 20 °C, illetve ahogy a nyitott pozíciójú ábrán látható volt, a szerszám viszonylag magasnak mondható, a munkadarab és a felfogólap közötti távolság közel 60mm, amely tömör anyaggal van kitöltve. A tömör szerkezetű alumíniumnak köszönhetően az alakadó szerszám jó hővezetési tényezővel rendelkezik, gyorsan el tudja vezetni a fröccsöntés során keletkező hőmennyiséget a hűtött szerszámlapig, így ez a hűtési technológia elegendő ahhoz, hogy a gyártás során biztosítani lehessen a szerszámlap közel állandó alacsony hőmérsékletét.

28. ábra A szerszám hűtését végző berendezés

Az alacsony nyomású TM 2500 rendszer látható az alsó képen, amelyet a PEMAC Kft már a projekt kezdete előtt megvásárolt. Jól látható a gép felépítése, igaz a jobb oldalon lévő alapanyag előkészítő rendszer takarásban van, de egyértelműen látszik, hogy méretében jelentősen kisebb, mint a hagyományos fröccsöntő gép, amelyet a State of the Art fejezet 2.3.1.4 pontjában ismertettünk.

29. ábra A Werner Wirth TM 2500 alacsony nyomású fröccsöntő rendszere

4.1.2.2 Alkalmazhatósági tartomány, és befoglaló méret

Egy gép kiválasztásánál fontos tényező az alkalmazhatósági tartománya, azaz tudni szükséges, hogy a technológia paramétereit milyen határok között lehet állítani. Ebből eredően említésre érdemesek ennek a gépnek a paramétere is. A rendszer 10 program tárolására alkalmas, a töltőnyomás 5-50 bar között állítható, az anyag előkészítés hevítési hőmérséklete 240 °C-ig, illetve a szerszám hőmérséklete 5-90°C között állítható. Ezen beállítási paraméterek alapján a gép megfelelőnek minősül a poliamid alkatrész legyártásához.

Ezek mellett fontos paraméter még a szerszám felfogó mérete, hiszen ez alapján meghatározza a szerszámok kiinduló méretét, az egy fészekben elkészülő darabok maximális számát, illetve néha egyedi szerszámkonstrukciókat is igényelhet. A következő képen a szerszámfelfogónak az alaplemeze látható, amelyen két hosszanti T alakú horony, illetve ütközőcsapok találhatók, amelyeknek a szerszám felfogásában játszanak fontos szerepet

30. ábra A hornyokkal ellátott alaplemez

A teljes gép befoglaló mérete a megfelelő elhelyezés, illetve az ergonomikus munkaállomás kialakítása szempontjából fontos.

31. ábra Az alacsony nyomású fröccsöntő gép telepítési rajza.

4.1.2.3 Működés közbeni mozgások- lépések

A fröccsöntőgépen található, három különböző irányú mozgást megvalósító munkahengerek mozgását érdemes sorrendbe tenni, és ezzel együtt átnézni a technológiai sorrendet. A munkahengerek lépésdiagramja a lenti ábrán látható, amely a start jelzésre indul el. A felső ábrán látható a szerszám vízszintes mozgásáért felelős, a középső diagramon a függőleges mozgást megvalósító, míg az alsó grafikonon a fröccsöntőfejet mozgató munkahenger mozgása látható.

32. ábra A fröccsöntőgépben található pneumatikus egységek lépésdiagrammja

A lépésdiagramon a minden munkahenger esetén kétféle pozíciót különböztetünk meg, az egyik a kitolt véghelyzet pozíció, illetve a visszahúzott állapot. Az ábrán látható vékony függőleges vonalak az egyes időlépéseket jelenti, ezek pontos értéke nem fontos információ.

A kiinduló állapotban a vízszintes munkahenger kitolt állapotban van, míg a függőleges, illetve a fröccsöntő fej is visszahúzott pozícióban vannak, ez a gép készenléti állapota, ahogy az korábban említésre került. A fröccsöntés művelete az előgyártmány behelyezése után a START jelzésre indul, ezután az egymást követő munkahenger mozgások egymás után következnek, tehát a végállás kapcsoló jelei továbbbítódnak az útváltó szelepekhez, amelyek elindítják a munkahenger az adott irányú mozgásukra.

A megmunkálás során a munkahengerek mozgásának a sorrendje:

- 1) Start gomb megnyomása
- 2) Vízszintes irányú mozgást megvalósító munkahengerek visszahúzzák a szerszámot a munkapozícióba.
- 3) Miután a vízszintes hengerek elérték a munkapozíciót, a végálláskapcsoló jelére elindul a függőleges munkahenger a kitolt állapot felé, tehát a felső szerszámfél is munkapozícióba kerül.
- 4) A végálláskapcsoló jelére, miután összezárt a két szerszámfél, a fröccsöntés végző fej is pozíciót vált és megközelíti a beömlő nyílást.
- 5) Az ábrán is látható, hogy t_f ideig ebben a pozícióban várakozik a helyzet, amelyet egy késleltető elem beépítésével lehet megoldani. Ez az időtartam megegyezik a technológiánál meghatározott fröccsöntési és a hűtési idő összegével.
- 6) Miután az időzítő elem visszaszámlálása lejárt, továbbítja a jelet az útváltónak, amelynek köszönhetően a fröccsöntő fej visszaáll kiinduló, visszahúzott pozícióba.
- 7) A végálláskapcsoló jelére a függőleges munkahenger útváltója is vált, amelynek köszönhetően a függőleges helyzetű munkahengerek leemelik a felső szerszámfelet, tehát visszaállnak kiinduló pozícióba.
- 8) Végezetül a függőleges végálláskapcsoló jelére elindul kitolt pozícióba az alsó szerszámfelet mozgató munkahenger páros is, ezzel a mozgással pedig visszatért a gép a kiinduló pozíciója, megtörténhet a kész munkadarab eltávolítása

Innentől kezdve a fröccsöntő gép készenléti állapotba kerül, a következő start jelzésig ebben a pozícióban fog maradni. Következő munkadarab behelyezése után ez a program fog újra és újra lefutni. Természetesen ebben a rendszerben is található vészleállító funkció, amely esetleges hiba esetén megállítja a munkahengerek mozgását.

4.2 A kialakított alakadó technológiai konstrukciók

A projekt során 4 különböző csatlakozóhoz terveztünk és készítettünk egyedi alakadó technológiát, fröccsöntő szerszámot. Elmondható, hogy mindegyik egyedi megoldásokat tartalmaz, így a négy szerszám konstrukciója teljesen eltér egymástól. A következő csatlakozó típusokhoz készült szerszám:

- 2 pólusú Super Seal csatlakozó (PMF 45)
- Kábelvég (PMF 36)
- 7 pólusú csatlakozó (PMF 37)
- 16 pólusú csatlakozó (PMF31)

Ezen formaadó szerszámok a korábban ismertetett technológia alapján kerültek megtervezésre, valamint elsődleges szempont volt a szerszám alapterületének a minimalizálása, illetve az adott szerszám alapterület minél optimálisabb kihasználása, de ezek majd a későbbiekben láthatók. Ezek jellemzően abban nyilvánulnak meg, hogy igyekeztünk egyszerre minél több alkatrészt legyártani, illetve az alapterület korlátja miatt az egyik szerszámkonstrukcióban a csatlakozó egy része kilóg a szerszám alapterületéből.

4.2.1 2 pólusú Super Seal csatlakozó alakadó technológiájának bemutatása

Ezzel a PMF 45 jelű szerszámmal a kétpólusú Super Seal csatlakozók, illetve az ezekbe bekötött vezetékek közötti szigetelést fogjuk megvalósítani. Ennél a konstrukciónál a szigetelés egyenes kialakítással készül, illetve ahogy a következő ábrán látható ez egy kétfészes szerszám, tehát mindkét szerszámfélben két darab, szinte azonos kialakítású formabetét található. Ezen formabetétek között csupán az elosztócsatorna kialakításában van különbség. A cserélhető formabetétek alkalmazásának az előnye, hogy egy bizonyos idő elteltével, amikor a darabok méretpontossága kezd romlani a szerszám kopása miatt, akkor elegendő a formabetéteket kicserélni egy újra, ezzel minimalizálható a javítás költsége.

Ez a szerszám négy létfontosságú egységből épül fel, mégpedig a felfogó lapokból, a formalapokból, a formabetétekből, a vezetékek tájolását végző elemekből, illetve az összevezetést megvalósító elempárokból. Ezek a továbbiakban külön-külön is részletesen bemutatásra kerülnek.

TÉTEL	MEGNEVEZÉS	ME.
1	Alsó felfogó lap	1
2	Alsó formalap	1
3	Alsó forma betét_jobb	1
4	Alsó forma betét_bal	1
5	Kábel tartó 6_5,1	2
6	Kábel tartó_5.ver	2
7	Felső felfogó lap	1
8	Felső formalap	1
9	Felső forma betét_bal	1
10	Felső forma betét_jobb	1
11	Felső kábel tartó	2
12	Brezon 8x50	4

PMF45
Alacsony nyomású fröccsöntő szerszám
Felfogás: Werner Wirth TM 2500
Befoglaló méretek: 140x140x120
Fészek száma: 2
Formabetét: kivehető, cserélhető
Formabetét felülete: tömbszikkázott

33. ábra A Super Seal csatlakozó szigeteléséhez használt szerszám összeállítási rajza

4.2.1.1 A felfogólapok kialakítása

A könnyebb átláthatóság érdekében a lenti ábrán látható a PMF 45 jelű szerszám felfogólapjának a műhelyrajza. Az alsó és a felső szerszámfél felfogólapja teljes mértékben megegyezik, amelynek előnye az egyszerűbb gyártásban van, hiszen nem kell két külön megmunkáló programot készíteni, illetve a szerelés során nem kell külön figyelmet fordítani arra, hogy ne cseréljük össze a két elemet.

34. ábra A PMF 45 jelű alakadó technológiához tartozó felfogólapok műhelyrajza

A felfogólap, így a teljes szerszám alapterülete 130x140 mm, illetve ennek az elemnek a magassága 30 mm, amely méretben hasonlít az általunk készített többi szerszám méretéhez. Ez a lap közvetlenül a szerszám hornyokkal ellátott felületére kerül rögzítésre leszorító elemek segítségével. A lap két oldalán található 6x8mm méretű, a lap teljes hosszán átmenő horony biztosítja a leszorító elemek számára a szükséges felületet. A lapon található 4 darab átmenő menetes furat, amelynek a feladat, hogy ezen keresztül biztosítsa a formalap felfogását.

4.2.1.2 A formalap kialakítása

A felfogólapra kerülő elem a formalap, amelyek alapterületük méretében megegyeznek. Ahogy a lenti műhelyrajzon látható a formalapon két külön fészekbe kerülnek elhelyezésre a formabetétek, amelyek kialakításukban szinte azonosak, csupán a beömlő csatornájuk elhelyezkedésében különböznek. De ez elmondható az alsó és a felső formalapról is, hogy kialakításukban jelentősen hasonlítanak, az egyetlen különbség közöttük a vezetőhüvelyek illesztésében van. Az egyik szerszámfélben egy olyan illesztést kell alkalmazni, amelynél átfedés van a két alkatrész között, hogy az illesztőcsapat a helyén tartsa, azonban a másik szerszámfélben lazább illesztésre van szükség, hogy abban könnyen tudjon mozogni, hiszen ez elengedhetetlen az összevezetés esetén. Az alsó szerszámfélben található furat illesztés kiválasztásánál figyelni kell arra is, hogy az illesztés csak annyira legyen laza, hogy ne okozzon semmiféleképpen sem olyan mértékű összevezetési pontatlanságot, amelynek következtében a készített termék selejtesnek minősülne.

35. ábra A PMF 45 jelű alakadó technológiához tartozó formalapnak a műhelyrajza

A formalapon található megmunkálások közül elsőként érdemes kitérni a formabetétek helyeire, amelyek szimmetrikusan helyezkednek el. Azonban a kimunkálásnál látható egy érdekesség, mégpedig az, hogy a zsebek belső sarkainál beszúrások vannak elhelyezve. Ezekre azért van szükség, mert a formabetétek jellemzően egy hasázból vannak kialakítva, így ezek sarkosak, azonban zsebek marásnál nem lehet hasonlóan sarkos felületet kimunkálni, hiszen minden esetben a szerszám sugarával megegyező mértékű lekerekítés fog a saroknál maradni. Ez ellen a műhelyrajzon látható beszúrásokkal tudunk védekezni. A külső oldalán azért nincsenek ilyen kimunkálások, mert ott már nem okoznak gondot a sarkos formabetétek.

A betétek helyén található 3-3 darab átmenő menetes furat, amelyek feladata a formabetétek rögzítése.

A beömlő és elosztó csatorna is ezen az elemen került kialakítása, amely egyszerű geometriájú, illetve szimmetrikus lett. A szerszám összevezetésére szolgáló furatokból 4-4 található a lapon, amelyek mérete a műhelyrajzokon látható. A szerszám elején található még 2 hasáb alakú furat, amelybe a két elemből álló vezeték tartó elem kerül. Erre a vezeték tartó elempárra azért van szükség, mert a megfelelő minőségű szigetelés elkészítéséhez biztosítani kell azt, hogy a vezeték csatlakozóhoz közeli része minden munkadarabnál azonos pozícióban legyen. Ezt két-két elemmel valósítottuk meg, amelyek az összeállítási rajzon láthatók. A két elem közül a formabetéthez közelebb elhelyezkedő, vékonyabb lemez feladata a formabetét lezárása, míg a vastagabb elem feladata a vezeték tájolása. Ez az elem az alsó és a felső szerszámfélben eltérő kialakítással készül. Az alsó elemen geometriája tartalmaz két villaszerű fület, amelyek közé kell beilleszteni a vezetéket, a felső szerszámfélben pedig egy egyszerű hasáb kerül beépítésre fülek nélkül, amely pedig a villás elemeket lezárja, így garantálva a vezeték pozícióját.

4.2.1.3 A formabetét kialakítása

A formabetét formaadó szerkezetét két külön részre lehet bontani, hiszen ez biztosítja a fröccsöntés előtt behelyezendő alkatrészek pozícióját is. Jellemzően a csatlakozó geometriája teljes mértékben elkészíthető 3 tengelyes marógépen, hiszen ezek mindenhol lekerekítettek, és nem tartalmaznak nagyon apró részleteket. Azonban a szigetelés geometriája a törésgátló kialakítás miatt már olyan apró részleteket tartalmaz, hogy ez a geometria már nem készíthető el gazdaságosan a marógépeket, sokkal egyszerűbb ezt tömbszakra forgácsolással megoldani. Ennek a gazdasági oka ott jelentkezik, hogy egy keskeny hornyot sokkal nehezebb jó minőségben megmunkálni, mint kimunkálni egy domború felületen egy szigetet, hiszen ahhoz nem szükséges olyan kis méretű szerszám, elegendő a technológiai paramétereket kis mértékben csökkenteni. A tömbszakra forgácsolásnak a másik előnye, hogy ugyan azzal a szerszámmal könnyedén gyártható több szerszám is a későbbiekben.

36. ábra A PMF 45 jelű alakadó technológiához tartozó bal alsó formabetét műhelyrajza

A formabetétek kialakítása különbözik a jobb és a bal oldalon, hiszen a beömlő csatorna az egyik esetben a bal oldalon található, míg a másik esetben a jobb oldalon, ez a szimmetrikus elrendezésből következik. A betétek rögzítése majd a három belső kulcsnyílású csavar segítségével fog történni. Ezek a furatok süllyesztett kivitelben készülnek el, természetesen menet nélkül, hiszen a menetes rész a formalapon kerül kialakításra. A süllyesztett fejrészre a szerszám megfelelő összezáródása miatt van szükség.

A betét elején megfigyelhető egy menetes furat, amelynek feladata az, hogy ide kerül rögzítésre a vezeték tájolásáért felelős elemek, hogy ne tudjanak szabadon mozogni a számukra kialakított horonyban.

4.2.1.4 Az elkészített elemek összeszerelési sorrendje

A szerszám bemutatása során ismertetésre került minden elemnél, hogy melyik elemekkel van összerögzítve, azonban az egyszerűbb átláthatóság érdekében célszerűen ezt összefoglalnánk. A szerszám a felfogólap segítségével kerül rögzítésre a fröccsöntő gépre, mégpedig a lapon kialakított hornyok segítségével. A felfogólapra kerül rögzítésre a formalap 4 darab M6 belső kulcsnyílású csavar segítségével.

A formalapra elsőként érdemes a két formabetétet elhelyezni, illetve rögzíteni a 3-3 darab M5 méretű belső kulcsnyílású csavarok segítségével. Ezután következik a két elemből álló vezeték tájoló elemek a rögzítése, amelyek 1-1 közös belső kulcsnyílású csavarral kerülnek rögzítésre. Végző

lépésként az illesztő csapok kerülnek rögzítésre a felső szerszámfélben, majd ezután következhet a két szerszámfél összevezetésének a tesztelése. Abban az esetben, ha minden helyes került rögzítésre, akkor a lenti ábrán látható összeállítást kell kapnunk.

37. ábra A PMF 45 jelű alakadó technológiához készült termékek összeszerelt állapotban

4.2.2 Kábelvég alakadó technológiájának a bemutatása

A kábelvég fröccsöntésére a PMF 36 jelű szerszámot fogjuk alkalmazni, amely 8 kábelvég egyenes fröccsöntésére alkalmas egy ütemben. Az összeállítási rajzol jól látható, hogy ez egy nyolcfészkés szerszám, amely egy formabetétben került kialakításra, illetve az alsó szerszámfélben található egy szellőző betét is, amely a szűk beömlő keresztmetszet miatt került kialakításra. Ennek a szerszámnak a kialakítása jelentősen eltér az előzőtől, hiszen itt egyetlen formabetétben lett elhelyezve nyolc fészek, itt nincs szükség a vezetékek tájolására, illetve az alsó és a felső szerszámfél eltérő kialakítású.

TÉTEL	MEGNEVEZÉS	ME.
1	alsó felfogólap	1
2	alsó formalap	1
3	alsó formalap_betét	1
4	felső formalap_betét	1
5	felső formalap	1
6	felső felfogólap	1
7	Szellőző betét	1
8	Brezon 8x50	4

38. ábra A kábelvég fröccsöntéséhez használt szerszám összeállítási rajza

Ennél a szerszámnál szintén elemről-elemre bemutatjuk az elemeket, különösen érdemes figyelni az egyedi kialakítású formabetétre, illetve a szellőzőbetét kialakítására.

4.2.2.1 A felfogólap kialakítása

A felfogólap kialakítása ennél a szerszámkonstrukciónál is hasonló kialakítású mint az előzőnél. Az alsó és a felső felfogólap kialakítása teljes mértékben megegyezik, ennek előnyei már bemutatásra kerültek. A lap alapterülete 120x80 mm, a magassága 30 mm. Az alapterületéről elmondható, hogy kisebb, mint a PMF 45 szerszámnál volt, hiszen itt a készítendő munkadarab 8 x 8 mm méretű, illetve már így is 8 munkadarab készül egy lépésben, és ennek számát sem érdemes tovább növelni, de ezt majd a formalap bemutatásnál részletesebben kifejtésre kerül.

A lap felfoghatóság egy 6 x 10 mm méretű horony biztosítja, amely a két rövidebb oldal teljes hosszán végighalad. Azért esett erre az oldalra a választás, mert korábban elhatározásra került, hogy a gazdaságossági szempontból 8 alkatrészt szeretnénk egy ütemben gyártani, amely csak 2 x 4 elrendezéssel lehet megoldani. Ahhoz, hogy a gépkezelő könnyedén, és kényelmesen tudja az

alkatrészeket ki- és behelyezni a formába, ahhoz muszáj ezt az elrendezést alkalmazni, hiszen csak így esik kézre a szerszám jobb és bal oldala, és így nem kell a gép alá benyúlni.

39. ábra A PMF 36 jelű alakadó technológiához tartozó felfogólap műhelyrajza

Ezen a felfogólapon is megtalálható a 4 darab M6 méretű átmenő furat, amely majd a formalap felfogását fogja biztosítani. Szerencsés, ha minden felfogólapon azonos méretű menetes furatok vannak, hiszen így jelentősen meggyorsíthatjuk a szerszámok szerelését, hiszen mindig azonos méretű csavarokat lesz szükség, illetve egyetlen szerszám alkalmazható az összes szerszám adott elemének szereléséhez.

4.2.2.2 Formalap kialakítása

A felfogólapra az előző konstrukcióhoz hasonlóan most is a formalapok kerülnek rögzítésre. Ezek kialakítása eltérő kialakítású az alsó és a felső szerszámfélben, a különbség a szerszám elején található kimunkálásban van. Az alsó formalapon egy 86 x 18 x 15 mm méretű kimunkálás látható, ahova a későbbiekben a szellőző betét fog kerülni. Mivel egy szellőző elemmel megoldható a szükséges légtelenítés, így a felső formalap kialakítása egyszerűbb, azon nem található kimunkálás, illetve a rögzítésre szolgáló furatok a túlsó oldalon látható módon, süllyesztett kivitelben készülnek el, annak érdekében, hogy a belső kulcsnyílású rögzítő csavarok ne gátolják a szerszám összeállítását.

40. ábra A PMF 36 jelű alakadó technológiához tartozó alsó formalap műhelyrajza

A formalap jobb és bal oldalán látható két darab M5 átmenő furat, amely a formabetét rögzítésében játszik szerepet. A termékek a jobb és a bal oldalon ki fognak lógni a lap alapterületéből, ezért azok számára helyet kell biztosítani. Ezen megfontolásból nem lehet a formabetétet zsebbe illeszteni, hiszen akkor összezárásnál az alsó és a felső rész között nem maradna hely a túllógó vezetékeknek, illetve a formabetét rögzítése is nehezen megoldható lenne. Összességében ez a megoldás bizonyult a legjobbnak, valamint így sikerült elkerülni a beszúrásokat, amelyek az előző konstrukción láthatók voltak.

A két szerszámfél összevezetését a szerszám négy sarkán oldottuk meg, az előző fejezetben bemutatotthoz hasonlóan az alsó és a felső elemen található furatok méretének tűrése itt is eltér. A másik különbség a két konstrukció között a beömlőnyílás. Az PMF 45 esetén a formalap tartalmazta a beömlő nyílást, illetve az elosztó csatornát is. Ennél a lapnál csupán a beömlőnyílás került kimunkálásra, az elosztócsatornát a formabetét fogja tartalmazni. A formalap, illetve a felfogólap közötti kapcsolatot az M6 méretű belső kulcsnyílású csavar fogja biztosítani, a süllyesztett furatokban. A formalapon található 4 rögzítésben résztvevő furat közül egyik sem menetes kialakítású, hiszen a furat menetes része a felfogólapban került kimunkálásra, a rajzon található M6 jelzés csupán a megmunkálásnál ad információt, hogy a szabványos belső kulcsnyílású csavarhoz tartozó süllyesztett furatot kell ott kimunkálni.

4.2.2.3 A formabetét kialakítása

Ahogy korábban említésre került, ezzel a technológiával egyetlen lépésben 8 darab terméket fogunk elkészíteni, azonban most egyetlen formabetétben került kialakításra, ennek a műhelyrajza látható a lenti ábrán. A felépítése teljes mértékben szimmetrikus lett, a betét közepén található a közös beömlő nyílás, illetve az elosztó csatornák. Ennek kialakításánál érdemes megfigyelni, hogy a beömlő nyílás a teljes formabetéten keresztülfut, nem csupán az utolsó fészekig került kialakításra. Ez azért így lett kialakítva, mert itt lesz megoldva a szerszám légtelenítése.

41. ábra A PMF 36 jelű alakadó technológiához tartozó alsó formabetét műhelyrajza

A szerszám felfogólapjánál tárgyaltuk, hogy a szerszám alapterülete kisebb, mint az előző konstrukció, pedig ezzel a szerszámmal egy ciklus alatt 8 alkatrész készül el egyszerre, amely a darab kis méretének és egyszerű geometriájának köszönhető. Azonban az egy lépésben készülő termékek száma nem növelhető következmények nélkül, hiszen a beömléstől legtávolabb lévő fészkek így is több mint 40mm távolságra vannak, és ha növelni szeretnénk a fészkek számát akkor ez a távolság tovább nőne, és ez a darabok minőségének rovására menne. A másik tényező, amelyikre negatív hatással lenne a növelése az a technológiai mellékidő, tehát amíg szükségszerűen áll a gép valamilyen okból kifolyólag. Érdemes belegondolni abba, hogy ha növeljük a darabok számát, akkor a gépkezelőnek annyiival több időre van szüksége, hogy a plusz darabokat befűzze a formába, illetve az eltávolítás is több időt fog igényelni, így növekszik a szerszám állásideje, és csökken a szerszám kihasználtsága.

Ennek a formabetétnek a megtervezése sokkal egyszerűbb volt, hiszen itt nem kellett a csatlakozó geometriájához alkalmazkodni a konstrukciót tekintve, azt nem is kellett kimunkálni, csupán az

általunk megálmodott csatlakozóvég geometriáját kell kimunkálni a lemezből. Ennek nagy előnye, hogy sokkal nagyobb a tervezői szabadság, mint a többi darab esetén, hiszen, ha valamilyen megmunkálási nehézség adódnak, akkor lehetőségünk van módosítani a szigetelés geometriáján.

Ennél a formabetét tervezésénél az egyetlen kiindulási adat a vezeték mérete volt, tehát logikusan szimmetrikus szigetelést terveztünk, így az alsó és a felső formabetét geometriája teljes mértéken azonos lehetne, azonban ennél a szerszámnál is meg kell oldani a vezeték tájolását. Ezt a feladatot nem egy különálló elem beépítésével, hanem a formabetétek geometriájának módosításával oldottuk meg. Az alsó elem 1,5 mm magas füleket alakítottunk ki, amelyek szerepe a vezetékek oldalirányú elmozdulásának a megakadályozása. A felső elem kialakítása ezen a részen teljesen lapos, amely lezárja a fülek által lehatárolt teret, így megakadályozva a vezeték függőleges elmozdulását.

4.2.2.4 Szellőző betét bemutatása

Az alsó formalapon látható volt a szellőzőbetét számára kimunkált hely, azonban ekkor nem került ismertetésre, hogy erre miért is van szükség, hiszen az előző kialakításnál nem volt ilyen. Erre jellemzően azért van szükség, mert viszonylag sok alkatrész készül egy ütemben, így az olvadt anyagnak nagyobb utat kell megtennie, amely közben csökkenhet a hőmérséklete, és ezzel együtt a viszkozitása is. Az alacsony viszkozitású anyagnak romlik a térkitöltő képessége, és folyamatosan tolja maga előtt a szerszámüregben található levegőt, amely folyamatosan az apró nyílásokon keresztül távozik, de ez viszonylag lassú folyamat lenne, és megnövelné a szükséges üzemi nyomást

42. ábra A PMF 36 jelű alakadó technológiához tartozó szellőző betétének a műhelyrajza

Ha a fröccsöntési nyomás nem lenne kellően magas, akkor az azt eredményezné, hogy az olvadt polimer nem tudja teljes mértékben kitölteni a rendelkezésre álló térfogatot, és ennek következtében esztétikai és funkcionális hibák is megjelenhetnek. Ennek elkerülése érdekében gondoskodni kell a szerszámfelek között található levegő elvezetéséről, mégpedig szellőzőbetét alkalmazásával.

A formabetét bemutatása során említésre került, hogy az elosztó csatorna a betét teljes hosszán végighalad, nem csupán az utolsó fészekig tart. Ennek az oka, hogy így a lapok között található levegő

a csatornán keresztül tud távozni, azonban az anyag nem fog itt kijönni, hiszen sokkal kisebb a keresztmetszete a furatnak, és csak az alsó szerszámfél tartalmaz szellőzőt, így nagyobb nyomás kellene ahhoz, hogy ott át tudjon jutni, és az anyag olyan területre fog tovább haladni, amelyhez elegendő az alacsonyabb nyomás is, tehát a fészek felé.

4.2.2.5 Az elkészített elemek összeszerelése

A megtervezett elemek ismertetésénél szó esett arról, hogy melyik termék melyikhez csatlakozik, azonban a könnyebb szerelés és átláthatóság érdekében érdemes összefoglalni még egyszer őket. Érdemes kihangsúlyozni, hogy az előző konstrukcióval szemben itt már eltérő az alsó és a felső fél szerelése, hiszen a felső rész egyel kevesebb elemet tartalmaz, értelemszerűen annak a szerelése ennyivel egyszerűsödik.

43. ábra A PMF 36 jelű alakadó technológiához tartozó felső rész összeállítási rajza

A szerelés most is a felfogólapok rögzítésével kezdődik, amelyeket a fröccsöntőgép hornyokkal ellátott felfogójára kell rögzítenünk az előző termékénél már ismertetett leszorító elemek alkalmazásával. Ezen leszorító elemek alkalmazásának előnye, hogy tetszőlegesen be tudjuk állítani a szerszámfelek pozícióját, így nagyon pontos összevezetés is elérhető.

A felfogólapra a formalap kerül rögzítésre 4 darab M6 méretű belső kulcsnyílású csavarral. Az alsó szerszámfélnél azonban itt már muszáj elhelyeznünk a szellőző betétet a számára alakított fészekbe, mert a szellőző elemen került kialakításra a süllyesztett furat, amelybe a belső kulcsnyílású csavart kell helyezni.

A formalap rögzítése után következhet a formabetétek rögzítése, amelyhez 2-2 darab M5 méretű belső kulcsnyílású csavart alkalmazunk. A végső lépésben pedig a négy darab illesztőcsap kerül

rögzítésre, amelyek feladata a szerszámfelek összevezetése. Az ezek a tervek alapján legyártott, és összeszerelt konstrukció látható a lenti ábrán.

44. ábra A PMF 36 jelű alakadó technológiához készült elemek összeszerelt állapotban

4.2.3 7 pólusú csatlakozó alakadó technológiájának a bemutatása

A hétpólusú csatlakozó szigetelésének kialakításához a PMF 37 jelű szerszámot alkalmazzuk. Ez kialakításában több újítást és egyedi megoldást is tartalmaz az előző szerszámokhoz képest. Az egyik ilyen újítás a kilőkő funkcióval ellátott vezeték tartó, illetve a szerszám felfogólapján túlnyúló csatlakozó tartó, és a korábbi egyenes végű fröccsöntéssel szemben itt a csatlakozó vég és a beérkező vezeték egymással 90°-t zárnak be.

45. ábra A hétpólusú csatlakozó szigetelésre alkalmazott szerszám összeállítási rajza

Az összeállítási rajzon megfigyelhető a teljes konstrukció, és megállapítható, hogy egy jóval összetettebb szerkezetről van szó, mint a korábbiakban, ezt az elemek száma is alátámasztja. A bonyolultabb szerkezeti kialakítás körülményesebb szerelést is vonz magával.

4.2.3.1 A felfogólap bemutatása

Ez a felfogólap kialakítása több szempontból is újításokat tartalmaz a korábbi konstrukciókhoz képest. Első lépésként vessünk egy pillantást az alapterületére, amely 140 x 120 mm, tehát egy kicsit kisebb, mint az első konstrukció volt, a magassága a szokásosnak számító 30 mm. A felfogólap rögzítéséért az előző felfogólapnál már bemutatott 8 x 10 mm méretű horony felelős, amely a két rövidebb oldal teljes hosszán megtalálható.

A felfogólapon található 5 darab M6 menetes furat, amelyek a formalap illetve a formabetét rögzítésére szolgálnak. Ezek mellett látható két darab két darab 6 mm átmérőjű zsákfurat, amely a formalap tájolására szolgál, hiszen ez csak egy csavarral kerül rögzítésre, és az önmagában nem biztosítja a csavar tengelye körüli elfordulást. A legnagyobb eltérés az eddigi szerszámkonstrukciókhoz képest az a két darab kimunkálás, amelyre a sűrített levegő csatlakozás miatt van szükség.

46. ábra A PMF 37 jelű alakadó technológiához tartozó felfogólap műhelyrajza

A szerszám alsó és felső részében alkalmazott felfogó lap geometriája teljes mértékben megegyezik, így a felső szerszámrészt is részt vesz a kész alkatrész kilökési műveletében, azonban a kilökő rendszer egy későbbi fejezetben kerül részletesen bemutatásra. A kimunkáláson kívül található még 6 darab M3 méretű menetes furat a felfogólapon, amelynek feladata a csatlakozóelem pozíciójának a rögzítése, amelynek szerelése majd alulról történik.

4.2.3.2 A formalap bemutatása

A formalap kialakítása teljesen egyedi lett ennél a szerszámkonstrukciónál, és két teljesen elkülönülő részre bontottuk. A másik része a formabetét lesz, amely igazából nem is betét, hanem sokkal inkább formalap és formabetét egybeépítve. Ebben a kialakításban a formalap feladata a munkadarab kilökő rendszer elemeinek az összefogása, illetve tájolása, valamint a szellőztetés biztosítása. A szellőztetés kialakítása azonos a korábban bemutatott kialakítással, azonban itt a formalappal egybeépítve került kialakításra, annyi eltéréssel, hogy itt most a felső elembe is kimunkálásra került a csatorna, így még gyorsabb a szerszám légtelenítése.

A lapon 9 furat található, abból egy szolgál a formalap rögzítésére a felfogólaphoz, két furat az összevezetésben vesz részt, 3-3 pedig a két szerszámkilökő kiszolgálásához szükséges. A 3 összevezető furat közül a két szélső a kilökő megvetéséért felelős, míg a középső csatlakozó területet biztosít a sűrített levegő csatlakozó számára. Ez egy süllyesztett furat, azonban a nagyobb átmérő a formalap alján található, hiszen oda fog csatlakozni a sűrített levegő.

47. ábra A PMF 37 jelű alakadó technológiához tartozó formalap műhelyrajza

4.2.3.3 A munkadarab kilökő rendszer bemutatása

Az előző pontban bemutatott formalap kialakítása az alsó és a felső szerszámrészben teljes mértékben azonos, ebből pedig az következik, hogy a felső szerszámrész is rendelkezik saját szerszámkilökő rendszerrel. Ez első olvasatra azért tűnhet furcsának, mivel a State of the Art fejezetben az oldalferdeség szükségessége tárgyalásra került, és említettük, hogy az oldalferdeség segítségével elérhető, hogy a kész munkadarab minden esetben az alsó szerszámfélben maradjon, azonban akkor mégis miért van szükség itt a felső részben kilökő rendszerre? A válasz a csatlakozó geometriai sajátosságaiban rejlik. Ha vetünk egy pillantást majd a szigetelésre, akkor látjuk, hogy teljesen hengeres, és hengeres felületre nem lehet oldalferdeséget elhelyezni, hiszen azt a CAD rendszer sem tudná értelmezni.

A munkadarab kilökésére jellemzően nagy felületű fröccsöntött alkatrészek esetén van szükség, hiszen ezeknél sokkal valószínűbb a letapadás. Ez ellen lehet védekezni speciális spray kenőanyaggal is, azonban ez sem biztosítja minden esetben a probléma megoldását. A felfogólaphoz ennél a konstrukciónál két elem is rögzítésre került, valamint a kilökő szerkezet miatt a formalapot két részre kellett bontani. A két szerkezet egymáshoz egy M6 belső kulcsnyílású csavarral kerül rögzítésre, azonban a formalaphoz nincsenek rögzítve, csupán a vezetőcsapok biztosítják a két elem mozgását. Az alsó elem még a sűrített levegő csatlakozóhoz fog csatlakozni, amely ezzel a két elemmel együttesen fog elmozdulni a kilökés során. A két elem műhelyrajza a következő műhelyrajzon látható.

48. ábra A PMF 37 jelű alakadó technológiához tartozó kilőkő rendszerének alsó (bal) és a felső (jobb) elemének a műhelyrajza

Az ábra bal oldalán látható elem csatlakozik az első formalapra az M4 menet segítségével, ide csatlakozik a sűrített levegő. Ezzel az elemmel csatlakozik a jobb oldalon látható felső elem az M6 menettel. Megfigyelhető, hogy a felső elemen egyel kevesebb furat van, ennek köszönhetően a beáramló levegő megemeli a két szerkezetet.

A működési elv tehát az, hogy amikor a fröccsöntő gép visszaáll kiinduló pozícióba, akkor a sűrített levegő áramlását elindítják, amely a sárga elemen keresztül csatlakozik a kilőkő szerkezethez. A beáramló nagy sebességű levegőnek köszönhetően a két összerögzített kilőkő elem megemelkedik függőleges irányban, amely mozgás során a megvezetést a vezetőcsap biztosítja. A mozgás véghelyzetét a sűrített levegő csatlakozó fogja meghatározni, hiszen az alulról fel fog ütközni a formalap süllyesztett furatában. Ez a szerkezet megemeli a szigetelés vezeték felőli végét, így minimális levegő kerül a munkadarab alá, és könnyebben eltávolítható lesz. Amint megszüntetjük a sűrített levegő áramlását, a két összerögzített kilőkő elem visszazuhan a kiindulási pozícióba, miközben a csap vezeti a mozgásukat.

4.2.3.4 A formabetét bemutatása

Ennél a technológiánál alkalmazott formabetét nem igazán nevezhető formabetétnek, hiszen jellemzően a formalapban kerülnek rögzítésre, és csak az alakadó formát tartalmazzák, ennek az oka, hogy a szerszámnak ez az eleme fog elkopni az üzemeltetés közben, ezért érdemes cserélhető kivitelűre készíteni, így ezzel minimalizálni tudjuk a javítás költségeit.

49. ábra A PMF 37 jelű alakadó technológiához tartozó formabetét műhelyrajza

Ha megnézzük ezt a formabetétet akkor látható, hogy ez egy formalap és formabetét egyben, hiszen a formalap feladatait is ellátja, mint például tartalmazza az összevezetést biztosító elemeket, illetve ez a felfogólapra kerül rögzítésre.

Ahogy a rajzokon látható, a készítendő alkatrész egy derékszög helyzetű csatlakozó szigetelés, amelynek segítségével a szerelést tudjuk meggyorsítani, illetve a vezeték helyigénye csökkenthető, ha hajlított kivitelben készítjük a csatlakozó szigetelést. A hajlított kivitel azonban sokkal nagyobb helyigénnyel rendelkezik, így bonyolultabb jó szerszámkihasználási tényezővel egyszerre több alkatrészt gyártani úgy, hogy közben nem növeljük jelentősen a szerszám alapterületét. Ez számunkra sikerült, hiszen ez a formaadó szerkezet alapterülete kisebb lett, mint a PMF 45 jelűnek, viszont itt sokkal nagyobb a munkadarab helyigénye, illetve a kilövő mechanizmust is meg kellett valósítanunk. Ezt csak úgy lehet megvalósítani, ha a csatlakozó jelentős részét a formabetéten kívül helyezük el, ezzel megtakarítunk közel 30 x 30 mm alapterületet, tehát kétfélszkes szerszám esetén ez már 60 mm. Természetesen a többi konstrukcióhoz képest újabb elemeket kellett beépíteni, hiszen nem lóghat a csatlakozó a levegőben, azonban ezzel az oldalsó megoldással nem nő feleslegesen a szerszám alapterülete, és így a kihasználtsági tényező is sokkal kedvezőbben alakul. Az oldalsó elemek kialakítása és feladata a következő fejezetben kerül bemutatásra.

Ez a csatlakozó kilógatás azért kivitelezhető, mivel a csatlakozó csupán a homloklfelületével vesz részt a szigetelés formaadásában, és a nagy méretű, bonyolultabb geometriájú csatlakozók formájának kimunkálása így feleslegesen bonyolítja a szerszám tervezését, és drágítja a megmunkálást, mindezt úgy, hogy nem vesznek közvetlenül részt a formaadás folyamatában.

Ha megfigyeljük a készítendő szigetelés hengeres alakú, és teljes mértékben szimmetrikus, amelyből két dolog következik. Elsősorban az oldalferdeség, hiszen nem értelmezhető íves felületen az oldalferdeség fogalma, másodsorban ennek köszönhetően az alsó és a felső formabetét kialakítása szinte teljes mértékben megegyezik, egyedül az illesztőcsap furatainak a tűrése az el eltérő, illetve az alsó szerszámfelel illesztő-, és menetes furatok találhatóak, amelyek az oldalsó elemek rögzítésére szolgálnak.

A PMF 36 jelű technológiához hasonlóan a szerszám itt is rendelkezik szellőző csatornával, amelyre a nagy térfogatkitöltés miatt van szükség, amely az elosztócsatorna végén található majd a formalapon. Az elosztócsatornánk is látható, hogy szimmetrikus kialakítású, valamint egészen a betét végéig tart, itt fog majd csatlakozni a szellőzéshez.

4.2.3.5 Az oldalsó csatlakozó tartó bemutatása

A formabetét mindkét oldalán található 2-2 menetes és 2-2 illesztett átmérőjű furat, amelyek feladata a későbbiekben a szerszámból kilógó csatlakozó alátámasztására szolgáló szerkezeti elemek tájolása és rögzítése.

Az alátámasztást két elemmel fogjuk megvalósítani, amelyek közül az egyik feladata a csatlakozó alátámasztása, míg a másiknak a rögzítés biztosítása, illetve az alátámasztó rész lehatárolása. Ezt az oldalsó szerkezetet azért érdemes két különböző elemre bontani, mert így az elemek gyártása jelentősen leegyszerűsödik. Az alátámasztást egy U alakú elem fogja biztosítani, amelynek függőleges vállai közötti távolság megegyezik a csatlakozó átmérőjével. Ezen az elemen található két kisebb, illetve egy nagyobb méretű furat is, amelyek a csatlakozó miatt lettek kialakítva, illetve a munkadarab eltávolítását könnyítik meg.

50. ábra A PMF 37 jelű alakadó technológiához tartozó jobb oldali U szelvény műhelyrajza

A jobb és a bal oldali U szelvényű tartó elem kialakítása kis mértékben eltér, mivel a csatlakozó geometriája tükrözve lett, így a csatlakozó másik oldalával érintkeznek. Ennek következtében külön készítettünk jobb és bal oldalra elemeket, amelyek jellemzően csak a furatok kiosztásában különböznek.

A zöld, lezáró elem kialakítása szintén eltérő, ennek az oka, hogy süllyesztett furatok szükségesek a belső kulcsnyílású csavarokhoz, így ez az alkatrész csak egy irányból beépíthető. Abban az esetben, ha nem lenne süllyesztett furat rajta, akkor elegendő lenne az elemet megfordítani. Ennek az elemnek a feladata az U elem végének a lezárása, illetve az elemek rögzítése.

Az elemek közötti kapcsolatot M5 belső kulcsnyílású csavarok biztosítják, illetve a szerelés megkönnyítése érdekében illesztőcsapokkal tudjuk az alkatrészek egymáshoz viszonyított pozícióját biztosítani.

51. ábra A PMF 37 jelű alakadó technológiához tartozó jobb oldali végzáró eleme

4.2.3.6 Az elkészített elemek összeszerelése

Az előző alfejezetekben bemutatott elemek összeszerelése nagyobb körütekintést igényel, mivel itt már nem teljesen mindegy a szerelési sorrend, főleg a munkadarab kilökö elemeknél, ezért célszerű ezt ebben a fejezetben összefoglalni.

Ahogy korábban említésre került, a felfogólapot a szerszámgépre a 8 x 10 mm méretű, a lap két oldalán található horony segítségével tudjuk rögzíteni, de ez már ismerős lehet a korábbi konstrukciókból. Ezután érdemes összeállítani a sűrített levegőt szállító vezeték hálózatot a megfelelő csatlakozók segítségével. Ha ezzel megvagyunk, akkor érdemes először a formalapot, a sárga színű kilökö lappal, illetve sűrített levegő csatlakozóval összerögzíteni az M4 csavar segítségével. Ezután következhet a felső kilökö elem rögzítése a sárgához, az M6 belső kulcsnyílású csavarok segítségével, illetve érdemes behelyezni az illesztőcsapokat is.

52. ábra A PMF 37 jelű alakadó technológiához tartozó felső rész összeállítási rajza

Miután ez a négy elem összeszerelésre került, akkor a következő lépésként rögzíthetjük a formalapot a felfogólapra az M6 csavar segítségével. Ezután a soron következő elem a formabetét, amelyek 4-4 darab M6 méretű belső kulcsnyílású csavarral rögzítünk a felfogólapra, majd végezetül a felső elembe elhelyezésre kerül a 4 darab vezetőcsap. Miután mindennel elkészültük, akkor érdemes nyitott pozícióban összekötni az alsó és a felső szerszámfél sűrített levegő hálózatát egy megfelelő hosszúságú vezetékkel. Azért érdemes nyitott pozícióban, mivel, ha zárt pozícióban tennénk ezt meg, és a szükségesnél rövidebb csőszakasz kerül beépítésre, akkor a szerszám nyitásakor megszakad a kapcsolat a két fél között.

53. ábra A PMF 37 jelű alakadó technológiához készült elemek összeszerelt állapotban

4.2.4 16 pólusú csatlakozó alakadó technológiájának a bemutatása

A tizenhat pólusú csatlakozó elkészítéséhez a PMF 31 jelű alakadó szerszámot alkalmazzuk, amelynek műhelyrajza az ábrán látható. Ez a csatlakozó szigetelés egyenes kivitelben készül, törésgátlóval együtt.

TÉTEL	MEGNEVEZÉS	ME.
1	Alsó formalap	1
2	Szerszám talp_alsó	1
3	Hüvely	2
4	Hüvely_30mm	2
5	Törésgátló_dupla 2	2
6	Brezon_8x60	2
7	Alsó formalap betét2	1
8	kábeltartó dupla_alsó	1
9	Szerszám talp_felső	1
10	Felső formalap	1
11	kábeltartó dupla_felső	1
12	Brezon_8x50	4

PMF31
Alacsony nyomású fröccsöntő szerszám
Felfogatás: Werner Wirth TM 1200
Befoglaló méretek: 160x100x120
Fészkek száma: 1
Formabetét: fix
Formabetét felülete: mart

54. ábra A tizenhat pólusú csatlakozó szigetelésre alkalmazott szerszám összeállítási rajza

Ennél a szerszámnál több egyedi megoldást is alkalmazni kellett, mint például az osztott formabetétet, amelyre a bonyolult szerszámgeometria, illetve az alámetszés elkerülése végett volt szükség. Ennek az elemnek a beépítése miatt az alsó és a felső szerszámfél kialakítása nem azonos. Azonban érdemes ezt az alakadó technológiát is részegységeire bontva megvizsgálni.

4.2.4.1 A felfogólap bemutatása

A felfogólap alapterülete 160 x 100 mm, amelynek köszönhetően ez lett a legszélesebb fröccsöntő szerszám. Ha megnézzük a lap kialakítását, akkor látható, hogy ez egyértelműen a 10 x 6 mm méretű két oldali lezorító fülnek köszönhető. Ezzel a geometriával könnyebb elvégezni a lezorítás műveletét, illetve a megmunkálása is könnyebb, hiszen egy egytetemes maró- és fűrőgépen el lehet végezni a megmunkálást.

Az eddig még korábban nem látott felfogási módon kívül még van más újdonsága is a szerszámnak, mégpedig az, hogy a formabetétek rögzítéséhez eddig is használt M6 méretű belső kulcsnyílású csavarok ennél a szerszámnál alulról kerülnek behelyezésre. Emiatt a felfogólap alsó felületén kell elhelyezni a süllyesztett furatot. Azért kellett ezt a megoldást alkalmazni, mert az osztott kivitelű formalapon nem lehetett elhelyezni a vezető furatokat, és a rögzítő furatokat is. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem került a törésgátlóra az összevezető csaphoz tartozó furat, és a túlsó felére a rögzítő

csavar, amelyre a legegyszerűbb válasz az, hogy a két elem nem fér közös tengelyen, ahhoz nem elég vastag a lemez.

55. ábra A PMF 31 jelű alakadó technológiához tartozó felfogólap műhelyrajza

Ennek következtében a törésgátló elem rögzítésére egy átmenő menetes furat készül, ennek az elemnek a rögzítése a hagyományos irányból történik majd.

4.2.4.2 Az osztott kivitelű formalap

56. ábra A PMF 31 jelű alakadó technológiához tartozó alsó formalap műhelyrajza

Az előző konstrukcióhoz hasonlóan a formalap és a formabetét egyben került kialakításra. Azonban újításnak számít, hogy ez az elem osztott kivitelben készült el. Erre azért volt szükség, mert az csatlakozó metszete nem ovális, hanem a két szélén találhatók kisebb méretű bemetszések, ezáltal nem lehetett úgy elhelyezni az osztósíkot, hogy ne keletkezzen alámetszett felület. Az alsó formalap látható az előző ábrán, amely magában hordozza a csatlakozó geometriájának a jelentős részét. Emellett tartalmazza a beömlő csatornát, illetve a 4 darab illesztő furatot. Az előző pontban ismertetett, alulról történő rögzítéshez szükséges két darab M6 furat is megtalálható az elemen, és ha a helyzetét megfigyeljük, akkor látható, hogy ez a furat a második formalappal elfedésre kerül. Ezek mellett szokatlan dolognak számít a csatlakozóval szemben elhelyezkedő 3 darab furat, amelyek közül 2 darab illesztett átmérőjű, valamint egy, a középső menetes kialakítású, ezek segítségével kerül rögzítésre az alsó formalap másik darabja.

57. ábra A PMF 31 jelű alakadó technológiához tartozó kiegészítő formabetét műhelyrajza

A fenti ábrán látható az alsó formabetét második eleme, amelynek szükségességét a legfelső nézet szemlélteti, ahol látható az a bizonyos alászúrás. Ezen a lemezen is megtalálható az összevezetéshez, illetve a rögzítéshez szükséges furatok. A rögzítése a három furat segítségével történik, amelyek közül a két szélső a tájolásban, illetve az elfordulás megakadályozásában segít, míg a középső furatba helyezendő rögzítő csavar fogja biztosítani a két lemez közötti kapcsolatot. A lemez azért készült ilyen L profillal, mert az osztósíkon nem lenne elegendő hely az elmozdulás mentes biztos rögzítésre, illetve az összevezetésre, így ezt a két feladat ellátását két különböző felületre osztottuk szét.

58. ábra A PMF 31 jelű alakadó technológiához tartozó felső formabetét műhelyrajza

A felső formabetéten már nem található alászúrás, így ez egyetlen elemből épül fel, azonban a rögzítése az alsó formabetétéhez hasonlóan alulról történik. Ezeken a formabetéteken a csatlakozó vége felőli homloklfelületén található még két menetes furat, amelyek felfogási lehetőséget biztosítanak a kétrészes törésgátló, illetve a vezeték tartó elemek számára, amelyek a következő pontokban kerülnek bemutatásra.

A szerszámban rejlő másik eltérés a korábbi konstrukciókhoz viszonyítva a szerszámfelek összevezetésében van, amely elemek szintén a formabetétekben kerül rögzítésre. Az eddig bemutatott szerszámoknál az összevezetést a megfelelő illesztéssel ellátott furat és csap elempárral történt, most viszont a vezetést egy külön beépítésre kerülő vezetőhüvely fogja megvalósítani a csappal. Ennek a megoldásnak az előnye, hogy így különböző anyagpárosításokat lehet beépíteni, amelyek sűrűdési tényezője sokkal kedvezőbb a korábinál, így a szerszámfelek összevezetése még pontosabb lesz.

4.2.4.3 A törésgátló és vezeték tartó bemutatása

Ennél a szerszám konstrukciónál a szigetelés szintén törésgátló kivitelben készül, amely a vezeték sérülésmentes hajlítását teszi lehetővé. Ennek kialakításához két elem beépítésére is szükség van, amelyek közösen kerülnek rögzítésre a formabetét homloklfelületén.

A belső elem hordozza magán a törésgátló geometriáját, amely marógépen kerül kialakításra, azonban az első szerszámkonstrukciónál is bemutatott tömbszakra forgácsolás is viszonylag gyors, és pontos

megmunkálási eredményt szolgáltatna. Az elemet a felfogólapra fogjuk rögzíteni a süllyesztett furatok, illetve két darab belső kulcsnyílású csavar segítségével. Ezen az elemen is megtalálható a két rögzítő furat, amely a formabetétben is.

59. ábra A PMF 31 jelű alakadó technológiához tartozó belső vezetéktartó műhelyrajza

A törésgátló elem csupán az alakadásban vesz részt, illetve az egyszerűbb megmunkálás érdekében ez az elem csupán a törésgátló geometriáját tartalmazza, azonban az alakadó formát le is kell határolni. Ezt a feladatot látja a vezeték tartó elem, amely ezen feladat mellett a vezeték tájolását is elvégzi. Ennek a két elemnek a kialakítása az alsó és a felső szerszámfélben teljes mértékben megegyezik. Ahogy a vezeték tájoló elem műhelyrajzán látható, a rögzítést két belső kulcsnyílású csavarral fogjuk megvalósítani.

60. ábra A PMF 31 jelű alakadó technológiához tartozó külső vezetéktartó műhelyrajza

4.2.4.1 Az elkészített elemek összeszerelése

A PMF 31 jelű alakadó technológiához készült elemek összeszerelési sorrendjére szintén érdemes kitérni, hiszen az egyedi megoldásoknak köszönhetően kis mértékben eltér a megszokottól. A szerelés természetesen a felfogólappal kezdődik, azonban még nem célszerű felszerelni a gépre, hiszen erre a formabetét alulról kerül rögzítésre. A felfogólappra tehát elsőként a formabetéteket kerülnek rögzítésre, alulról két-két darab M6 méretű belső kulcsnyílású csavarral. A következő rögzítendő elem az alsó szerszámfél esetén a második formabetét, amelyhez két 8 mm átmérőjű illesztő csapot, illetve egy M6 méretű csavart használunk.

61. ábra Az elkészült PMF 31 jelű szerszám

Miután a formalapok a helyére kerültek, azután a helyükre kerülhetnek a törésgátló, illetve a vezetéktartó formaadó elemek. A törésgátló rögzítését két belső kulcsnyílású csavarral oldjuk meg az osztási síkon, a vezeték tartó elemet pedig a két homloklfelületen található menetes furatokon, M6 méretű csavarral. Végző lépésként a vezető csapok, illetve a vezető hüvelyek kerülnek a helyükre. Az így elkészült szerszám látható a fenti ábrán.

4.3 Elkészült prototípus – fotódokumentáció

5 A projekt környezet-, és gazdasági elemzése

A fejlesztési tevékenységgel párhuzamosan folyamatosan vizsgáltuk az értékesítési lehetőségeket, az értékesítési stratégiákat, és ezek mentén készítettük el a projekt eredménytermékére vonatkozó gazdasági, beruházási és pénzügyi elemzésünket.

A pénzügyi elemzés a gazdasági vezetés nélkülözhetetlen eszköze, lényegében olyan módszer, mellyel a projektgazda részére a tájékozottság biztosítható, amellyel a jövőbeni fejlesztési tevékenység megismerhető, bírálható és fejleszthető.

Az elemzésünk a gazdálkodás és fejlesztés, a vállalkozás eredményeinek vizsgálatára és értékelésére irányuló tevékenység.

A gazdasági elemzésünk célja, hogy feltárja és számszerűleg értékelje azokat a körülményeket, amelyek befolyásolják a PEMAC Kft. gazdálkodását, a vezetés döntéseinek előkészítését, valamint a megtett intézkedések végrehajtását.

Az elemzéssel minősíthetjük a külföldi tulajdonosi, vezetői döntések előkészítését, valamint a megtett intézkedések végrehajtását, a fejlesztésünk hatékonyságát, az eredmény növekedését.

5.1 Projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában

A célkitűzés egy olyan csatlakozó szigetelés kifejlesztése volt, amely elsősorban jó nedvesség szigetelő tulajdonsággal rendelkezik önmagában, ezt a tulajdonságát az idő múlásával is megtartja hosszú távon, illetve ellenáll az UV sugárzásnak is. Az alacsony nyomású fröccsöntéssel készített szigetelés ezeknek a kitételeknek kivétel nélkül megfelel, ezért esett erre a technológiára a választás. A fröccsöntésről a legtöbb embernek a drága szerszámok, nagy darabszám, és a magas hőmérséklet jut eszébe, azonban ez az alacsony nyomású technológia jelentősen eltér a hagyományosnak számító eljárástól.

Ennek a megoldásnak köszönhetően vállalatunk egy vízzáró, időtálló és biztonságos megoldást tud nyújtani a megrendelőink felé, ezzel növelve az általunk kínált termékek minőségét és megbízhatóságát, új piacot teremtve a vevőink számára.

5.2 Szakértői magyarázat

- *Kábelkonfekcionálás:* A kábelkonfekcionálás egy részben automatizált, de a kissorozatú gyártási technológia miatt jelentős emberi erőforrást igénylő eljárás, amelynek fő lépései:
 - Kábel méretre vágása
 - Köpeny eltávolítása
 - Krimpelés
 - Csatlakozók rögzítése
 - Kábelfektetés
 - Csomagolás
- *Kábelkorbács:* Nagy darabszámú vezetékek a megfelelő csatlakozókkal ellátva a megfelelő helyen összetűzve, mely megkönnyíti az összeszerelést.
- *Krimpelés:* Oldhatatlan kötés a kábel csupaszított vége, illetve a csatlakozó között.
- *Vezeték szigetelése:* feladata, hogy elzárja a vezető huzalt a környezeti nedvességtől.
- *Gumitüllés szigetelés:* A technológiának a lényege, hogy a csatlakozó és a vezeték közötti szigetelést egy nagyon rugalmas, gumi anyagú elemmel oldják meg, amely rugalmas kapcsolatot teremt a két alkatrész között.
- *Alacsony nyomású fröccsöntés:* Az alacsony nyomású fröccsöntés a hőre lágyuló műanyagokra jellemző alakadási eljárás, amelynek alapja, hogy magasabb hőmérsékleten a polimerek megolvadnak, a hőmérséklet hatására a viszkozitásuk (belső súrlódásuk) csökken, ezáltal sokkal alacsonyabb nyomás szükségeltetik a szerszám üregeinek a kitöltésére. Ezt a technológiát csatlakozók, vezetékek, vagy akár kis méretű nyomtatott áramkörök külső bevonására használják, amelynek köszönhetően rendkívül jól ellenál a nedvességnek, pornak és a rázkódásnak.
- *Poliamid:* A poliamidok, amid csoportokból, illetve a hozzá kapcsolódó metilén csoportokból állnak. Többféle poliamid is létezik, melyek az alapszerkezetben lévő szénatomok számában különböznek. A mechanikai tulajdonságait a metilén- és az amid csoportok aránya határozza meg. Éppen ezért fontos a fröccsöntésnél pontosan meghatározni az alkalmazott alapanyagot.

5.3 Nemzetközi kitekintés

A kábelgyártás, illetve kábelfeldolgozás az egyik legdinamikusabban fejlődő ipari ágazat, tekintve a technológia rohamos terjedését. Ma már szinte elképzelhetetlen az életünk valamilyen elektromos eszköz, berendezés megléte nélkül. Márpedig ezen tárgyak működéséhez bizony számos kábelre, és csatlakozóra van szükség.

Így nem meglepő, hogy a világon hozzávetőlegesen 800-1000 cég foglalkozik kábelgyártással. Természetesen egyes cégek specializálódtak például az autóparrára, a robotikára vagy épp a szórakoztatóparrára. Mivel ilyen igen nagy számú a piaci résztvevők száma, így nem térünk ki az egész elemzésére, hanem csak közeli versenytársakat elemezzük a 5.7.1.6.5-ös pontban.

5.4 Főbb projektadatok bemutatása

Új kábelcsatlakozó család kifejlesztésére irányuló projektünk 2017-ben indult, és 2018 nyarán fejeződött be.

A projekt megvalósulási helyszíne 7355 Nagymányok, Iparos út 3. (Tolna megye, Dél-dunántúli régió).

A projekt összköltségvetése 55 396 332 forint, melyből a vissza nem térítendő támogatás összege 29 838 497 forint.

A projekt megvalósítási időszaka 3 fő részfeladatra bontható.

A kutatási projekt lényege:

A projekt célja egy teljesen új kábelcsatlakozó család kifejlesztése, mely jó nedvesség szigetelő és UV-álló tulajdonságokkal rendelkezik, biztosítva ezzel a hosszú távú hatékony működését a kábeleknél.

A projekt fejlesztés 10 hónapos megvalósítási időszaka alatt az 1. részfeladatban megterveztük és kifejlesztettük a 4 db csatlakozó típust. A 2. fő feladat részben ezeket a kifejlesztett csatlakozókat teszteltük. A 3. fő részben pedig a tesztek eredménye alapján javítottuk és újra terveztük az egyes egységeket, amennyiben szükséges volt. A projekt keretében kizárólag kísérleti fejlesztési tevékenység valósult meg.

Jelen munkaszakaszban a kísérleti fejlesztésen túlmenően a gazdasági szempontok dominálnak, ezért ebben a munkaszakaszban azt elemezzük, hogy az ilyen és ehhez fogható fejlesztéseknek eredményei mennyire piacképesek. Hogyan támogatja a politikai, gazdasági és társadalmi környezet ezen újszerű kábelcsatlakozók elterjedését, miképpen képesek a különböző gazdaságpolitikai eszközök a társadalom megítélésén változtatni, és ezek ok-okozati összefüggéseit a 2020-ig elérendő magyar célokkal összefüggésben.

5.5 Az alkalmazott módszertan bemutatása

5.5.1 Jelen tanulmány elkészítéséhez felhasznált inputok, források

A projektszakasz megvalósíthatóságában és jelen tanulmány elkészítéséhez előnyt jelent számunkra az alábbi projektek megvalósítása során szerzett tapasztalatokat összefoglaló jelentések:

- KSH (2012): A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSEGEI MAGYARORSZÁGON 2011-BEN
- Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztály (2015): Tolna Megye Integrált Területi Programja
- KSH (2013): Tolna megye számokban
- DDRFÜ Nonprofit Kft (2016): Nagymányok – Területfejlesztési koncepció

A tanulmány elkészítése során felhasznált további irodalom forrását lábjegyzetben hivatkozunk, majd a felhasznált irodalom forrás fejezetben összefoglalva ismertetjük.

5.5.2 A tanulmány elkészítése során alkalmazott módszerek

Kutatómunkánk célkitűzéseivel kapcsolatban megfogalmazott kérdésekre adandó válaszok maradéktalan teljesítése érdekében, komplex kutatómunkára törekedtünk a kábelgyártás ipari lehetősége és annak gazdaságosságának vizsgálata során.

A kitűzött cél eléréséhez széles körű adatbázisra épülő gazdasági összefüggéseket vizsgáló elemzés keretében igyekeztünk feltérképezni a kábelcsatlakozó gyártás alkalmazásának helyzetét, a gyártási stratégia kialakításához szükséges tényezők szerepének nemzetközi és hazai elemzésével.

Az alapadatok forrásaiként jellemzően az alábbi intézmények adatait használtuk:

- Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
- EUROSTAT
- Területfejlesztési koncepciók

A „A projekt megvalósításának gazdasági aspektusai” című kutatási feladatrészen először bemutatjuk projektgazda PEMAC Kft projektjét, elhelyezzük azt a tágabb külső környezetében (PEST analízissel), ahol tételesen vizsgáljuk Magyarországon a kábelcsatlakozó gyártást, a

vonatkozó jogszabályokat és hazánk uniós tagságából eredő célkitűzéseit. A következő fejezetben vizsgáljuk az iparági környezetelemzésen belül (PORTER elemzés) az iparági koncentrációt, méretgazdaságossági kérdéseket, piaci kérdéseket. Önálló fejezetben foglalkozunk a fejlesztési igény megalapozottságának vizsgálatával, kereslet–kínálat elemzésével, SWOT analízissel értékeljük a projekt kivitelezhetőségét és elvárható eredményeit.

A begyűjtött adatok feldolgozásával idősorokat képezve igyekszünk változásokat befolyásoló vagy éppen nem befolyásoló fontos tényezőket feltárni. A kutatásunk és elemzésünk elsősorban gazdasági és pénzügyi megközelítésű válaszokra koncentrálnak, hogy ipari szinten gyakorlati megoldásokat kínáljon a jövőbeni kábelgyártók számára.

Pénzügyi és közgazdasági elemzésekkel kívánjuk bemutatni a projekt fenntarthatóságát, támogatás igénybevételével (vagy anélkül), a vizsgálatban részletesen kitérve a bevételek összetételére és nagyságára, a projekt pénzügyi teljesítménymutatóira. Részletesen foglalkozunk a projekt közgazdasági költség –haszon elemzésével. Az újgenerációs csatlakozócsaládot elemezve Nettó Jelenérték számítás (NPV) módszerét alkalmazzuk. A számítási metodika elsősorban egy modell: annak modellezése, hogy egy magyarországi kábeleket gyártó üzem létesítésére – mint projektre - irányuló befektetői döntés hatására a létrejövő, pénzben mérhető hatásoknak van-e hozzáadott értéke, és semmiképpen nem tekinthető egy létesítendő konkrét vállalat beruházási gazdaságossági számításainak.

A modellel arra kerestük a konkrét választ, hogy ez az üzleti projekt, egy ilyen beruházás mikor és mennyiben értéknövelő, azaz – jelenlegi értékre átszámolva – magasabb-e az általa a jövőben várhatóan termelt jövedelem, mint az ugyanezzel a befektetéssel a tőkepiacon hasonló kockázat vállalásával remélhető jövedelem. Mint minden modellezésben sokféle extrapolációs lehetőség közül választhatunk. Mi a lineáris megközelítést választottuk, amelyre bázisként egyértelmű és egzakt számításokat lehetővé tevő függvénykapcsolatokat lehet felépíteni, és amely ez esetben a legkisebb kockázatú.

A számításhoz a laboratóriumi kísérletek során felállított és a félüzemi méretekben kikísérletezett berendezések bekerülési költségét vettük alapul.

Érzékenységvizsgálat módszerével modelleztük a piaci változások okozta NPV változás lehetőségeit.

5.6 A projekt környezetelemzése

5.6.1 Tágabb külső környezet elemzése PEST analízissel

Szintjei: Országos - Regionális - Megyei - Települési

5.6.1.1 Politikai-jogi környezetelemzés

Az alaptörvényben foglalt 2014. évi LXXVI. törvény biztosítja a hazai kutatás-fejlesztés és innováció versenyképességét. A törvény céljai közé tartoznak az alábbi elhatározások (Szilágyi, 2017):

- létrehozza a hazai kutatás-fejlesztés és innováció kormányzati koordinációjának és kiszámítható finanszírozásának stabil intézményi rendszerét, amely végrehajtja a rendelkezésre álló források hatékony és átlátható felhasználását
- megteremtse az alap (felfedező) tudományos kutatások szakszerű támogatásának intézményes rendszerét
- az alapkutatások eredményeire épülő alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések támogatásával megalapozza a további fejlesztési és innovációs folyamatokat,
- a kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények létrehozásának és hasznosításának támogatásával segítse a magyar gazdaság fenntartható fejlődését,
- elősegítse a vállalkozások kutatáson, fejlesztésen és innováción alapuló versenyképességének növekedését, ösztönözze a magas hozzáadott értéket előállító munkahelyek létrehozását,
- előmozdítsa a kutatás-fejlesztésben és az innovációban foglalkoztatottak szakmai felkészültségének javulását és társadalmi elismertségük növelését, továbbá
- hozzájáruljon az ország védelmi és biztonsági képességeihez szükséges fejlett technológiák alkalmazásához és
- hozzájáruljon a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakításához és ezáltal az intelligens növekedés beindításához, majd fenntartásához.

A kitűzött célok közül számos sikeresen megvalósult vagy megvalósulni látszik, jó példa erre az Innovációs és Technológiai Minisztérium létrehozása, vagy épp az általuk finanszírozott kutatás-fejlesztési pályázati konstrukciók.

Azonban a rendszer minden előnyével együtt is, jó néhány hátrulütővel rendelkezik, melyek a következők:

- Magyarország a beruházási ösztönzők komplex rendszerét alkalmazza elméletben, amely elmélet célja nem csak a külföldi tőke befektetések vonzása, hanem azok regionális terelése is. Leggyakoribb ösztönzők az adóösztönzők (kedvezmények és mentességek). Ugyanakkor ezek az adókedvezmények csak a feldolgozóipari vagy gyártó szektor vállalataira érvényesek.
- Ebből eredően, ha K+F tevékenységet végez a vállalat és nem gyártó vagy feldolgozóipari tevékenységet, akkor a támogatások és adókedvezmények elmaradnak.
- Azon vállalkozások, amelyek elég elszántságot éreznek magukban valamilyen pályázatos formában tudnak K+F tevékenységeikhez forrásokat szerezni. Mára a KKV szektor K+F+I tevékenysége – kijelenthető, hogy – valamilyen támogatási forráshoz kötődik, amelyhez az önerőt a KKV szektor vállalatainak kell előteremteni.
- A gyakori politikai, jogi és intézményi változások miatt kiszámíthatatlan üzleti környezet jött létre Magyarországon - áll az Európai Bizottságnak (EB) a 27 uniós tagállam versenyképességét értékelő elemzésében 2015-ben. A jelentés megállapítja, hogy Magyarország versenyképessége a költségek szempontjából romlott az elmúlt évtizedben, a termelékenység viszont a válság után némileg emelkedett.

A projekt megvalósítását a lentebb felsorolt jogszabályok, rendeletek, határozatok, irányelvek és szabványok befolyásolhatják.

Releváns kábelfeldolgozással kapcsolatos munkavédelmi szabályok:

- 18/2001. (IV. 28.) EüM rendelet a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelméről
- 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről
- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
- 94/2002. (V. 5.) Korm. Rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról ("OTSZ 5.0")
- TvMI 7.1:2015.03.05. Az ("OTSZ 5.0") keretében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek

- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

5.6.1.2 Gazdasági környezet

Magyarország legkisebb népességű régiója a Dél-dunántúli a maga -nagyságrendileg - 933 000 fős lélekszámával. A térség mindössze 44 várossal rendelkezik, melyek -más régiókhoz képest- kisebb lakosságúak, így a régió gazdasági volumen is csekélyebb.

2012-es adatok alapján a térség egy főre jutó GDP megoszlása a 7%-ot sem éri el, mellyel Magyarország legrosszabb gazdasági helyzetű térségének számít, még az Észak-magyarországi régióban is nagyobb a GDP megoszlás, igaz csak egyetlen százalékkal (1. ábra).

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

62. ábra A megyék megoszlása az egy főre jutó GDP alapján (2012)

Forrás: KSH, 2018

63. ábra A hazai GDP mértéke régiós szinten (Mrd HUF)

A 2. ábrán számszerűsítetten láthatóak a régiós GDP adatok. A Dél-dunántúli régió által megtermelt GDP nem éri el a 2000 Mrd Ft-ot sem, mely a régió óriási lemaradására mutat rá, annak ellenére például, hogy a térségben található az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., vagy a szekszárdi borvidék. Azonban a regionális elmaradottságnak számos egyéb oka lehet. Ezek közül ok-okozati összefüggést keresve megemlíthető a szakképzett munkaerő hiánya, ami a fejlett technológiájú ipar betelepülésének egyik jelentős korlátja. A szakképzett munkaerő – annak ellenére, hogy jelentős egyetemi tudásbázis működik Pécsen és Kaposváron – inkább az ország nyugati felében, valamint Budapesten keres megélhetést, ahol az ipar nagyrészt koncentrálódik. Valamint ide sorolható még a térség viszonylag rossz területi elhelyezkedése és megközelíthetősége, mely nem vonzó sem a külföldi sem a belföldi tőke számára.

A fentebb említettekből következtetni lehet arra a gazdasági tényre is, miszerint a régió lakosságának a jövedelme is messze elmarad az országos átlagtól. Ebből következően az elkölthető jövedelemből finanszírozandó kiadások korlátosak, és csak a kötelező minimumot fedik le (lakhatás, energia, élelmiszer). Mindezekből arra lehet következtetni, hogy a régió társadalma nem csak előregedő társadalom, de ezen túlmenően egy igen gyorsan elszegényedő társadalom is.

Míg a regionális GDP felosztásra vonatkozó statisztikákat 2012. évre vonatkozóan ugyan még közöl a KSH, ugyanerre az évre vonatkozó megyei bontásban szereplő adatok már nem találhatóak a statisztikai adattárban. Ebből eredően a további, megyékre bontott gazdasági elemzéseknél 2011. évi – helyenként 2008.évi - adatokkal dolgozunk, azonban ezen adatok megoszlása jól

reprezentálja a jelenlegi helyzetet. Így ezeket a PEST analízis gazdasági részénél mérvadó adatnak tekintjük.

Mivel a kutatás-fejlesztési projekt megvalósulási helyszíne Nagymányok (Tolna megye), ebből eredően a megyék vizsgálata helyett csak Tolna megyére koncentrálnunk a továbbiakban.

Tolna megye gazdasági helyzete:

Tolna megye földrajzi adottságai igen változatosak, területének 43%-a síkság, míg 57%-a dombvidéki jellemzőkkel bír. Ezen adottságok részben a gazdaságra is hatással vannak. Míg a megye keleti felén a Paksi Atomerőmű jelentős munkaerő vonzása érvényesül, addig a nyugati részen inkább a mezőgazdaság dominál. Ebből kifolyólag némi szakadás észlelhető a megye keleti és nyugati részeinek gazdasága között.

A megyében összesen 92¹ település található, melyből mindössze 9 bír városi ranggal, és az ipar is ezen városok köré koncentrálnak. A falvakban és kisebb településeken a mezőgazdaságnak és a borászatnak van inkább jelentősége. A koncentrált iparú városokon kívül a megye gazdaságának nagyobb részét a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. adja.

A KSH 2015-ös adatai alapján a megyében megközelítőleg 25.000 vállalkozás működik, melyek döntő többsége (46%) a mezőgazdaságban tevékenykedik. 11%-kal követi ezt az ingatlanügyeket intéző cégek, valamint nem sokkal lemaradva (9,5%) a kereskedelem és gépjárműjavítás. Hangsúlyosabb arányban működnek még építőipari (5,7%), valamint szakmai, tudományos és műszaki tevékenységet (6,8%) végzők.

Ami a foglalkoztatottságot illeti a 2015-ös adatok alapján 53,2%, mellyel a régió belül az utolsó helyen áll, az országos átlaghoz képest pedig több mint 5%-kal van elmaradva.

Annak érdekében, hogy a megye gazdasági státuszát és foglalkoztatottsági adatait javítani tudják a következő célkitűzések² születtek meg:

- A megye gazdasági potenciáljának növelése, a vállalkozói aktivitás erősítése.
- Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása vállalkozói együttműködések létrehozásával iparáganként, termékpályáinként.
- Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése, valamint a kiemelten magas kézimunka igényű, elsősorban könnyűipari tevékenységek (gépgyártás, fémfeldolgozás élelmiszeripar, textil- és bőripar).

¹ ICG Ex Ante Tanácsadó Iroda (2017): Tolna Megyei Foglalkoztatási Stratégia 2017-2021

² ICG Ex Ante Tanácsadó Iroda (2017): Tolna Megyei Foglalkoztatási Stratégia 2017-2021

- A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és épített környezetének szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása.
- Vállalkozások versenyképességének erősítése.
- Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek javítása.
- A kedvezőtlen demográfiai folyamatok (negatív) hatásainak mérséklése.
- Települési infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése.
- Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termék előállítás, -feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői együttműködéssel.
- Vidéki életminőség javítása és a rurális térség népességmegtartó képességének elősegítése.

Tehát a gazdaságfejlesztés eszközei lehetnek:

- Innováció
- Szakképzés
- Korszerű menedzsment-ismeretek
- Fejlesztési tőke
- Piacfejlesztés

5.6.1.3 Társadalmi környezet

Annak ellenére, hogy friss, a társadalom-szerkezetre vonatkozó regionális statisztika nem áll rendelkezésre, számos tanulmány értékeli ki és foglalja össze a demográfiai és foglalkoztatottsági adatokat. A tanulmányok feldolgozása után a következő megállapításokat tehetjük a régióra, így Tolna megyére vonatkozóan is.

A régió lakosságának száma 1990-2012 drasztikusan csökkent³. A csökkenése leginkább Tolna megyét érintette, ahol 2001-hez képest 9%-kal kevesebb ember él. Összeségében elmondható, hogy a régió összes területén a népesség száma csökken. Azonban a Siófoki kistérség ebből a szempont egy különleges, pozitív kivétel, ugyanis az utóbbi évtizedben egyedül itt sikerült népességnövekedést elérni a térségben.

³ MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (2013): MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA

A népesség korösszetételei itt is követi az országos trendek, miszerint egyre több az idős korú ember. Az öregedési index⁴ 129, mellyel az országban a 2. legidősebb összetételű térség az országban, a Dél-Alföld után (4. ábra).

Forrás: KSH, 2014

64. ábra A régiók öregedési indexének változása 2001 és 2013 között

Mind a népességsökkenés, mind pedig a magas öregedési index a születésszámok csökkenésével van összefüggésben. 2001 óta összesen 16%-kal kevesebb gyermek született a Dél-dunántúli régióban.

Az alacsony népességszám és az előregedő társadalom az oktatásra is hatással van. A régió felsőoktatási intézményeiben tanuló diákok száma alig több mint 26.000 fő. Ez a szám a korábbi évtizedhez képest 10%-kal kevesebb.

Ebből eredően a megye (régió) célkitűzése a társadalmi szerkezet megváltoztatása, melynek eszközei lehetnek:

- Fiatal diplomásokat és szakembereket megtartó speciális programok
- Célzott lakásépítési programok
- Gyermekvállalási kedvet növelő intézkedések

Véleményünk szerint a regionális, megyei specializációra illeszthető és meglévő tudáson alapuló innovatív iparágak támogatása (akár közvetlen, akár közvetett pl. K+F projektek támogatása) módot adhat a munkaerő elvándorlásának visszaszorítására.

⁴ Az időskorú (65+ évesek) és a gyerekkorú (0-14 évesek) népesség egymáshoz viszonyított arányát fejezi ki.

5.6.1.4 Technológiai környezet elemzése

A technológiai környezet elemzésénél a 2014. november 12-én elfogadott S3 (Smart Specialization Strategy) K+F+I-re vonatkozó hazai stratégiai dokumentumot vesszük alapul. Mivel ez a legfrissebb rendelkezésre álló, a technológiai szintet elemző dokumentum, ennek releváns részeit szó szerint idézzük.

Az S3 általános megállapítása, amit egyébként az európai tudományos élet is visszaigazol a nemzetközi K+F+I pályázatokon való részvétel arányszámaival⁵, hogy „Európai kitekintésben hazánk a mérsékelt innovátornak számító országok között található, a térségbeli országok többségével, így például Szlovákiával és Csehországgal együtt.

Amikor egy adott ország vagy régió technológiai fejlettségéről beszélünk, az ezt alátámasztó statisztikai mutató az adott ország vagy régió GDP arányos K+F ráfordításának aránya, ami megmutatja, hogy az ország vagy régió által megtermelt 1 egység GDP mekkora részét forgatják vissza kutatásokra és fejlesztésekre. Magyarországon a GDP arányos K+F ráfordítások 2008 óta 30%-kal nőttek és 2015-ben elérték az 1,38%-ot (KSH,2016).

A rendszerváltozás egyértelműen magával hozta a vállalkozói szféra, a vállalatok saját fejlesztéseit. Ebből eredően a vállalati K+F ráfordítások a kilencvenes évek végétől növekedésnek indultak. A 2007-ben megnyíló uniós támogatási források, a hazai adópolitika (a vállalatok az innovációs járulékok terhére kutatásokat és fejlesztéseket végezhetnek, amit aztán 2012-ben eltöröltek) tovább erősítették a KKV-k innovációs tevékenységét. Az uniós és csak hazai forrású kutatás-fejlesztési pályázatok 2010-2014 között tovább bővítették a fejlesztési palettát, így a K+F ráfordítások majdnem a GDP felét adják. Ezt támasztja alá az alábbi ábra, amely a K+F ráfordítások forrását mutatja. „A vállalati források mellett folyamatosan nő a külföldi források aránya és értéke is, ma a ráfordítások hatodát külföldi szereplők finanszírozzák. Az államháztartási források aránya az elmúlt években nem változott” (S3 stratégia, 2014).

⁵ European Commission: Horizon2020, EU SME Instrument: first 155 winners of grants announced http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1015_en.htm

Forrás: KSH, 2013

65. ábra GDP arányos K+F ráfordítások forrásai (1991-2012; %)

A K+F ráfordításokat nemzetgazdasági ágazonként vizsgálva már teljesen más képet ad. Megállapítható, hogy az építőipari K+F ráfordítások mértéke a nemzetgazdasági ágazatok között vizsgálva szinte elenyésző. Külön statisztikai adat az építőiparra - mint nemzetgazdasági ágazat - nem áll rendelkezésre. Az „Összes többi nemzetgazdasági ág” címszó alatt szerepel az építőipari K+F ráfordítás, melynek aránya az összes országos ráfordításhoz képest 4,9%.

Forrás: KSH alapján NIH KFI Observatórium számítása

66. ábra K+F ráfordítások aránya a nemzetgazdasági ágak és a feldolgozóipari ágazatok között (2012; %)

Ugyanakkor viszont tudományterületi bontásban a 2012-es K+F kiadások igen egyenlőtlen képet mutattak: a teljes ráfordításokon belül 54,3%-os volt a műszaki tudományok részesedése, míg a természettudományok 24,4% a teljes K+F ráfordításokon belül. Az orvostudományok részesedése 8,6%, míg az agrártudományoké 5,8% volt. A társadalomtudományok (4,3%), valamint a bölcsészettudományok (2,7%) részesedése alacsonynak mondható.

Forrás: KSH, 2013

67. ábra K+F ráfordítások aránya a tudományterületek között (2012; %)

A realizált K+F ráfordítások helye szerint vizsgálva a témakört megállapítható, hogy 2012-ben a magyarországi összesen 358,2 milliárd Ft-os K+F ráfordítások kétharmada a vállalati szektorban realizálódott. Az intézeti szektor súlya a teljes K+F ráfordításokból közel 15%, míg a felsőoktatási szektoré majdnem 19%.

Az S3 stratégia kitér arra is, hogy vállalati méret szerint osztályozza a K+F ráfordítások helyét. Eszerint „Magyarországon a nagyvállalatok 30%-kal több pénzt fordítanak K+F-re, mint a mikro-, kis- és középvállalatok összesen”.

Az osztályozás során arra lehet következtetni, hogy az egyes méretkategóriáknál a K+F ráfordítások forrásai is különböznek.

„Minél kisebb egy vállalat, annál nagyobb az állami és annál kisebb a külföldi források aránya. Míg a nagyvállalatok K+F ráfordításainak csak 4,1%-a származik állami forrásból, addig középvállalatoknál ez az arány 18%, a mikro- és kisvállalkozásoknál meghaladja a 40%-ot. A

külföldi források részaránya ezzel ellentétes képet mutat: a nagyvállalatok esetében meghaladja a 20%-ot, kisvállalatok esetében csupán a ráfordítások tizedét fedezik külső források”.

Mivel a PEMAC Kft. projektje Tolna megyében valósul meg, érdemes megnézni a megye K+F ráfordításának helyét az országos, megyei bontású rangsorban.

Tolna megye GDP arányos K+F arányos ráfordítása (0,16%) a legalacsonyabb az országban. Az országos átlaghoz képest pedig 1,14% ponttal van elmaradva. Ez teljes mértékben betudható annak, hogy a megyében nincs nagyobb jelentőséggel bíró felsőoktatási intézmény, valamint jelentős innovációkat végrehajtó nagyvállalat sem. A statisztikai adatokból egyértelműen látszik, hogy Veszprém megye értéke jóval a hazai átlag felett van, ami egyértelműen az ott megtelepedett iparnak köszönhető. Igaz ez annak ellenére is, hogy a helyi egyetem nem kifejezetten szolgálja az amúgy Veszprém megyében megtelepedett ipar tudományterületét. Budapest, ahol egyébként az egyetemek és így a tudástár nagy része koncentrálnak csak harmadik a K+F ráfordítások GDP arányos megyei listájában. Tehát megállapítható, hogy bár Budapesten sokkal több és többféle tudományág kiszolgálására van lehetőség felsőoktatási és kutatóhelyi tudástárból, a budapesti vállalkozások összességében kevesebbet fordítanak K+F-re, mint veszprémi vagy debreceni versenytársaik (mindez persze annak a fényében lehetne releváns adat, ha ugyanannyi cég képezné a vizsgálat tárgyát Veszprém, Hajdú Bihar megyében és Budapesten. Mivel a Budapesten regisztrált vállalkozások száma jóval meghaladja az említett megyékben regisztrált vállalkozások számát, ezért a budapesti GDP arányos ráfordítás sokkal több vállalkozás között oszlik meg, ami természetesen magával hozza a megyei bontásban elfoglalt helyét).

Forrás: KSH adatok alapján NIH KFI Observatórium

68. ábra Kutatás-fejlesztési ráfordítások a GDP arányában megyénként, 2012-ben

5.6.1.5 Ökológiai tényezők

Természeti környezetre vonatkozó szabályok, előírások, korlátozások, amelyek a PEMAC Kft. projektjével kapcsolatba hozhatók:

Környezetpolitika és menedzsment. Ez talán az egyik legkényesebb környezetvédelmi kérdés, Magyarországon különösen az, mint minden, aminek köze van a politikához. De a környezetvédelemhez mégis hozzátartozik, hogy mit gondolnak róla a gazdasági és politikai döntéshozók, hogyan viszonyul a környezethez az állam (ez a környezetpolitika) és hogyan viszonyulnak hozzá a cégek.

Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátosságokkal rendelkezik. Ennek következményeképpen az EU környezetvédelmi politikája⁶ az egymás közti folyamatos együttműködésen és konszenzuskeresésen alapszik. Az EU környezetpolitikájának pontos megértéséhez elengedhetetlen e politika elméleti alapjainak és irányelveinek ismerete.

Az EU környezetpolitikája etikai, jóléti és gazdasági megfontolásokon nyugszik. Annak ellenére, hogy az Európai Közösségek Alapszerződésében pontosan ilyen megfogalmazásban a szavak nem szerepelnek, e három szempont irányította az EU környezetpolitikáját még a környezetről szóló

⁶ Európai Parlament: Környezetpolitika: Általános elvek és alapvető keretek, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html

fejezetnek az Egységes Európai Okmányba való 1987-es beiktatása előtt is. A három szempont közül többnyire gazdaságiak uralkodnak, annak ellenére, hogy az etikai és a jóléti érvek legalább olyan fontosak.

Az etikai érv azon a feltevésen alapul, miszerint a természet a belőle közvetlenül vagy közvetetten származó gazdasági érték mellett ún. belső értékkel rendelkezik, s mint olyan védelemre érdemes. A jóléti érv alapja a környezeti állapot romlása és az emberi egészség közötti összefüggés. Gazdasági érv: A környezetvédelmi diskurzust ma a gazdasági érvek uralják. A gazdasági tényezőket a harmonizáció alapjának is tekinthetjük. Az európai egységesítési folyamat alapja, a tagállamok közötti jogharmonizáció mögött is gazdasági megfontolás áll.⁷

Magyarország környezetpolitikája - mind kialakításában, mind végrehajtásában - szervesen kapcsolódik az EU vonatkozó szakpolitikáihoz és szabályozási eszközeihez, valamint a nemzetközi környezeti politikákhoz, programokhoz és megállapodásokhoz. A környezet védelméről szóló törvény értelmében a magyar környezetpolitika keretét egy hatévente megújítandó program képezi, mely az ország egészére vonatkozóan egységes rendszerbe foglalja a környezetügyi célokat és feladatokat.

A program átfogó tervezési keretet jelent minden lényeges környezetügyi feladatkörnek, és ennek megfelelően - az összefüggések számításba vétele érdekében is - azon területek legfontosabb céljait, teendőit is bemutatja, amelyekre külön részletes stratégiák, illetve programok készültek (pl. természetvédelem, éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések). A környezeti javak méltányos megosztása, megelőző védelme, helyreállítása, takarékos, fenntartható használata elképzelhetetlen az érintett partnerek hathatós közreműködése nélkül. A környezeti célok eléréséhez szükséges, hogy tevékenysége során mindenki a legkörültekintőbben óvja és használja a környezetét (pl. a természeti értékek megőrzése, a hulladékok szelektív gyűjtése, anyag- és energiatakarékosság, tájgondozás), illetve kerülje el, mérsékelje a környezet minőségének romlását, terhelését, szennyezését.

Környezetpolitika típusok, amelyeknek a kifejlesztendő kábelcsatlakozók megfeleltethető:

A környezeti erőforrások túlhasználatát (mint például az amúgy is véges energiafelhasználás), károsodását (tartósabb kialakítás miatt kevesebb hulladék keletkezik) lehet mérsékelni, esetleg utólag a romlásokat helyreállítani és lehet megelőzni.

Ennek megfelelően az alkalmazható környezetpolitikai típusokat tartjuk itt relevánsnak, és javasoljuk figyelembe venni:

- az utólagos kárenyhítés

⁷ Dr. Damjanovich Imre: Az európai unió környezetpolitikája és a magyar csatlakozás, KKEKF

- és/vagy preventív, tehát a megelőzést célzó.

Ennek alapján a következő típusok azonosíthatóak:

- enyhíteni a környezetkárosítást (gyógyító környezetpolitika);
- csökkenteni a károsanyag kibocsátást (emissziós) általában a technológiák után alkalmazott (ún. „csővégi”), az alapfolyamatokat nem érintő beavatkozásokkal, eljárásokkal (forrásorientált környezetpolitika);
- megelőzi a környezet károsítást a beavatkozást magába a környezeti erőforrás használatba (alaptechnológiába) integrálva.

A PEMAC Kft. projektjének eredménye elsősorban ennek a forrásorientált környezetpolitikának feleltethető meg az alacsony nyomású fröccsöntési technológia alkalmazása révén.

5.6.1.6 Iparági környezetelemzés (PORTER-féle elemzés)

Az elektronikai ipar Magyarország egyik húzóágazata, gyakorlatilag nagy történelmi jelentőséggel bír hazánkban, hiszen már az 1950-es években is számos elektronikai cég működött (Remix, Tungstam, Videoton, Orion). A rendszerváltással egy igazi boom indult el az elektronika területén. Multinacionális cégek (Philips, Siemens, Bosch) és azok tucatnyi beszállítói jelentek meg az országban, és nyitottak itt összeszerelő vagy gyártó üzemeket, munkahelyek ezreit megteremtve ezzel.

A multi cégek terjeszkedése sajnos hátrányosan érinti a hazai -s főleg a kisebb- vállalkozásokat, mert a nagy cégek árnyékában nehezebb érvényesülni. Emellett a kis-, és középvállalatok nem rendelkeznek elég tőkével a házon belüli fejlesztések végrehajtásához, így az ő K+F tevékenységünk mindig valamilyen támogatási formához kötött. Azonban a piac telítettsége és a változó, újuló igények megjelenése a cégeket folyamatos innovációra sarkallja. Ezen elv nyomán született meg a PEMAC Kft.-nél az ötlet, miszerint létrehozzanak egy új csatlakozó családot és kialakítsák annak gyártástechnológiáját. Nagy előnye a fejlesztésüknek a személyre szabhatóság, így nem csak autóiipari alkalmazásokra lehet majd felhasználni a csatlakozójukat, hanem akár egyedi megrendelések kivitelezésére is képesek lesznek. Ezzel pedig – a fejlesztés és támogatás révén – piaci előnyre tudnak szert tenni.

5.6.1.6.1 Iparági koncentráció

Az elektronikai ipar Európában, így Magyarországon is koncentrálnak minősíthető. A PEMAC Kft. által fejlesztendő csatlakozókat pedig mindenképpen az elektronikai ipar részeként kezeljük, hiszen a kábelgyártás egyik utófolyamataként tekintjük a kábelkonfekcionálást, illetve a csatlakozók gyártását.

A koncentrált iparág minősítés magyarázataként:

- Európa elektronikai iparának jelentős kihívással kell szembenéznie a kőolajban és földgázban gazdag, valamint az olcsó munkaerővel rendelkező térségek részéről. Az európai alapanyaggyártók menedzsmentje folyamatosan elemzi a stratégiai lehetőségeket, hogy az európai gyártás hosszútávon perspektivikus maradjon.
- A világ egyre több országában egyre szigorúbb törvényekkel próbálják elérni, hogy az ipari termelés és az ezzel járó hulladékképződés a lehető legkisebb mértékben károsítsa a környezetet.
- Az elektronikai ipar termékeinek piaca meglehetősen telített, rengeteg gyártó különböző modelljével találkozhatunk. A rengeteg darab mellett nehéz kitűnni.

5.6.1.6.2 Méretgazdaságosság

A méretgazdaságosságra vonatkozó elmélet alapján a beruházási és üzemeltetési költségnek van az állandó része, amely független a sorozatnagyságtól, ugyanakkor van az a része, ami csak a sorozatnagyságtól függ. Ebből az következik, hogy minél nagyobb a sorozatnagyság (egy bizonyos határig), annál kisebb lesz a fajlagos (az egy termékre jutó) költség, hiszen az állandó költség többfelé oszlik. Tehát minél nagyobb egy cég, annál jobban el tudja oszlatni ezeket a költségeket, és így több profitot tud termelni, mint a kisebb versenytársai. Az ilyen cégek számára a legokosabb stratégia a folyamatos fejlesztés, hogy emelje a fix költségeket – így egy kisebb cég folyamatos lemaradásban lesz mellette.

Jelen esetben a félüzemi szinten már tapasztalható az a probléma, amelyet a fenti elmélettel nem lehet magyarázni, nevezetesen az üzemi vagy ipari szintű gyártási (sorozatgyártási) szinten számos egyéb hátrány jelentkezik, amelyet nehéz számszerűsíteni. Ipari méretekben történő gyártásnál felmerül a készletnövekedésből adódó költségek sora, a készletezés káros hatása a termelési rendszer fejlődésére. Ezért a méretgazdaságosság meghatározásához egyéb tényezőket is figyelembe kell venni, amelyek jellemzően vállalatirányítási, készletoptimalizálási és gyártásszervezési, áramlási folyamatokat is lefed. Jelen tanulmánynak azonban nem célja egy „LEAN” típusú vizsgálatot lefolytatnia a gyártási technológia kifejlesztése során. Ebből eredően csak empirikus módszerrel kísérjük meg az üzemi/ipari méretekben történő gyártásra vonatkozó

méretgazdaságossági lehetőségeket felvázolni a PEMAC Kft. jövőbeni ipari szintű gyártási tevékenysége kapcsán.

1. A kábel konfekcionálásban a PEMAC Kft. majd egy évtizedes múlttal és tapasztalattal rendelkezik. A jelenlegi projekt – bár innovációt hordoz magában – nem minősíti át a PEMAC Kft-t, azaz az innováció ellenére sem számít újszerű vállalkozásnak, tehát nem tekinthetjük startupnak.

Ugyanis a startupokra jellemzők a magas állandó költségek, azonban ezek a vállalkozások olyan újítást tudnak bevezetni, olyan saját szabadalommal, amilyen senki másnak nincsen. Az állandó magas, fix költségeket csak egy állandó fix költségeket meghaladó bevétellel lehet ellensúlyozni, ellenkező esetben a vállalkozás ellehetetlenül a szabadalma ellenére. Hiszen nagy az esély arra, hogy egy márkanévvel, több pénzzel és már amúgy is magas fix költséggel rendelkező cég elkezd hasonló igényeket kielégítő termékeket gyártani.

Ebben az esetben javasoljuk a felvásárlásra pályázó stratégiát kialakítani.

2. Amennyiben a PEMAC Kft. által előállított csatlakozócsalád Niche üzletágnak minősíthető, érdemes elindulni a „rés” piacon, ahol a méretgazdaságossági kérdések nem annyira meghatározók. Hiszen a Niche üzletág kínálja azt a lehetőséget, amely egy vállalatot a legnagyobbá tehet egy kisebb piacon is, ezen túlmenően nem elhanyagolható (anyagi) előnyökkel is járhat. Az előzetes piacfelmerések során fény derült arra, hogy a csatlakozóknak egy stabil felvásárlói köre alakulhat ki.

Az első esetben érdekesebb lenne az ötletet és a szabadalmat eladni.

A második esetben a hangsúlyt elsősorban az értékesítésre kell helyezni. A „niche” piaci feltételezés esetén, érdemes a csatlakozók felhasználóinak véleményformálóit megkeresni, és a terméket először az ő rendelkezésükre bocsátani.

5.6.1.6.3 A termékek megkülönböztethetősége

A PEMAC Kft. egy olyan csatlakozó szigetelés kifejlesztését tűzte ki célul, amely elsősorban kimagasló nedvesség szigetelő tulajdonsággal, azaz vízzárósággal rendelkezik önmagában, ezt a tulajdonságát az idő múlásával is megtartja hosszú távon, illetve ellenáll az UV sugárzásnak is. Habár találhatóak a piacon hasonló csatlakozó szigetelések, azok többsége mind egy költségesebb és munkaerőigényesebb folyamat során születtek meg. Ezen megoldás pedig a gumitüllék

alkalmazása, hiszen ez védte a csatlakozókat a fizikai behatásoktól. A szerelés könnyítése érdekében a gumiüllék mérete nagyobb a vezeték méreténél, ezért önmagában nem alkalmas a vízszigetelésre. Ennek a problémának a megoldására egy szorító elemet kellett kézzel felszerelni a gumi elemre, ami viszont nem jelentett időálló megoldást, hiszen a gumi öregedésével ennél az elemnél sérülhetett szigetelés. Ennek a technológiának másik hátránya a viszonylag nagy szerelési igény. Első lépésként a gumi szigetelő elemet fel kell csúsztatni a vezetékre, majd második lépésként a vezeték ereit kell bekötni a csatlakozóba. Harmadik lépésként a gumi elemet a helyére igazítjuk, majd végső lépésben ebben a pozícióban rögzítjük gyorskötözők segítségével. A PEMAC Kft. pedig e technológiai sor helyett az alacsony nyomású fröccsöntéssel készült alkalmazást választotta, mely számos esetben jobb vízzáróság ad, valamint UV-állóbb is mint a gumiszigetelés. Emellett a fröccsöntött megoldás lehetővé tesz egy 90°-os hajlásszögű csatlakozó teljes szigetelését.

5.6.1.6.4 A piacra lépők előtt álló korlátok

A vállalkozások versenyképessége nem csupán saját képességeitől, hanem a vállalkozás környezetétől is függ. Ennek sajátosságait a Porter rombusz⁸ rendszerezi.

Ennek értelmében a PEMAC Kft. versenylőnye a piaci szegmensben az egyedi, kisszériás, manuális megmunkálásból eredő megkülönböztetőség, aminek alapja legfőképpen a tudás és az innováció. A Porter elméletből kiindulva a „hazai bázis” itt a magyar piacot jelenti, amely értelmet ad a hazai piacon gondolkodni, és amellyel kezdeti hipotézisünket alá tudjuk támasztani, miszerint a PEMAC Kft. piaci stratégiájában ez a piac kell, hogy szerepeljen elsődleges piacként. Mivel Magyarországon hasonló innovációval nem foglalkoznak, ezért a hazai piacon elérhető versenytársak termékei mind külföldi fejlesztésűek és gyártásúak. Ezt a jelenséget figyelhetjük meg egyébként a gyógyszeriparban is, ahol az iparágak vezető országai csak néhány országban találhatók meg, és bázisuk is rendre ugyanaz az ország.

Ebben a gazdasági környezetben a PEMAC Kft. branddel a piacra lépés korlátját a lehetséges árverseny és a piac kiszolgálásának ideje jelenti. Ebből eredően a műszaki és pénzügyi tervezésénél egy dinamikusan növelhető üzemi kapacitással kell számolni, míg az ár kialakításánál lehetséges, hogy az egyébként használatos pénzügyi megközelítésű modellt a piaci megközelítésű modellel kell felcserélni, azaz az értékesítési árat a versenytársak árának szintjére kell belőni.

⁸ Lengyel I. (2000): Porter-rombusz: A regionális gazdaságfejlesztési stratégiák alapmodellje. Tér és Társadalom, 14. évf., 4, 39-86. o.

5.6.1.6.5 Versenytársak az adott iparágban

A kábelcsatlakozó gyártás és szigetelés sokféle technológiát ismer és alkalmaz. A járműipar és az elektronikai ipar folyamatos dinamikus fejlődése hatással van az egyes alkatrész gyártási folyamatok fejlődésére is.

Az alacsony nyomású fröccsöntés egyik előnye a nagyfokú személyre szabhatóság, hiszen mind az alapanyag, mind pedig a fröccsöntőszerszám kialakításán könnyűszerrel lehet módosítani. Ebből következőleg tehát a PEMAC Kft. által fejlesztendő csatlakozó szigetelésnek, tulajdonképpen azon vállalatok a versenytársai, akik rendelkeznek az alacsony nyomású fröccsöntés technológiájával, valamint szerszám tervezési tapasztalatokkal.

Hazai keretek között a főbb piaci szereplők a következők:

- **Komax Thonauer Kft⁹.**: A Thonauer teljes körű megoldásokat kínál, elsősorban az autó-, az elektromos és az elektronikai ipari gyártás területén. Az elektromos vezetékek feldolgozása központi szerepet tölt be a cég tevékenységben. A Thonauer vállalatot Friedrich Thonauer alapította, 1988-ban. Nem sokkal ezután a Komax termékek forgalmazási jogát is elnyerte. A két vállalat között kialakított szoros üzleti és személyes együttműködés a mai napig gyümölcsözőnek bizonyul. A Thonauer már a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektetett az akkor még csak gyerekcipőben járó kelet-európai piacokon történő megjelenésre. A bécsi székhelyű Thonauer idővel a kelet-európai piac jelentős részén megjelent irodákkal és szervizközpontokkal; Brnóban (CZ), Budakeszin (HU), Pozsonyban (SK), Zólyomban (SK), Bukarestben (RO), Temesváron (RO) és Kolozsváron (RO). Az évek során egyre több céget és technológiát képviselő Thonauer napjainkban teljes körű ipari megoldásokat kínál a kábelfeldolgozás terén. Ugyanakkor a keverő, mérő és adagoló rendszerek iránt támasztott igények korai felismerésének köszönhetően, az ezekre a feladatokra nyújtott megoldások nyújtják a Thonauer csoport másik legfontosabb tevékenységi körét. Termékválasztékukat az EMC-árnyékoló anyagok és Display-ablak megoldások teszik igazán teljessé. Az egyedi megoldásokat kereső ügyfelek számára egy célgépeket kínáló üzletágot hoztak létre Budakeszin. Az automatizált ipari megoldások fejlesztésével és előállításával foglalkozó területük széles körű népszerűségnek örvend ügyfeleink körében.
- **Macher Gépészeti és Elektronikai Zrt.¹⁰**: A Macher Zrt. műanyag fröccsöntő üzletága az autó, repülő, orvos elektronikai és nyomdaipar részére gyárt alacsony és magas

⁹ <https://www.thonauer.com/hu/a-vallalat/a-ceg-bemutataa/>

¹⁰ <http://macher.hu/>

nyomáson fröccsöntött műanyag alkatrészeket. Az alacsony nyomású (max. 25bar) műanyag fröccsöntéseket cégen belül 2 fröccsöntő géppel végzik, a magas nyomású gyártást igénylő megrendeléseket pedig integrátori szerepet betöltve, a partner cégükkel szorosán együttműködve teljesítik. Az öntésekhez használt alumínium betéteket 100%-ban házon belül gyártják, az acél alapanyagú betéteket pedig szintén partner céggel együttműködve kivitelezik. Főbb fröccsöntött formáik kábelek törésgátlói és a konfekcionáláshoz szükséges egyéb funkcionális alakok, de készítenek 2 komponensű műanyag elektromos házakat is.

- **Technoplast Group Kft.**¹¹: A TECHNOPLAST cégcsoport elődjét 1980-ban alapították Kiss József és Zai Péter gépészmérnökök, GAM GM polgári jogi társaság néven; a cég az első magántulajdonban lévő ipari vállalkozások között volt Magyarországon. Kezdetben a cég mérnökirodaként működött, géptervezéssel, gyártástechnológia-készítéssel és egyéb mérnöki szolgáltatással foglalkozott, majd az alapítás után egy évvel a tevékenység már kibővült a szerszámkészítéssel is: elsősorban műanyag fröccsöntő szerszámok gyártására szakosodtak a kozmetikai és a gyógyszeripar részére. 1989-től a társaság műszaki műanyagok gyártására alkalmas fröccsöntő szerszámokat kezdett gyártani elsősorban az autóipar részére. Gyors prototípus alkatrészek gyártásával 2000-ben kezdtek el foglalkozni.

5.6.1.6.6 Fő vásárlók

A leendő vevőknek lehetősége nyílik a saját elképzeléseiknek, igényeinek megfelelő csatlakozók beszerzésére és legyártatására. Jelen projekt keretében a vontatott járművek lámpatestjeinek csatlakozófejlesztését céloztuk meg. Ez lehetővé teszi jelenlegi ill. leendőbeli vevőink számára, hogy egyedi lámpákat, lökhárítókat tervezzenek ill. a piacra juttassanak. Ezáltal figyelembe vehetők lesznek a végvevők egyedi igényei is. A csatlakozók vízzárásának professzionális szintre fejlesztése számos olyan iparágnak nyújthat megbízható megoldást, ahol eddig gondot okozott a páras, nedves közeg. Kizárható az oxidáció, ami szintén széles körű felhasználói rétegeket fog elérni, és reményeink szerint felkelteni érdeklődésüket. A vevői igényeket hatékonyan igyekszünk ötvözni iparági tapasztalatainkkal, annak érdekében, hogy megoldást nyújtsunk különböző területeken tevékenykedő, de hasonló problémákkal küzdő szegmensek számára is, ezáltal is bővítve potenciális ügyfélkörünket. Az UV állóság is olyan újdonságtartalommal bír, ami révén számos felhasználóknak tudunk új alternatívát biztosítani, hogy kiküszöbölje az UV

¹¹ <http://www.technoplast.hu/index.html>

által okozta hatás miatt fellépő kopást, minőségromlást, ezáltal hosszabb élettartamot biztosítva termékeiknek. Ott, ahol egyedi kialakítású, jobb minőségű, költséghatékony csatlakozóra van szükség, szintén jelentős felvásárlókra számíthatunk. Ezek az iparágak lehetnek: fűtéstechnológia, gépgyártás, elektronika. Ezen iparágakban cégünk már megjelent a kábelkonfekcionálással. Az új termék megjelentetésével ebben az iparágban a meglévő, illetve jövőbeli vevőink számára új lehetőségeket tudunk kínálni, akár már az új termékek fejlesztése során is, növelve ezzel a vevői elégedettséget, a vevőkkel való szoros üzleti kapcsolatot.

5.6.1.6.7 Helyettesítő terméket, szolgáltatást nyújtók

A magyar piacon különböző kábelfeldolgozással foglalkozó cégek vannak jelen rendkívül színes termék-, és szolgáltatás skálával. Habár megállapítottuk az 5.7.1.6.5-ös pontban, hogy a cégek, akik alacsony nyomású fröccsöntést alkalmaznak, vetélytársai lehetnek a PEMAC Kft.-nek, a félüzemi kísérleteink eredményeképpen kijelenthető, hogy a kifejlesztett lámpacsatlakozó családnak konkurens termék nem található a piacon.

5.7 Fejlesztési igény megalapozottsága

5.7.1 Helyzetértékelés

A XXI. század egy olyan világ, ahol a fenntarthatóság, mint fogalom a termelés tekintetében megelőzi az elmúlt időszakok jellegzetes kifejezéseit, mint például minőség, gyorsaság, rugalmasság.

Forrás: Somogyi, 2012

69. ábra Az elmúlt 30 év prioritásai a termelés során

Jelen évtizedben a fenntarthatóság a társadalmi tudatosságra épít, és ezen keresztül igyekszik egyensúlyt teremteni az ember által végrehajtott fejlesztések sorozata és a környezetvédelem között¹².

A fenntartható fejlődés egy másik megközelítésben azt is jelenti, hogy a társadalom önmagára nézve életképes, kivitelezhető elképzeléseket fogalmaz meg, amelyek az emberi tevékenységek

¹² Dr. Somogyi Andrea, Ph.D, 2012

gazdasági, társadalmi és környezeti aspektusait is szem előtt tartják¹³. Ennek értelmében megkülönböztethetjük a vállalatok tudatosságát az alábbiak szerint:

- lassan vagy nehezen megújuló erőforrások felhasználása
- megfelelő termelési és hulladékkezelési szempontok
- szennyező kibocsátás minimalizálása.

Somogyi A. (2012) szerint: „A fenntarthatóság nem jelenti a tökéletes megoldást korunk összes problémájára, mivel a világ régiói természetföldrajzi, társadalmi és gazdasági tényezőiből kifolyólag máshogy reagálnak a klímaváltozásra, a különböző rendszerek egymástól eltérő mértékben sérülékenyek, és ezt elkerülendő, adaptációs képességük is különböző”.

Az utóbbi időben a világ nagy kérdése és egyben környezetvédelmi kihívása a CO₂ kibocsátásra koncentrált. Ez a gáz a fokozott üvegházhatás előidézésének egyik fő kiváltója, és ezzel kapcsolatosan lassan mindenkinek a fejében tudatosult ennek csökkentésére vonatkozó kötelezettség. Ennek a tudatosságnak következtében fogalmazódott meg a Kiotói Egyezmény¹⁴, és számos olyan bilaterális vagy multilaterális megállapodás, amelyben az aláírók az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését irányozták elő.

A napjainkat sújtó problémák egyike a világ folyamatosan növekvő népessége, a szükségszerűen növekvő energiaigénye, és az erre történő válaszadás kényszere. A világgazdasági növekedést a 2008-ban elindult pénzügyi, majd napjainkra felfokozott gazdasági válság legfeljebb átmenetileg állította meg¹⁵. A világ energiafogyasztása becslült adatok szerint 2001-2007 között évente átlagosan 2,6 százalékkal növekedett (EIA, 2010). Az EIA adatai alapján a fogyasztási tendenciát figyelembe véve 2035-re mintegy 50 százalékkal bővül a globális energiafogyasztás.

¹³ Pope J. et al., 2004

¹⁴ UNFCCC, 1994

¹⁵ Dr. Somogyi Andrea PhD, 2012

Forrás: Energy Information Administration, 2010

70. ábra A világ energia fogyasztásának alakulása 2007-2035 között

A gazdasági fejlődés, a társadalmi fejlődés és a környezetvédelem kérdéskörében a nyomás fokozatosan erősödik. Az energia és egyéb források prudens használata, a gazdasági szereplők és eszközök közötti egyensúly megteremtése potenciálisan hozzájárul egy fenntartható környezeti fejlődéshez. Ennek záloga az energiatermelés, a biotechnológia, az építőipari termelés, az erőforrás-gazdálkodás, valamint a minőségi városi környezet kínálta lehetőségek kiaknázásában rejlik.

Az EU az EURÓPA 2020 stratégia keretében meghatározta a fenntartható növekedés célkitűzéseit, amely tartalmazza a 2020-ig az EU által elérendő paramétereket. Ebben a stratégiában jelentős szerepet játszik a környezetvédelem, így a klímaváltozás mérséklése, megállítása és az energiafüggőség enyhítése. Ennek értelmében az ÜHG kibocsátását 20%-kal kell csökkenteni az 1990-es szinthez képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek), a megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni úgy, hogy a közlekedésben felhasznált megújuló energiák aránya minimum 10% kell, hogy legyen, valamint az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani¹⁶ (EB, 2011). Következésképp az EU egyértelmű célja egy olyan rendszer kialakítása, amelyben az energiafogyasztás drasztikusan csökkenthető.

¹⁶ Európai Bizottság 2011

Mivel az építőipari ágazatnak tudható be az EU teljes végfelhasználói energiafogyasztásának és CO₂-kibocsátásának kb. 40 %-a, következésképpen az épületek általános energiateljesítményének költséghatékony intézkedésekkel történő javítása tagállami és uniós szinten is társadalmi, gazdasági és környezeti előnyökkel jár.

Ebből eredően az Európai Unió 2020-ig elérendő céljai között szerepelnek olyan célkitűzések, amelyek az energiahatékonyság javítását, megújuló energiák használatát, és ezek által az ÜHG gázok kibocsátásának csökkentését tűzték ki.

Az Európai Unió miniszterei 2009-ben elfogadták az energiahatékonyság javítására irányuló három javaslatot, amely a Bizottság előterjesztésében került a döntéshozói asztalra:

- az épületek energiateljesítményéről szóló irányelvet,
- az energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelvet, valamint
- a gumiabroncsok címkézéséről szóló rendeletet.

Az Európai Unió (EU) tagjaként a megalkotott közös joganyagok és hosszú távú stratégiai célkitűzések számos feladatot fogalmaznak meg és rónak Magyarországra ezen a területen. Az EU energia és klímacsomagjának nyomán megszületett uniós Megújuló Energia Útiterv 2020-ra 20 százalékos megújuló energiaforrás részarányt, ezen belül a közlekedés vonatkozásában 10 százalékos, továbbá 20 százalékos energiahatékonyság-növelést, és az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának (az 1990-es szinthez képest) 20 százalékra való mérséklését tűzte ki.

5.7.2 SWOT elemzés

Erősségek

Kutatás-fejlesztési környezet:

- kifejezetten erős fejlesztői bázis a műszaki tudományok terén
- évtizedes szakmai tapasztalat a kábelfeldolgozás területén
- képzett/betanított munkaerő rendelkezésre áll
- a képzettebb munkaerőre támaszkodó gépipari ágazat humán erőforrása is megoldott

Kutatási tevékenységben részt vevő ipari partnerek/kutatók:

- jelentős tudományos eredmények
- jelentős ipari (gépészeti, formatervezési) tapasztalat
- jelentős közgazdasági és vállalatgazdasági tapasztalat
- gyakorlati pályázati tapasztalatok
- erős nemzetközi háttér

Gyengeségek

Kutatás-fejlesztési környezet:

- félüzemi kísérletek lefolytatásához hiányos eszközpark és alpinfrastruktúra
- a beszállítói háttér szervezetlensége
- a fenntarthatóság, mint mozgatórugó még nem motiválja a társadalmat és az ipar szereplőit

Fejlesztési tevékenységben részt vevő partnerek:

- kábelfeldolgozás ipari szintű tapasztalatának hiánya

Finanszírozás:

- kutatásokat félüzemi szinten jellemzően nem finanszíroznak, annak ellenére, hogy a kimenete gazdaságos és pénzügyileg megtérülő
- nincs kockázati tőke bevonására lehetőség
- nincs banki előfinanszírozás

Lehetőségek

Kutatás-fejlesztési környezet:

- a már meglévő kutatási infrastruktúrára támaszkodva további gépészeti kutatások végezhetőek
- innovációbarát támogatási környezet

Kutatási tevékenységben részt vevő partnerek:

- a meglévő tudás fenntartása és bővítése újabb ismeretanyagokkal
- fejlesztők inspirálása további kutatásokra

Finanszírozás:

- közvetlen uniós források bevonása
- hazai pályázati források bevonása
- félüzemi kísérletek eredményével az üzemi beruházás könnyebben finanszírozható akár banki konstrukcióban, akár kockázati tőke bevonásával

Veszélyek

Kutatás-fejlesztési környezet:

- változó jogrend
- változó piac
- változó fogyasztói igények
- a Dél-dunántúli régió, azon belül Tolna megye, mint kevésbé fejlett régió munkavállalóinak elvándorlása
- rosszul ítéltük meg a felvevő piacot, a már bevezetett brand nem elég a versenytársakkal szembeni előny kiaknázására

5.8 Pénzügyi elemzés

5.8.1 Pénzügyi elemzés célja

A pénzügyi elemzés a gazdasági vezetés nélkülözhetetlen eszköze, lényegében olyan módszer, mellyel a gazdasági vezetés részére a tájékozottság biztosítható, amellyel a vállalalkozási tevékenység megismerhető, bírálható és fejleszthető.

Az elemzés a gazdálkodás és fejlesztés, a vállalkozás eredményeinek vizsgálatára és értékelésére irányuló tevékenység.

A gazdasági elemzés célja, hogy feltárja és számszerűleg értékelje azokat a körülményeket, amelyek befolyásolják a vállalkozás gazdálkodását, a vezetés döntéseinek előkészítését, valamint a megtett intézkedések végrehajtását.

Az elemzéssel minősíthetjük a vezetői döntések előkészítését, valamint a megtett intézkedések végrehajtását, a fejlesztések hatékonyságát, az eredmény növekedését.

5.8.1.1 Pénzügyi elemzés módszertana

A nettó jelenérték mutató alapösszefüggése, a képlet egyes részei, a későbbi pénzáramok kockázatossága.

Az NPV nem más, mint egy beruházás jelenbeli és összes jövőbeli pénzáramának a tőkepiac hasonló kockázatú befektetési lehetőségeként kínált hozamával, azaz a tőkeköltséggel diszkontált értékeinek, azaz jelenértékeinek az összege. Az NPV egyben megadja egy beruházási lehetőség („ötlet”) közzgazdasági értékét is.

$$NPV = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{E(F_n)}{(1 + r_{alt})^n}$$

A képletben $E(F_n)$ a vizsgálandó projekt várható (éves) nettó pénzáramait jelenti, r_{alt} pedig a tőkeköltséget. A jövőbeli várható pénzáramokat kell tehát elosztanunk (diszkontálnunk) az egységnyi időre (egy évre) megadott tőke (alternatíva) költségének a pénzáram bekövetkezési idejéhez illeszkedő hatványával (a kamatos kamatozás elvét követve), majd az így kapott értékeket kell összegeznünk. A későbbi pénzáramok rendszerint kockázatosabbak, mindez azonban nem jelenti a diszkontráta (a tőkeköltség) emelését. A kockázatosságot egységnyi időre vonatkoztatjuk, az időtáv kérdését pedig az n hatványkitevő „oldja meg”.

Az NPV a várható profittal azonos, hiszen ennél a jövőbeli várható pénzáramlásokból (amik az időszaki bevételek és a tőkeköltségen kívüli összes költség különbségei) vonjuk le a tőkeköltséget

is, pontosabban annak várható értékét. Az NPV maximalizálásának elve (azaz, hogy minden pozitív NPV-jű projektet, de csak ilyen, meg kell valósítani) és a (várható) profit maximalizálásának elvével azonos tehát, ezek adják a vállalkozások alapcéljait.

A mikroökonómiában általános gazdasági profit – normál profit elválasztás helyett a pénzügyekben a normál profitot a tőke költség adja, míg a (várható) gazdasági profitot az NPV.

Az, hogy a tőkepiacokon nulla NPV (várhatóan csak normál profit) realizálását tételezzük fel, csak annyit jelent, hogy a részvények árfolyamai úgy illeszkednek a vállalat profit-kilátásaihoz, hogy eltüntessék a befektetők pozitív NPV-jét (várható gazdasági profitját). A vállalatoknál ettől felléphet pozitív NPV, de ezek csak akkor jelennek meg a részvényesek NPV-jekét (gazdasági profitjaként), ha ez a vállalat profitjaival kapcsolatos várakozásoknak nem képezte részét.

A belső megtérülési ráta jelentése, használatának problémái

- A belső megtérülési ráta (IRR) az a diszkontráta, amely mellett a nettó jelenérték éppen zérus. Megadja a vizsgált projekt egységnyi tőkéjének egységnyi időre eső növekedését, a projekt „átlagos hozamát”.
- Alkalmazásának problémái a mutató kétszeresen relatív voltából fakadnak,
- az értékteremtés nem feltétlenül azonosítható az egységnyi időre és tőkére eső jövedelemtermelő képességgel. Az IRR tehát eltérő beruházási összegű vagy eltérő időtartamú projektek összehasonlításakor lehet félrevezető. Tőkekorlátos esetben az IRR rangsorolás hibás.
- Továbbá – mivel értékét egy polinom zérus helyeként azonosítjuk – a pénzáramok előjelváltásai esetén több „megoldást” is kaphatunk, ami értelmezhetetlen esetünkben.

Fontos, hogy ki tudjuk vele számolni a projektek alsó korlátját, azokat a pénzáramokat, ahol még éppen zérus az NPV.

A vállalati adók vállalati pénzügyi elemzésekben történő figyelembevételének jellegzetességei:

- Mindazon vállalatot terhelő adókat, amelyek a „vele vagy nélküle” elv alapján a projekt megvalósításának következményei, a pénzáramok meghatározásakor negatív pénzáramként, „költségként” fogjuk fel. A reálértelmű gazdasági elemzésekben szükséges továbbá, hogy korrigáljunk az adótörvények nominális értelmezéséből fakadó esetleges torzító hatásokkal. Ilyenek lehetnek: pl. amortizáció, veszteségelhatárolás, céltartalékok.

Ezekben az esetekben a torzítást az okozza, hogy az azonnali adócsökkentés helyett csak később juthatunk hozzá az adókedvezményhez. Ilyenkor egyrészt korrigálnunk kell a tőke költségével (későbbi pénzáramok), másrészt az inflációval (a számviteli és adótörvények általában nem ismerik az inflációval történő korrekciót, így azt veszteségként elszenvedjük).

Azaz az amortizációt inflációval diszkontáljuk, és a diszkontált értékeket vonjuk le a pénzáramokból. A pénzügyi elemzésben az üzemi eredmény nem azonos fogalom a számvitelben használttal és nem is sorolható be a költségek rovatba.

Tőkeköltség

- Tőkés piacgazdaságból való kiindulásunk: a tőke (alternatíva) költsége a tőkepiac azonos kockázatú befektetési lehetőségeinek várható hozamával egyenlő. Az APV-ben tisztán saját tőkéből történő projekt finanszírozásból indulunk ki, és a sajáttőke költségének megragadására a tőkeáttétel nélküli CAPM-et használjuk:
 - Egy beruházás akkor és annyira értéknövelő, amennyiben és amennyivel – jelenlegi értékre átszámolva – magasabb az általa a jövőben várhatóan termelt jövedelem, mint az ugyanezzel a beruházással a tőkepiacon hasonló kockázat vállalásával remélhető jövedelem. Ez a különbség az NPV.

A tőkeköltség megadásánál a tőkepiaci ugyanolyan időtávú és kockázatú lehetőségeit tekintjük alternatívának, így ennek hasznait próbáljuk megadni.

Értékcsökkenési leírási módszerek:

Mi jelen esetben a pénzügyi számításoknál a lineáris leírást használjuk, amelynek lényege, hogy az eszköz értékét, azaz a projekt keretén belül megvásárolt fröccsöntő szerszámot (alakadó technológiát) egyenletesen minden évben, azonos összegben számoljuk el költségként.

A leírási kulcsot általában %-ban adják meg, de abszolút értékben is kifejezhető. A PEMAC Magyarország Kft kutatás fejlesztési projektjének keretén belül vásárolt eszközök leírási kulcsát a Számviteli tv. és a TAO tv. 2. számú mellékletében Gépek, berendezések, felszerelések és járművek fejezetében szereplő, az ide vonatkozó 14,5 %-os leírási kulcsot alkalmazzuk.

A hitel kamatlábat a meghirdetett kereskedelmi banki kamatlábbal számoljuk¹⁷, ami a legutolsó Magyarországra vonatkozó publikáció szerint 6%.

5.8.1.2 Projekt költségeinek becslése, indoklása

A PEMAC Magyarország Kft 9 240 000.- forint értékű eszközbeszerzést hajt végre a projekt keretén belül, melyből az európai uniós támogatás mértéke 4 620 000.- forint. A beruházás önrésze, mely a PEMAC Magyarország Kft-t terheli 4 620 000.- forint.

Mivel az NPV számítást alapvetően torzítják a különféle támogatások, adójóváírások vagy adókedvezmények, ezért kétféle módszertan alapján számoljuk a nettó jelenértéket:

1. először számolunk egy támogatás nélküli verziót, amelyben azt a helyzetet mutatjuk be, amikor az eszközvásárlás teljes bekerülési költségét a PEMAC Magyarország Kft állja, ez mutatná a valós projekt értéket.
2. ehhez képest számolunk egy olyan verziót is, amelyben a számításakor csak az önrész mértékét tekintjük beruházási összegnek, azonban az amortizációt az össz beruházási összegre vetítjük.

A beruházási költségeken túlmenően számolnunk kell a gyártási és az üzemeltetés költségeivel is.

Kalkulációnkban számolunk egyrészt a közvetlen önköltséggel:

- alapanyag beszerzési árával
- az üzem és gépek rezsi óradíjával
- munkabérek és járulékok költségeivel

valamint számolunk közvetett költségeket, amelyek egyrészt a termék értékesítéséhez másrészt a vállalat működéséhez kötődnek.

Alapanyag beszerzése

Az alábbi gyártmányra szerezplő, a projekt eredménytermékét képviselő vízzáró csatlakozó család elkészítéséhez szükséges csatlakozó szerkezetek gyártása 11,2 EUR-ba kerülnek.

¹⁷ Trading Economics: Kereskedelmi banki hitel kamatláb, <http://hu.tradingeconomics.com/hungary/bank-lending-rate>, utolsó frissítés: 2018. május 20

A gyártmányrajzon szereplő komplett rendszer előállítási ára 34,61 EUR. A pénzügyi megközelítésből kiindulva az éves szintű kiadásokat vizsgálva feltételezzük, hogy a bevételek 40 százaléka fedezi a kábelcsatlakozó előállítás közvetlen költségeként felmerülő kiadásokat.

5.8.1.3 Projektbevételek becslése, indoklása

A projekt bevételek becslésekor a pénzügyi megközelítés elvét alkalmazzuk. Azaz a közvetlen és a közvetett költségek az értékesítési árnak maximum 80%-a lehet. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzügyi megközelítés gyakran a valóságban nem igazolódik vissza, és akkor a piaci megközelítés szempontjait szem előtt tartva módosítanunk kell az értékesítési árképzésünkön.

A pénzügyi megközelítés alapján kiindulásképpen a PEMAC Magyarország Kft új csatlakozó kábelcsaládjának eladási ára 12 682.- forint + ÁFA/darab.

5.8.2 A kábelcsatlakozó család gyártás és értékesítés pénzügyi teljesítménymutatói

5.8.2.1 Pénzügyi teljesítménymutatók támogatás nélkül

5.8.2.1.1 Kiindulási adatok

A PEMAC Magyarország Kft elképzelése szerint az évenkénti kereslet növekedést kiszolgálni képes összeszerelő üzem éves kapacitása mintegy 700 darab (250 nap/év munkarenddel számolva) fröccsöntött, vízzáró kábelcsatlakozó rendszer. A gyártáshoz szükséges fröccsöntő szerszám eszközök beruházási költsége 9 240 000.- Ft + ÁFA.

Csarnok épület felújításával, építésével nem számolunk, mivel a PEMAC Magyarország Kft jelenlegi telephelye alkalmas az új termék gyártási és az összeszerelési munkáinak befogadására.

A PEMAC Magyarország Kft által piacra juttatandó termék minőségi és műszaki paraméterei alapján a kazángyártók alkalmazhatják az új terméket, ezért kezdeti hipotézisként elfogadjuk azt, hogy a pénzügyi megközelítés eredményeképpen a termék csak ebben az iparágban értékesíthető. Az értékesítési ár ennek megfelelően 12 682.- forint +ÁFA/darab.

A kutatás-fejlesztési projekt zárása (2018.) előtt bevétellel nem számolunk, ezért csak a második (2019.) évtől kalkulálunk az értékesítésből befolyt összeggel. Az első termelő évben (2. év) a termék felfutási szakaszából eredően egy 0,200-szeres korrekciós tényezőt alkalmazunk, míg a másodikban (3. év) 0,500-szörös korrekciót. A negyedik évtől kezdődően a kapacitáskihasználást 100%-nak feltételezzük.

Az éves szintű kiadásokat vizsgálva feltételezzük, hogy a bevételek 27 százaléka fedezi a az anyagköltségként felmerülő kiadásokat. A manuális előállításból következően a közvetlen költségként jelentkező bérek és járulékok aránya a bevételhez viszonyítva nem haladhatja meg a 45%-ot.

A helyi iparüzési adó mértéke 2%, az inflációs várakozásaink a következő évekre 2,00%, a tőke alternatívaköltsége 6%.

Érdemes- egyáltalán ebbe a beruházásba belevágni?

Erre a választ elsősorban a beruházás NPV-jének, azaz nettó jelenértékének meghatározásával adhatjuk meg. (NPV= egy projekt jelen és jövőbeli pénzáramainak a tőkepiac hasonló kockázatú befektetési lehetőségeikért kínált hozammal (azaz tőkeköltséggel) diszkontált értékeinek (azaz jelenértékeinek) összege). Az egyszerűbb modellezés érdekében lineáris értékcsökkenést

alkalmazzunk, a hatályos Számviteli és TAO törvény 2. számú melléklete alapján a fröccsöntő szerszámok, alakadó technológia amortizációját 14,5%-os, kulccsal számoljuk.

5.8.2.1.2 Alapadatok

Alapadatok		
Beruházás fajlagos költségei		
Beruházás / fröccsöntő szerszám	9 240 000	Ft
Önrész	9 240 000	Ft
Adók		
Társasági adó (TAO alap ≤ 500.000.000 HUF)	10%	
Társasági adó (TAO alap > 500.000.000 HUF)	19%	
ÁFA	27%	
IPA	2%	
Ráták		
Diszkontráta	6,00%	
Értékcsökkenés		
Fröccsöntő szerszám	14,50%	
Értékesítési alapadatok		
Értékesítési ár	12682,00	Ft/db
Éves értékesítési mennyiség	700	db
Költségek		
Korrekciós tényező az első évben (felfutás miatt)	0,2000	
Korrekciós tényező a második évben (felfutás miatt)	0,5000	
Közvetlen költség, melyből	9229,10	Ft/db
Anyagköltség	3441,0	Ft/db
Egyéb költségek: bérek és járulékok, gépek rezsi óradíja	5788,10	Ft/db
Minden egyéb fixköltség (közvetett költség) max kapacitáson	1500	Ft/db
Egyéb adatok		
Inflációs ráta	2%	
Működési napok száma évente	250	
Nettó eladási ár	12682,00	Ft/db

5.8.2.1.3 Beruházás volumene

	Futamidő	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	SUM
	Éves pénzáramlások (HUF)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1-10 év
A	Total investment / Összes beruházás	9 240 000 Ft	- Ft	9 240 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 480 000 Ft					
E1	Összes beruházási költség	9 240 000 Ft	- Ft	9 240 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 480 000 Ft					
	Induló beruházási költség	9 240 000 Ft											9 240 000 Ft
	Megújító, pótló beruházások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 240 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 240 000 Ft
	Ráncfelvarrásból eredő szerszámzás												
	Fröccsöntő szerszám avulásából eredő csere								9 240 000 Ft				

5.8.2.1.4 Árbevétel alakulása

	Futamidő	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	SUM
	Éves pénzáramlások (HUF)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1-10 év
III.	Total sales revenue / Összes éves árbevétel (HUF)	-	1 775 480	4 438 700	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	77 233 380
	Eladott éves mennyiségek összesen (db)	-	140	350	700	700	700	700	700	700	700	700	6 090
	Nagykereskedelmi egységár (HUF/db)		12 682	12 682	12 682	12 682	12 682	12 682	12 682	12 682	12 682	12 682	
	Árbevétel	-	1 775 480	4 438 700	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	77 233 380

5.8.2.1.5 Kiadások alakulása

	Futamidő	Mérték- egység	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ÖSSZES
	Éves pénzáramlások (HUF)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	KÖLTSÉG 1-10 év
	Total direct cost / Összes közvetlen ktg	HUF		258 415	1 615 093	6 460 370	6 460 370	6 460 370	6 460 370	6 460 370	6 460 370	6 460 370	6 460 370	53 556 467
	Előállított mennyiség	db/év		140	350	700	700	700	700	700	700	700	700	
	Anyagköltség	HUF/db		688	1 721	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441	
	Egyéb költségek: bérek és járulékok, gépek rezszi óradija	HUF/db		1 158	2 894	5 788	5 788	5 788	5 788	5 788	5 788	5 788	5 788	
	Total indirect cost / Összes közvetett ktg	HUF		1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	10 500 000
	Minden egyéb fixköltség max kapacitáson	HUF/db		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	64 056 467

5.8.2.1.6 Beruházás NPV-je támogatás nélkül

Futamidő	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
Éves pénzáramlások (HUF)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Beruházás/gépvásárlás	9 240 000 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	9 240 000 HUF
Támogatás	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
Éves pótló beruházások		0 HUF	9 240 000 HUF	0 HUF	0 HUF	9 240 000 HUF						
II. Engedélyezés, tervezés, előkészítés	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
A Total investment / Összes beruházási költség	9 240 000 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	9 240 000 HUF	0 HUF	0 HUF	18 480 000 HUF
III. Sales revenue / Éves árbevétel	0 HUF	1 775 480 Ft	4 438 700 Ft	8 877 400 Ft	77 233 380 HUF							
IVA. Total direct cost / Összes közvetlen költség	0 HUF	258 415 HUF	1 615 093 HUF	6 460 370 HUF	53 556 467 HUF							
IV.B Total indirect cost / Összes közvetett ktg	0 HUF	1 050 000 HUF	1 050 000 HUF	1 050 000 HUF	1 050 000 HUF	1 050 000 HUF	1 050 000 HUF	1 050 000 HUF	1 050 000 HUF	1 050 000 HUF	1 050 000 HUF	10 500 000 HUF
V. IPA	0 HUF	30 341 HUF	56 472 HUF	48 341 HUF	473 538 HUF							
B EBITDA / Adók előtti operatív pénzáramok (III - IV)	0 HUF	695 139 HUF	3 332 228 HUF	7 779 059 HUF	66 259 842 HUF							
V. Társasági nyereségadó alap (B+4-5)	0 HUF	-32 563 711 HUF	-29 952 752 HUF	-25 497 789 HUF	-22 412 081 HUF	-10 169 281 HUF	-10 169 281 HUF	-10 169 281 HUF	-217 427 545 HUF			
4. Növelő tételek	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
5. Csökkentő tételek összesen	0 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	33 276 849 HUF	30 191 141 HUF	17 948 341 HUF	17 948 341 HUF	17 948 341 HUF	283 687 386 HUF			
6. Értékcsoökkentési leírás	0 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	30 142 800 HUF	17 900 000 HUF	17 900 000 HUF	17 900 000 HUF	283 213 848 HUF
Gépek/berendezések	0 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	30 142 800 HUF	17 900 000 HUF	17 900 000 HUF	17 900 000 HUF	283 213 848 HUF
VI. Társasági nyereségadó	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
C1 Vállalati adók utáni operatív pénzáram (adózott eredmény)	0 HUF	695 139 HUF	3 332 228 HUF	7 779 059 HUF	66 259 842 HUF							
C2 Összes beruházási költség diszkontált értéke	9 240 000 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	6 145 128 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	15 385 128 HUF
D Total vállalati pénzáramok (CASH FLOW)	-9 240 000 HUF	695 139 HUF	3 332 228 HUF	7 779 059 HUF	-1 460 941 HUF	7 779 059 HUF	7 779 059 HUF	7 779 059 HUF	47 779 842 HUF			
F Diszkontált vállalati pénzáramok (CASH FLOW)	-9 240 000 HUF	655 791 HUF	2 965 671 HUF	6 531 448 HUF	6 161 744 HUF	5 812 966 HUF	5 483 930 HUF	-971 609 HUF	4 880 678 HUF	4 604 413 HUF	4 343 786 HUF	31 228 818 HUF
G Σ NPV (n év)	-9 240 000 HUF	-8 584 209 HUF	-5 618 538 HUF	912 910 HUF	7 074 654 HUF	12 887 620 HUF	18 371 550 HUF	17 399 941 HUF	22 280 619 HUF	26 885 032 HUF	31 228 818 HUF	
Diszkontráta	1,00	1,06	1,12	1,19	1,26	1,34	1,42	1,50	1,59	1,69	1,79	14,97
ROI		66%	317%	741%	741%	741%	741%	741%	741%	741%	741%	6310%

1	Σ NPV (10 év)	31 228 818 Ft
2	Megtérülési idő	3 év
3	EBITDA átlagos értéke	6 625 984 Ft

5.8.2.1.7 Érzékenységvizsgálat az értékesítési ár függvényében

Scn	NPV (10 év)	NPV változás %	Értékesítési ár	Értékesítési ár vált (%)
1.	52 667 393 Ft	68,65%	17 755 Ft	40%
2.	47 308 806 Ft	51,49%	16 487 Ft	30%
3.	41 945 993 Ft	34,32%	15 218 Ft	20%
4.	36 587 405 Ft	17,16%	13 950 Ft	10%
5.	31 228 818 Ft	0%	12 682 Ft	0%
6.	25 870 231 Ft	-17,16%	11 414 Ft	-10%
7.	20 511 644 Ft	-34,32%	10 146 Ft	-20%
8.	15 148 831 Ft	-51,49%	8 877 Ft	-30%
9.	9 790 244 Ft	-68,65%	7 609 Ft	-40%

5.8.2.1.8 Érzékenységvizsgálat az értékesítési darabszám függvényében

Scn	NPV (10 év)	NPV változás %	Értékesítési darabszám	Értékesítési darabszám vált (%)
1.	49 874 397 Ft	59,71%	980 Ft	40%
2.	45 213 002 Ft	44,78%	910 Ft	30%
3.	40 551 608 Ft	29,85%	840 Ft	20%
4.	35 890 213 Ft	14,93%	770 Ft	10%
5.	31 228 818 Ft	0%	700 Ft	0%
6.	26 567 424 Ft	-14,93%	630 Ft	-10%
7.	21 906 029 Ft	-29,85%	560 Ft	-20%
8.	17 244 635 Ft	-44,78%	490 Ft	-30%
9.	12 583 240 Ft	-59,71%	420 Ft	-40%

5.8.3 Pénzügyi teljesítménymutatók a támogatási összeg figyelembevételével

Kiindulási adatok

A PEMAC Magyarország Kftelképzelése szerint az évenkénti kereslet növekedést kiszorgálni képes összeszerelő üzem éves kapacitása mintegy 700 darab (250 nap/év munkarenddel számolva) vízhatlan kábelcsatlakozó család. A gyártáshoz szükséges fröccsöntő szerszám, alakadó technológia beruházási költsége 9 240 000.- Ft + ÁFA, melyhez a GINOP 217 konstrukció támogatása 50%-os támogatással járult hozzá. Így a vállalatot terhelő önrész mértéke, azaz a beruházási összeg a felére csökkent, azaz 4 620 000.- forint.

Csarnok épület felújításával, építésével nem számolunk, mivel a PEMAC Magyarország Kft jelenlegi telephelye alkalmas az új termék gyártási és az összeszerelési munkáinak befogadására.

A PEMAC Magyarország Kft által piacra juttatandó termék minőségi és műszaki paraméterei alapján a kazángyártók alkalmazhatják az új terméket, ezért kezdeti hipotézisként elfogadjuk azt, hogy a pénzügyi megközelítés eredményeképpen a termék csak ebben az iparágban értékesíthető. Az értékesítési ár ennek megfelelően 12 682.- forint +ÁFA/darab.

A kutatás-fejlesztési projekt zárása (2018.) előtt bevétellel nem számolunk, ezért csak a második (2019.) évtől kalkulálunk az értékesítésből befolyt összeggel. Az első termelő évben (2. év) a termék felfutási szakaszából eredően egy 0,200-szeres korrekciós tényezőt alkalmazunk, míg a másodikban (3. év) 0,500-szörös korrekciót. A negyedik évtől kezdődően a kapacitáskihasználást 100%-nak feltételezzük.

Az éves szintű kiadásokat vizsgálva feltételezzük, hogy a bevételek 27 százaléka fedezi a az anyagköltségeként felmerülő kiadásokat. A manuális előállításból következően a közvetlen költségként jelentkező bérek és járulékok aránya a bevételhez viszonyítva nem haladhatja meg a 45%-ot.

Hogyan változik a korábban bemutatott gazdasági mutató a támogatás hatására? Ebben az esetben is elvégezzük a korábban bemutatott számítást a különbséggel, hogy az induló beruházási összeg a felére csökken, ugyanakkor az amortizációt a teljes beruházási összegre vetítjük a számviteli és a TAO törvényeknek megfelelően.

Az összehasonlíthatóság érdekében itt is a lineáris értékcsökkenést alkalmazzunk, a hatályos Számviteli és TAO törvény 2. számú melléklete alapján a gépek, berendezések amortizációját 14,5%-os kulccsal számoljuk.

5.8.3.1 Alapadatok

Alapadatok		
Beruházás fajlagos költségei		
Beruházás / fröccsöntő szerszám	9 240 000	Ft
amelyből támogatás	4 620 000	Ft
Önrész	4 620 000	Ft
Adók		
Társasági adó (TAO alap ≤ 500.000.000 HUF)	10%	
Társasági adó (TAO alap > 500.000.000 HUF)	19%	
ÁFA	27%	
IPA	2%	
Ráták		
Diszkontráta	6,00%	
Értékcsökkenés		
Fröccsöntő szerszám	14,50%	
Értékesítési alapadatok		
Értékesítési ár nagykereskedelem felé	12682,00	Ft/db
Éves értékesítési mennyiség		
	700	db
Költségek		
Korrekciós tényező az első évben (felfutás miatt)	0,2000	
Korrekciós tényező a második évben (felfutás miatt)	0,5000	
Közvetlen költség, melyből		
Anyagköltség	3441,0	Ft/db
Egyéb költségek: bérek és járulékok, gépek rezsi óradíja	5788,10	Ft/db
Minden egyéb fixköltség (közvetett költség) max kapacitáson	1500	Ft/db
Egyéb adatok		
Inflációs ráta	2%	
Működési napok száma évente	250	
Nettó eladási ár (nagykereskedelem)	12682,00	Ft/db

5.8.3.2 Beruházás volumene

	Futamidő	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	SUM
	Éves pénzáramlások (HUF)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1-10 év
A	Total investment / Összes beruházás	4 620 000 Ft	- Ft	9 240 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 860 000 Ft					
E1	Összes beruházási költség	4 620 000 Ft	- Ft	9 240 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 860 000 Ft					
	Induló beruházási költség	4 620 000 Ft											4 620 000 Ft
	Megújító, pótló beruházások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 240 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 240 000 Ft
	Ráncfelvarrásból eredő szerszámzás												
	Fröccsöntő szerszám avulásából eredő csere								9 240 000 Ft				

5.8.3.3 Árbevétel alakulása

	Futamidő	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	SUM
	Éves pénzáramlások (HUF)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1-10 év
III.	Total sales revenue / Összes éves árbevétel (HUF)	-	1 775 480	4 438 700	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	77 233 380
	Eladott éves mennyiségek összesen (db)	-	140	350	700	700	700	700	700	700	700	700	6 090
	Nagykereskedelmi egységár (HUF/db)		12 682	12 682	12 682	12 682	12 682	12 682	12 682	12 682	12 682	12 682	
	Árbevétel	-	1 775 480	4 438 700	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	8 877 400	77 233 380

5.8.3.4 Kiadások alakulása

	Futamidő	Mérték- egység	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ÖSSZES
	Éves pénzáramlások (HUF)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	KÖLTSÉG 1-10 év
	Total direct cost / Összes közvetlen ktg	HUF		258 415	1 615 093	6 460 370	6 460 370	6 460 370	6 460 370	6 460 370	6 460 370	6 460 370	6 460 370	53 556 467
	Előállított mennyiség	db/év		140	350	700	700	700	700	700	700	700	700	
	Anyagköltség	HUF/db		688	1 721	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441	
	Egyéb költségek: bérek és járulékok, gépek rezszi óradíja	HUF/db		1 158	2 894	5 788	5 788	5 788	5 788	5 788	5 788	5 788	5 788	
	Total indirect cost / Összes közvetett ktg	HUF		1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	10 500 000
	Minden egyéb fixköltség max kapacitáson	HUF/db		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	64 056 467

5.8.3.5 Beruházás NPV-je támogatással

Futamido	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL
Éves pénzáramlások (HUF)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Beruházás/gépvásárlás	9 240 000 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	9 240 000 HUF
Támogatás	-4 620 000 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	-4 620 000 HUF
Éves pótló beruházások	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
II. Engedélyezés, tenezés, előkészítés	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
A Total investment / Összes beruházási költség	4 620 000 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	9 240 000 HUF	0 HUF	0 HUF	13 860 000 HUF
III. Sales revenue / Éves árbevétel	0 HUF	1 775 480 Ft	4 438 700 Ft	8 877 400 Ft	77 233 380 HUF							
IVA Total direct cost / Összes közvetlen költség	0 HUF	258 415 HUF	1 615 093 HUF	6 460 370 HUF	53 556 467 HUF							
IV.B Total indirect cost / Összes közvetett kgt	0 HUF	1 050 000 HUF	1 050 000 HUF	1 050 000 HUF	1 050 000 HUF	1 050 000 HUF	1 050 000 HUF	1 050 000 HUF	1 050 000 HUF	1 050 000 HUF	1 050 000 HUF	10 500 000 HUF
V. IPA	0 HUF	30 341 HUF	56 472 HUF	48 341 HUF	473 538 HUF							
B EBITDA / Adók előtti operatív pénzáramok (III - IV)	0 HUF	695 139 HUF	3 332 228 HUF	7 779 059 HUF	66 259 842 HUF							
V. Társasági nyereségadó alap (B+4-5)	0 HUF	-32 563 711 HUF	-29 952 752 HUF	-25 497 789 HUF	-22 412 081 HUF	-10 169 281 HUF	-10 169 281 HUF	-10 169 281 HUF	-217 427 545 HUF			
4. Növelő tételek	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
5. Csökkentő tételek összesen	0 HUF	33 258 849 HUF	33 284 980 HUF	33 276 849 HUF	30 191 141 HUF	17 948 341 HUF	17 948 341 HUF	17 948 341 HUF	283 687 386 HUF			
6. Értékcsokkentési leírás	0 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	30 142 800 HUF	17 900 000 HUF	17 900 000 HUF	17 900 000 HUF	283 213 848 HUF
Gépek/berendezések	0 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	33 228 508 HUF	30 142 800 HUF	17 900 000 HUF	17 900 000 HUF	17 900 000 HUF	283 213 848 HUF
VI. Társasági nyereségadó	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
C1 Vállalati adók utáni operatív pénzáram (adózott eredmény)	0 HUF	695 139 HUF	3 332 228 HUF	7 779 059 HUF	66 259 842 HUF							
C2 Összes beruházási költség diszkontált értéke	4 620 000 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	6 145 128 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	10 765 128 HUF
D Total vállalati pénzáramok (CASH FLOW)	-4 620 000 HUF	695 139 HUF	3 332 228 HUF	7 779 059 HUF	-1 460 941 HUF	7 779 059 HUF	7 779 059 HUF	7 779 059 HUF	52 399 842 HUF			
F Diszkontált vállalati pénzáramok (CASH FLOW)	-4 620 000 HUF	655 791 HUF	2 965 671 HUF	6 531 448 HUF	6 161 744 HUF	5 812 966 HUF	5 483 930 HUF	-971 609 HUF	4 880 678 HUF	4 604 413 HUF	4 343 786 HUF	35 848 818 HUF
G Σ NPV (n év)	-4 620 000 HUF	-3 964 209 HUF	-998 538 HUF	5 532 910 HUF	11 694 654 HUF	17 507 620 HUF	22 991 550 HUF	22 019 941 HUF	26 900 619 HUF	31 505 032 HUF	35 848 818 HUF	6310%
Diszkontráta	1,00	1,06	1,12	1,19	1,26	1,34	1,42	1,50	1,59	1,69	1,79	14,97
ROI		66%	317%	741%	741%	741%	741%	741%	741%	741%	741%	6310%

1	Σ NPV (10 év)	35 848 818 Ft
2	Megtérülési idő	3 év
3	EBITDA átlagos értéke	6 625 984 Ft

5.8.3.6 Érzékenységvizsgálat az értékesítési ár függvényében

Scn	NPV (10 év)	NPV változás %	Értékesítési ár	Értékesítési ár vált (%)
1.	57 287 393 Ft	59,80%	17 755 Ft	40%
2.	51 928 806 Ft	44,86%	16 487 Ft	30%
3.	46 565 993 Ft	29,90%	15 218 Ft	20%
4.	41 207 405 Ft	14,95%	13 950 Ft	10%
5.	35 848 818 Ft	0%	12 682 Ft	0%
6.	30 490 231 Ft	-14,95%	11 414 Ft	-10%
7.	25 131 644 Ft	-29,90%	10 146 Ft	-20%
8.	19 768 831 Ft	-44,85%	8 877 Ft	-30%
9.	14 410 244 Ft	-59,80%	7 609 Ft	-40%

5.8.3.7 Érzékenységvizsgálat az értékesítési darabszám függvényében

Scn	NPV (10 év)	NPV változás %	Értékesítési darabszám	Értékesítési darabszám vált (%)
1.	54 494 397 Ft	52,01%	980 Ft	40%
2.	49 833 002 Ft	39,01%	910 Ft	30%
3.	45 171 608 Ft	26,01%	840 Ft	20%
4.	40 510 213 Ft	13,00%	770 Ft	10%
5.	35 848 818 Ft	0%	700 Ft	0%
6.	31 187 424 Ft	-13,00%	630 Ft	-10%
7.	26 526 029 Ft	-26,01%	560 Ft	-20%
8.	21 864 635 Ft	-39,01%	490 Ft	-30%
9.	17 203 240 Ft	-52,01%	420 Ft	-40%

5.8.4 Pénzügyi fenntarthatóság

A projektek megvalósítása során fontos szereppel bír a projekttevékenység folyamatos nyomon követése és értékelése. Az értékelést a projektmunka egészére ki kell terjeszteni és az egyes feladatok befejezését követően, majd a projektszakaszok lezárásakor is el kell végezni. Minden munkaszakasz végén meg kell vizsgálni, hogy az adott fázisra kitűzött tevékenységek milyen mértékben valósultak meg (a valós helyzet viszonyítása a tervezetthez), az esetleges elmaradásoknak mi volt az oka, ezeket a későbbiekben, hogy lehet kiküszöbölni, és meg kell hozni a döntést arról, hogy a projekt megvalósítása továbbléphet-e a következő szakaszba.

Pénzügyi terv készítése

Pénzügyi tervezés-értékelés középpontjában a projekt pénzügyi megvalósíthatósága és fenntarthatósága áll, ugyanakkor legalább annyira fontos a projektben résztvevő, a projekt által érintett konkrét csoportok, szervezetek pénzügyi-számviteli elemzését is elvégezni.

A projekt likviditása és jövedelmezősége mellett a pénzügyi értékelésekben egyre fontosabb szerepet kap a projektért felelős szervezet pénzügyi erejének és teljesítményének vizsgálata. Arra keressük a választ, hogy a támogatás igénylője képes-e átvállalni az adott tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi felelősséget a (külső) segítségnyújtás megszűnését követően.

Egy adott szervezet pénzügyi erejének és teljesítményének elemzéséhez számos pénzügyi beszámoló készíthető:

- pénzforgalmi kimutatás, amely a szervezet likviditási helyzetét vizsgálja éves szinten
- eredmény kimutatás, amely az adott évi eredményt (nyereséget/veszteséget) vezetile
- mérleg, amely pillanatképet ad a szervezet vagyonáról, eszközeiről és forrásairól az adott időpontban

A PEMAC Magyarország Kft 2009. évi megalakulása óta folyamatos árbevétel növekedést mutat.

2017-ben a nettó árbevétel meghaladta a 3 milliárd forintot, mérlegfőösszege 1 milliárd forint körül alakult.

Ezen számok fényében megállapítható, hogy a PEMAC Magyarország Kft a beruházás megvalósítására és fenntartására, valamint a gyártó tevékenység folyamatos végzésére alkalmas.

6 Irodalomjegyzék

1. Czvikovszky Tibor (2007): A polimertechnika alapjai
2. DDRFÜ Nonprofit Kft (2016): Nagymányok – Területfejlesztési koncepció
3. Dr. Damjanovich Imre: Az európai unió környezetpolitikája és a magyar csatlakozás, KKEKF
4. Dr. Halmai Attila (2012): Finommechanikai elemek
5. Európai Parlament: Környezetpolitika: Általános elvek és alapvető keretek, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html
6. European Commission: Horizon2020, EU SME Instrument: first 155 winners of grants announced http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1015_en.htm
7. Gergó Péter (2012): Gumik feldolgozása
8. ICG Ex Ante Tanácsadó Iroda (2017): Tolna Megyei Foglalkoztatási Stratégia 2017-2021
9. KSH (2013): A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2011-ben
10. KSH (2012): Gazdasági folyamatok regionális különbségei
11. KSH (2013): Tolna megye számokban
12. Lambert Miklós (2009): Elektronikai Informatikai Szakfolyóirat, XVIII. évfolyam 8.szám
13. Lengyel I. (2000): Porter-rombusz: A regionális gazdaságfejlesztési stratégiák alapmodellje. Tér és Társadalom, 14. évf., 4, 39-86. o.
14. MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (2013): Magyarország régióinak társadalmi-gazdasági profilja
15. POPE J. et al. (2004): Assessment for sustainability. Environmental Impact Assessement Review, 24 595–616 p.
16. <i>Pré Consultants B.V. (2006). The Eco-Indicator (Manual for Designers), Pré Consultants, 2006.</i>
17. Prommer Tamás (2013): Magyar Kábelipar, I. évfolyam 1. szám, 2013
18. Somogyi, A. (2012): A bioüzemanyag ipar komplex elemzése
19. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztály (2015): Tolna Megye Integrált Területi Programja

20. UNESCO (1992): Riói Nyilatkozat a környezetről és fejlődésről. www.unesco.hu
21. UNFCCC (1994): Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye.
22. http://graphit.hu/nx/egyedi-megoldasok/kabelkorbacs-tervezes/
23. https://www.thonauer.com/hu/a-vallalat/a-ceg-bemutatasa/
24. http://macher.hu/
25. http://www.technoplast.hu/index.html